

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Masterstudiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studiengang 2010/13 PMGB

Masterarbeit

KEINE ANGST VOR KUNST

Ein Projekt zur ästhetischen Bildung mit Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung

Eingereicht von: Evelyne Albrecht
Begleitung: Lars Mohr
Abgabetermin: 8. Dezember 2013

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob sich durch ein Kunstvermittlungsprojekt im Bereich ästhetische Bildung bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung Kompetenzen im Bereich der Bildbetrachtung verändern. Dazu wurde ein Kunstvermittlungsprojekt basierend auf den Erkenntnissen aus den Bereichen Kunst- und Kulturvermittlung, Museumspädagogik sowie Heil- und Sonderpädagogik entwickelt und mit Schülerinnen und Schülern der Heilpädagogischen Schule Aarau im Aargauer Kunsthaus durchgeführt. Über die Dauer des Projekts wurden die Schülerinnen und Schüler drei Mal mittels Bildbetrachtungen befragt. Die in den Interviews gewonnenen Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch das Projekt in allen ausgewählten Kategorien und bei allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand, eine Differenzierung in der Bildbetrachtung und Steigerung der Zugänge zum Bild zu verzeichnen sind. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die dokumentierten Entwicklungen sich individuell sehr stark unterscheiden.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
1 Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	5
1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	6
1.3 Ziele und Gegenstand der Arbeit	8
1.4 Fragestellung und Ziele	8
1.5 Bearbeitung des Themas	9
2 Beschreibung der Ausgangslage	9
2.1 Aargauer Kunsthaus	9
2.2 Heilpädagogische Schule Aarau, Stiftung Schürmatt	10
3 Pädagogische Aspekte im Bereich Kunst und Museum	10
3.1 Museumspädagogik	10
3.1.1 Das Museum	10
3.1.2 Museumspädagogik	11
3.2 Kunst- und Kulturvermittlung	12
3.3 Versuch einer Abgrenzung von Museumspädagogik und Kunst- und Kulturvermittlung	13
3.4 Ästhetische Erziehung - Ästhetische Bildung	14
3.4.1 Ästhetik	14
3.4.2 Erziehung vs. Bildung	14
3.4.3 Ästhetische Erziehung	15
3.4.4 Ästhetische Bildung	16
4 Fokus Menschen mit einer geistigen Behinderung	18
4.1 Menschen mit einer geistigen Behinderung	18
4.1.1 Museum und Menschen mit einer geistigen Behinderung	19
4.1.2 Ästhetische Erziehung für Menschen mit einer geistigen Behinderung	19
4.2 Begründung der Begriffswahl	19
5 Didaktische Aspekte	20
5.1 Bildung mit ForMat	20
5.2 Elementarisierung	22
5.2.1 Elementarisierungsprinzip nach Heinen und Lamers	23
5.2.2 Elementarisierungsrichtungen	25
5.3 Aneignungsmöglichkeiten	29
5.4 Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung	32

5.5	Bildbetrachtung	33
5.6	Präzisierung der Fragestellung	36
6	Projektgruppe	36
7	Unterrichtsplanen und Unterrichtshandeln	40
7.1	Bildnis einer Hofdame	41
7.1.1	Kunsttheoretischer Hintergrund	41
7.1.2	Elementarisierung	43
7.1.3	Aneignungsmöglichkeiten	45
7.1.4	Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung	46
7.1.5	Methoden der Bildbetrachtung	47
7.1.6	Ablaufplanung	47
7.2	Cerles et barres	48
7.2.1	Kunsttheoretischer Hintergrund	48
7.2.2	Elementarisierung	50
7.2.3	Aneignungsmöglichkeiten	51
7.2.4	Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung	51
7.2.5	Methoden der Bildbetrachtung	52
7.2.6	Ablaufplanung 1	52
7.2.7	Ablaufplanung 2	53
8	Forschungsmethodik	54
8.1	Begründung der Wahl des qualitativen Forschungsverfahrens	55
8.2	Instrumente	56
8.2.1	Interview.....	56
8.2.2	Interview mit den Lernenden.....	56
8.2.3	Leitfaden	57
8.2.4	Pretest Interview mit den Lernenden	58
8.2.5	Zeitpunkt der Befragung	58
8.2.6	Verwendete Bilder.....	59
8.3	Datenaufarbeitung	59
8.4	Kategoriensystem	61
9	Darstellung der Ergebnisse	63
9.1	Bildbetrachtung	63
9.2	Allgemeine Übersicht	64
9.2.1	Farben.....	64
9.2.2	Formen.....	69
9.2.3	Bewegungen	72

9.2.4	Geräusche	75
9.2.5	Gefühle	78
9.2.6	Interpretationen zur Absicht des Künstlers	81
10	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	84
10.1	Farben	84
10.2	Formen	84
10.3	Bewegungen	85
10.4	Geräusche.....	86
10.5	Gefühle.....	87
10.6	Interpretationen zur Absicht des Künstlers	87
10.7	Interpretation in Bezug auf die Aneignungsstufen der Lernenden	88
11	Beantwortung der Fragestellung	90
12	Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse	91
13	Kritische Reflexion der Forschungsmethodik.....	92
14	Fragestellung für weitere Forschungsprojekte	93
15	Literaturverzeichnis.....	94
16	Abbildungsverzeichnis	99
17	Tabellenverzeichnis.....	99
	Anhang.....	100

Vorwort

Kunst wird oft als anspruchsvoller Bildungsinhalt verstanden, der nur wenigen auserwählten zugänglich ist. Kunst ist gleichzeitig Teil unserer Kultur und muss daher für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sein oder zugänglich gemacht werden. Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen Kunst als Lernfeld erleben können.

Basis dieser vorliegenden Masterarbeit bildet ein Kunstvermittlungsprojekt im Aargauer Kunsthaus. Die Umsetzung dieses ist dem Engagement und der Offenheit verschiedenen Personen zu verdanken.

Ganz herzlichen Dank an ...

...**Franziska Dürr**, ehemalige Leiterin der Vermittlung im Aargauer Kunsthaus und Leiterin von kuverum – Lehrgang für Kunst und Kulturvermittlung. Durch ihr Engagement, ihr Interesse und ihre Offenheit konnte das Projekt im Aargauer Kunsthaus überhaupt durchgeführt werden. Auch als Gesprächspartnerin konnte sie mir fachlich viele wertvolle Hinweise mit auf den Weg geben.

...**Lars Mohr** für die geduldige, engagierte und professionelle Begleitung und Beratung.

...**die Schülerinnen und Schülern** der beiden Oberstufenklassen der Heilpädagogischen Schule Aarau, sowie den **Lehr- und Betreuungspersonen**. Durch ihre offene, flexible und engagierte Art wurde das Projekt erst möglich.

...**Sabine Knoblauch**, die diese Arbeit durch ihre fundierte Fachkenntnis und eigenen Erfahrungen bereichert hat

...**Ursina Spescha**, Kunstvermittlerin im Aargauer Kunsthaus und Museum Bellerive Zürich
Für ihr Engagement und ihre fachliche Begleitung während der ersten beiden Unterrichtsumsetzungen im Aargauer Kunsthaus

...**Regina Haas**, die mich während der Schlussphase meiner Arbeit kritisch, kompetent und geduldig begleitet hat.

...**meine Familie** für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit möglichen Entwicklungsprozessen im Bereich ästhetische Bildung. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung, Durchführung und Evaluation eines Unterrichtprojekts im Aargauer Kunsthaus. Das Projekt basiert auf Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Bereichen Museumspädagogik, Kunst- und Kulturvermittlung, Kunstpädagogik sowie der Heil- und Sonderpädagogik. Anspruchsvolle Bildungsinhalte, wie im konkreten Beispiel Kunst soll für Lernende ansprechend aufbereitet und zugänglich gemacht werden.

Im ersten Teil der Masterarbeit wird die Themenwahl aus persönlicher und heilpädagogischer Sicht begründet und die Fragestellung mit entsprechenden Zielen hergeleitet. Nach der Beschreibung der Ausgangslage werden die pädagogischen und didaktischen Aspekte, welche für das Projekt von Relevanz sein könnten, ausgeführt. Anschliessend wird die Planung und Durchführung basierend auf den Erkenntnissen aus der Theorie exemplarisch an zwei Umsetzungsbeispielen aufgezeigt. Das Projekt ist den Bedürfnissen und Voraussetzungen der Lernenden der Oberstufenklasse der Heilpädagogischen Schule Aarau, Stiftung Schürmatt angepasst. Um eine mögliche Entwicklung sichtbar zu machen werden die Lernenden vor, während und nach dem Projekt in einem Kurzinterview, welches aus einer Bildbetrachtung besteht, befragt. Im Hauptteil werden die gesammelten Daten aus den Interviews aufbereitet, ausgewertet und kritisch diskutiert. Die Ergebnisse werden zusammengefasst, interpretiert und die Fragestellung beantwortet. Zum Schluss werden die Forschungsergebnisse und die Forschungsmethodik reflektiert, pädagogische Konsequenzen abgeleitet und einen Ausblick auf weitere Umsetzungsmöglichkeiten dargestellt.

1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Kunst ist Träger unserer Kultur. Sie ist Teil unserer Geschichte. Kunstwerke erzählen von den gesellschaftlichen Veränderungen, der Identität der Gesellschaft und der Identität des Künstlers. Kunstwerke sind Zeitzeugen, die nicht richtig oder falsch sind.

Die Kunst reisst die Hüllen herunter, die den Ausdruck der Dinge der Erfahrungen verbergen. Stumpf durch Routine werden wir durch sie neu belebt und fähig, uns selbst zu vergessen, indem wir uns in dem Vergnügen wiederfinden, die Welt um uns in ihren verschiedenartigen Eigenschaften und Formen zu erfahren. Sie fängt jede Nuance der in den Dingen befindlichen Ausdrucksfähigkeit auf und ordnet sie zu einer neuen Lebenserfahrung. (Dewey; zitiert nach Dietrich et al., 2012, S. 61)

Die Mehrdeutigkeit und Offenheit eines Kunstwerks, dass der Betrachter in „anhaltender Suche, bisweilen in schweifendem (...) Assoziieren, in divergenten Denkbewegungen“ verbleibe (Barth

nach Kirchner, 1999, S. 133) faszinieren mich. In der Auseinandersetzung mit Kunstwerken kann der Mensch von heute lernen, den bloss konsumierenden Blick zu überwinden. Ein aktives, persönliches Aneignen der Kunstwerke tritt an seine Stelle (vgl. Kirchner, 1999, S. 135). Die Auseinandersetzung mit künstlerischen Objekten kann dazu beitragen, „die inneren Bilder zu wecken, die Fantasietätigkeit anzuregen und die Imaginationsfähigkeit zu stärken“ (Kirchner, S. 128). Gerne möchte ich Lernenden aber auch Lehrpersonen Möglichkeiten aufzeigen, Kunst als anspruchsvoller Bildungsinhalt zu begegnen. Die begleitend durchgeführten Interviews sollen zeigen, wie sich diese Begegnungen auswirken.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Zögerlich wurden in den letzten zwei bis drei Jahren im Bereich der Museumspädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Schweiz einige Anfänge gewagt, Kunst als Teil der Bildung einzubeziehen. In der Literatur sind in diesem spezifischen Bereich kaum Dokumentationen oder Berichte zu finden. Kunst wird als anspruchsvoller Bildungsinhalt verstanden. Warum sollen Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht auch Kunst und andere anspruchsvolle Bildungsinhalte erleben können? Auch sie haben das Recht auf eine Bildung, die mehr ist als das Einüben von Fähigkeiten, mehr als das Ausbilden innerer Kräfte, mehr als das Einschleusen von Fremdwissen.

Dazu von Hentig:

Es geht um Anregung (nicht um Eingriff, mechanische Übertragung, gar Zwang); alle (nicht nur die geistigen) Kräfte sollen sich entfalten (sie sind also schon da, werden nicht „gemacht“ oder eingepflanzt), was durch die Aneignung von Welt (also durch die Anverwandlung des Fremden in einem aktiven Vorgang) geschieht – in wechselhafter Ver- und Beschränkung (das heisst erstens: auch die „Welt“ bleibt nicht unverändert dabei, zweitens: die Entfaltung ist kein blosses Vorsichhin-Wuchern, sie fordert Disziplin); die Merkmale sind Harmonie und Proportionierlichkeit (Bildung mildert die Konflikte zwischen unseren sinnlichen und unseren sittlichen, zwischen unseren intellektuellen und unseren spirituellen Ansprüchen, sie fördert keine einseitige Genialität); das Ziel ist die sich selbst bestimmende Individualität – aber nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie als solche die Menschheit bereichert. (von Hentig, 1999, S.39, in Lamers, 2000, S. 203 - 204)

Das Anrecht auf Bildung ist eines der Menschenrechte, welches für alle Menschen unabhängig ihres Alters, Kultur, Beeinträchtigung oder Religion gilt. Besonders im Zeitalter der Gleichstellung und Gleichberechtigung ist das Thema der Bildung für alle aktueller denn je. Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen die Möglichkeit haben mit anspruchsvollen Bildungsinhalten zu lernen. Lamers und Heinen haben mit Bildung mit ForMat (Lamers und Heinen, 2006) erste Projekte im Bereich der anspruchsvollen Bildungsinhalte

durchgeführt. Goethe und Matisse für Menschen mit einer schweren Behinderung (Lamers 2000) zeigt sehr deutlich, dass anspruchsvolle Inhalte aus Bereichen der Literatur, Kunst oder Physik und Chemie richtig aufbereitet Menschen mit (schwerer) Behinderung ansprechen und dadurch Erfahrungen und Lernen in neuen Bereichen möglich sind.

So betont Lamers besonders, dass anspruchsvolle Inhalte dann als bedeutsam wahrgenommen werden, wenn sie:

- Menschen mit schwerer Behinderung ansprechen
- diese Menschen an allen bedeutsamen gesellschaftlichen Erfahrungen teilhaben lassen
- sich nicht grundlegend, wie Feuser sagt, von den Bildungsinhalten nichtbehinderter Menschen unterscheiden
- und ihnen Erlebens-, Erschliessungs-, Veränderungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Welt eröffnen (vgl. Lamers, 2000, S. 197).

Ein einzelnes Kunstwerk oder Kunst im Allgemeinen wird allen Kriterien gerecht, wenn sie ansprechend aufbereitet und vermittelt wird. Darin liegt jedoch die Schwierigkeit, wie Lamers aufzeigt „Dazu sind neben einer fach- und sachkundigen didaktischen Aufarbeitung des entsprechenden Inhalts methodische Überlegungen notwendig, die die „richtige Sprache“ zur Ansprache dieser Menschen suchen. Dies kann aus meiner Sicht nur von hochkompetenten Fachleuten an einer Schule geleistet werden, die in der Lehrerbildung differenzierte pädagogische, behinderungs- und fachspezifische sowie methodisch-didaktische Kompetenzen erworben haben“ (Lamers, 2000, S.198).

Das Thema Kunst nimmt im Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Bayerischen Staatsministeriums (2003) einen wichtigen Teil ein. Im Bereich Kunst wird die Möglichkeit der Selbst- und Weiterführung durch Lernen mit allen Sinnen erwähnt. „Kunst spricht den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit an, denn sinnliche Wahrnehmung beinhaltet körperliche, emotionale und kognitive Aspekte“ (Lehrplan für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, 2003, S. 296).

Auch der Lehrplan Baden Württembergs setzt Ziele für den Unterricht im Bereich bildende Kunst.

„Durch vielfältige Angebote unterschiedlichster Sinneswahrnehmungen sorgt die Schule für die Möglichkeit, auch ausserschulische Lernorte und Kooperationsmöglichkeiten nutzen zu können. Sie eröffnet neue Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten und fördert und fordert durch Projekte im künstlerischen Bereich Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung“ (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte, Baden Württemberg, Dimension Bildende Kunst und Textiles Gestalten, 2009, S 224 - 228).

Geben wir unseren Lernenden diese Möglichkeiten.

1.3 Ziele und Gegenstand der Arbeit

Es wird ein konkretes Projekt im Bereich der ästhetischen Bildung für zwei Schulklassen mit Lernenden mit einer geistigen Behinderung erarbeitet und umgesetzt. Anschliessend wird evaluiert, ob sich durch das Projekt Kompetenzen im Bereich der Bildbetrachtung verändert haben. Das Projekt basiert auf theoretischen Erkenntnissen aus der Museumspädagogik, Kunst- und Kulturvermittlung, Ästhetischen Bildung und Heil- und Sonderpädagogik.

Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung soll der Zugang zu Museen und zu Kunst ermöglicht werden. Durch ansprechende Aufbereitung der anspruchsvollen Bildungsinhalte sollen Kompetenzen gefördert und Lernen ermöglicht werden.

Mit der vorliegenden Arbeit hoffe ich auch andere heilpädagogischen Schulen oder Organisationen in der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung motivieren zu können, mit ihren Lernenden oder Mitgliedern Kunstmuseen zu besuchen und Hemmungen vor anspruchsvollen Bildungsinhalten abzubauen. Museumspädagoginnen und Museumspädagogen möchte ich motivieren die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung sorgfältig vorzubereiten und ihnen für die konkrete Umsetzung theoretische Handlungsansätze aus der Heilpädagogik vorstellen.

Schnitzler sagt zur Schule in ‚Elementarisierung – Bedeutung eines Unterrichtsprinzips‘: „Die Aufgabe von Schule erschöpft sich meines Erachtens nicht darin, das ohnehin Vorhandene aufzugreifen und den Lernenden bei dessen Einordnung zu helfen. Vielmehr sollte ergänzend – im Sinne eines Kontrastlernens – das Unbekannte entdeckt werden und das eigene Leben bereichert werden können“ (Schnitzler 2007, S. 349).

Die Lernenden sollen in diesem Projekt die Möglichkeit haben, Unbekanntes zu entdecken und ihr eigenes Leben zu bereichern.

1.4 Fragestellung und Ziele

Um das Projekt und dessen Relevanz zu evaluieren ergibt sich folgende Fragestellung:

Kann durch ein Projekt im Bereich ästhetische Bildung und Kunstvermittlung eine Entwicklung im Bereich der Kunstbetrachtung festgestellt werden?

Diese Fragestellung wird durch die Anregungen zur Umsetzung aus dem Lehrplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, Schwerpunkt geistige Entwicklung, 4.2 Kunst genauer aufgeschlüsselt und damit überprüfbar.

- Das Kunstwerk beschreiben, deuten: Inhalt, Material, Farbe, Form, Bewegung, Gefühle, Assoziationen, vermutete Absicht des Künstlers (2003, S. 310)

Ähnlich formuliert der Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte, Baden-Württemberg (2009 S. 225) mögliche Inhalte.

- Wahrnehmung und Differenzierung, zum Beispiel von Farben oder Formen und deren emotionale und objektive Bedeutung

Die Teilaspekte Farben, Formen und Interpretationen erscheinen geeignet um über die Zeitdauer eines Projekts qualitativ überprüft zu werden. Mittels Interviews werden vor, während und nach dem Projekt die oben genannten Aspekte überprüft und eine mögliche Entwicklung der Lernenden während des Projekts dokumentiert.

Beide erwähnten Lehrpläne haben in der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung auch in der Schweiz einen hohen Stellenwert und werden an vielen Sonderschulen als Standardwerk verwendet. Die erwähnten Inhalte haben somit in Fachkreisen eine hohe Bedeutung in Bezug auf die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung.

1.5 Bearbeitung des Themas

Für die Dokumentation und Evaluation der Unterrichtssequenzen werden Methoden der qualitativen Sozialforschung eingesetzt. Als Forschungsmethoden wird das Leitfadenterview mit den Lernenden angewandt. Die Interviewfragen beziehen sich auf die konkreten Ziele aus dem Lehrplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, welche mit dem Projekt erreicht, respektive eine mögliche Entwicklung überprüft werden sollen.

2 Beschreibung der Ausgangslage

Das Projekt wird mit Lernenden aus der Heilpädagogischen Schule Aarau, Stiftung Schürmatt im Aargauer Kunsthaus durchgeführt.

2.1 Aargauer Kunsthaus

Das für die vorliegende Masterarbeit entwickelte Projekt wurde im Aargauer Kunsthaus durchgeführt. Das Aargauer Kunsthaus ist eines der wichtigsten Kunstmuseen der Schweiz. Das attraktive Ausstellungsprogramm zeitgenössischer Kunst und die herausragende Sammlung machen das Kunsthaus über die Landesgrenzen bekannt. Auf rund 3000m² Ausstellungsfläche präsentiert das Kunsthaus jährlich rund zehn grössere und kleinere Ausstellungen. Gezeigt werden bedeutende nationale und internationale Positionen. Dem jungen Kunstschaffen sowie den Künstlerinnen und Künstlern aus der Region wird beispielsweise durch die Ausstellungsreihe „Caravan“ eine Plattform geboten.

Durch ein innovatives, breit gefächertes Vermittlungsangebot werden die Ausstellungen und die immer wieder neu präsentierte Sammlung der Öffentlichkeit näher gebracht. Damit

fördert das Aargauer Kunsthaus den Zugang zur bildenden Kunst und bietet Raum für eine differenzierte und lustvolle Auseinandersetzung.

2.2 Heilpädagogische Schule Aarau, Stiftung Schürmatt

Die Heilpädagogische Schule (HPS) Aarau ist seit dem 1. Januar 2013 Teil der Stiftung Schürmatt. Zur Stiftung Schürmatt gehören neben der HPS Aarau die HPS und die Heilpädagogische Früherziehung in Zetzwil, die Psychomotorik-Therapie in Reinach und zwei Kindergärten in Gontenschwil und Holziken. Neben diesen schulischen Angeboten gehören betreute Wohnmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Zetzwil, Menziken, Gontenschwil und Oberkulm und verschiedene Werkstätten in Zetzwil, Gontenschwil und Oberkulm zur Stiftung.

3 Pädagogische Aspekte im Bereich Kunst und Museum

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten, im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit relevanten Begriffe erläutert. Dabei besteht nicht der Anspruch allgemein gültige Definitionen zu präsentieren, denn selbst in der Fachliteratur sind kaum verbindliche Definitionen zu finden. Vielmehr werden die relevanten Bereiche kurz erläutert und einzelne Begriffe definiert, wie sie im Rahmen der Masterarbeit zu verstehen sind. Den Lesenden soll so einen Einblick und eine Einführung in die Thematik ermöglicht werden und gleichzeitig wird die Wahl der verwendeten Begriffe in dieser Arbeit begründet. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf einer möglichen Entwicklung im Bereich der ästhetischen Bildung von Menschen mit einer geistigen Behinderung liegt, stehen pädagogische Zugangsweisen im Zentrum. Die Begriffe Museumspädagogik und Kunst- und Kulturvermittlung sollen das äussere Gerüst definieren und die Sicht der Lesenden erweitern.

3.1 Museumspädagogik

Das Museum wird in der Museumspädagogik als Lernort verstanden. In den folgenden Abschnitten wird das Museum und Museumspädagogik als Spezialfall der Pädagogik kurz erläutert.

3.1.1 Das Museum

Der Begriff Museums geht auf das Wort ‚Museion‘ zurück. Dieser Begriff bezeichnete in der Antike eine den Musen geweihte Stätte. Im Laufe der Geschichte diente der Begriff Museum einer Vielzahl von Dingen als Bezeichnung. Bei den alten Griechen stand Museum für einen Ort, einen Hügel, an dem der Poet Museio bestattet war. Das Museum Alexandrinum, Museum Romanum oder Museum Graecum waren Schulen, Gymnasien, beziehungsweise Universitäten. Im Zeitalter der Spätrenaissance sowie im Barock war das Museum

Kunstkammer, Wunder- oder Raritätenkammer. Es waren die Vorläufer der heutigen Museen, in denen Objekte unterschiedlichster Herkunft und Zweckbestimmung wie Kunstwerke, Antiquitäten, Bücher, Naturalien, technische Geräte sowie auch Kuriositäten und Raritäten gesammelt und ausgestellt wurden.

Heute kann nicht von ‚dem Museum‘ gesprochen werden. Das Spektrum ist breit. Schäfer unterteilt (vgl. Schäfer; zitiert nach Weschenfelder/Zacharias, 1981, S. 24/25) vier verschiedene Museumstypen: Museen der exakten Naturwissenschaften (und Technik-Museen), Naturhistorische Museen, Kulturhistorische Museen (Völker- und Volkskunde, Spezialmuseen) und Kunstmuseen. Ungeachtet der Vielfalt der Museumstypen ist allen eines gemeinsam: Das Tätigkeitsfeld. Es wird gesammelt, konserviert, erhalten, erforscht, präsentiert und vermittelt.

Definition

In der Literatur sind viele verschiedene Definitionen des Begriffs Museum zu finden, welche in den letzten Jahren auch immer wieder erweitert und angepasst wurden. Das International Council of Museums (ICOM) definiert ihn folgendermassen:

„Eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienst der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt“ (Deutscher Museumsbund, 2001).

3.1.2 Museumspädagogik

Museumspädagogik wird als Unterkategorie der Pädagogik angesehen. Dabei kann diese allerdings nicht einfach nur als Pädagogik im Museum angesehen werden. Es zeigt sich, dass gängige Definitionen der Museumspädagogik sich auf die Tätigkeiten im Bereich Museum fokussieren, wie folgendes Beispiel zeigt:

Museumspädagogik ist zuständig für die Fragen der Besucherorientierung und der museumsspezifischen Vermittlungsarbeit. .. Zu ihren Aufgaben gehören die Analyse der Zusammensetzung der Bedürfnisse des Publikums, die darauf basierende Entwicklung angemessener Programme, die Ermöglichung des Zugang für unterschiedliche Besuchergruppen durch differenzierte Angebote, die Entwicklung und Umsetzung personaler und medialer Vermittlungskonzepte, die Etablierung von Schnittstellen zwischen Museen und anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie die regelmässige Evaluation der Vermittlungsangebote im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Qualität. (Kinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft Bd. 2, 2012, S. 418)

Andere Definitionen stellen den pädagogischen Aspekt stärker in den Vordergrund. Dazu Weschenfelder und Zacharias in ihrem Handbuch der Museumspädagogik (1981):

„Museumspädagogik ist Erziehung auf das Museum hin, im Museum, durch das Museum und vom Museum ausgehend“ (ebd. S.13).

„Weiterhin soll Museumspädagogik verstanden werden als bewusst und absichtsvoll inszenierter Vorgang, der sich aktiv zwischen Subjekt (Kind) und Objekt abspielt und der sich abgrenzt gegenüber der ausschliesslichen Aufbereitung von Objekten“ (ebd. S.32).

Diese pädagogisch ausgerichtete Definition des Begriffs Museumspädagogik ist aus meiner Sicht sehr passend und stimmt mit den Absichten des vorliegenden Projekts überein.

Nach Franziska Dürr, ehemalige Leiterin der Vermittlung im Aargauer Kunsthaus, Dozentin und Leiterin von kuverum – Studienlehrgang im Bereich Kunst- und Kulturvermittlung an der fhnw, stellt die Museumspädagogik einen Teil der Kulturvermittlung dar. Vom Namen her richtet sich die Museumspädagogik eher an Kinder, weshalb sie den Begriff personelle Kunstvermittlung oder Kulturvermittlung bevorzugt, da dieser Begriff auch Erwachsene, alte Menschen oder gemischte Gruppen beinhaltet und im Begriff selber kein Gefälle impliziert. Ihr persönlich gefällt der in Frankreich gängige Ausdruck „la médiation culturelle“ besser. Mediation sieht sie im Sinne von verschiedenen Sachen zusammenzubringen (Interview F. Dürr 4. 12. 12).

3.2 Kunst- und Kulturvermittlung

Während in unseren Nachbarländern Deutschland und Österreich mehrheitlich von Kunstpädagogik gesprochen wird, wird in der Schweiz der Begriff der Kunst- und Kulturvermittlung verwendet. Im gesamten deutschen Sprachraum umfasst der unscharfe Sammelbegriff der Kunst- und Kulturvermittlung unterschiedliche Praktiken und befindet sich in einem Prozess ständigen Wandels. Er wird in Situationen angewendet, in denen Menschen Berufs-, Hoch-, Alltagskultur oder auch wissenschaftliche Phänomene vermittelt werden oder durch diese in einen Austausch treten. Unter den weitgefassten Begriff der Kunst- und Kulturvermittlung fällt neben den gängigen Vermittlungsformen der Institutionen wie Führungen, Workshops oder Werkseinführungen in Theater, Oper, Konzerthäusern oder Literaturbetrieben auch das Unterrichten künstlerischer Schulfächer. Künstlerische Projekte an der Schule wie Projekte mit Künstlerinnen und Künstlern an den Schulen gehören auch dazu. In Österreich wird parallel zur Kunst- und Kulturvermittlung der Begriff der ‚kulturellen Bildung‘ verwendet. Dieser Begriff hat sich deshalb durchgesetzt, weil er die Dimension von Lernen stärker zum Ausdruck bringt.

Definition

"Kunst- und Kulturvermittlung bezeichnet alle Aktivitäten, die das künstlerische und kulturelle Erbe im Kontext der vermittelnden Institution interessierten Personen (Rezipienten) verständlich

zugänglich machen und zur Partizipation anregen" (Gruber 2006, S. 23).

Kunst- und Kulturvermittlung wird hier als Vermittlung von Kunstwerken oder Kulturgütern durch Institutionen an die Besucher verstanden. Die Aufgabe der Vermittler oder der Vermittlerinnen ist es, Neugier zu wecken, Fragestellungen zu offerieren und im Dialog mit den Besuchern Antworten auf Fragen zu entwickeln. Dadurch werden Grundlagen für die Auseinandersetzung mit Kunst- und Kulturgut gelegt (vgl. Goebel, 1994, S.15). Ziel der Kunst- und Kulturvermittlung ist es also einen Zugang zum Kunst- und Kulturgut zu ermöglichen, der eine individuelle Auseinandersetzung zulässt und eine Stellungnahme sowie eine Positionierung der Besucherinnen und Besucher zu den vermittelten Inhalten unterstützt. Dabei ist es unerlässlich die Erfahrungshorizonte und Mediennutzungsgewohnheiten der Besucherinnen und Besucher zu berücksichtigen, um so neue Zugänge möglich zu machen.

3.3 Versuch einer Abgrenzung von Museumspädagogik und Kunst- und Kulturvermittlung

Eine klare Abgrenzung zwischen Museumspädagogik und Kunst- und Kulturvermittlung ist kaum möglich. Goebel meint, dass sich zahlreiche Begriffe finden, welche als Synonym für Kunst- und Kulturvermittlung verwendet werden. Darunter die Kunstvermittlung, Kulturvermittlung, Kunstpädagogik, Museumspädagogik, Kulturelle Bildung, Kunsterziehung, usw. (Goebel, 1994, S. 24). Skladny sagt treffend, dass die einzige Konstante im geschichtlichen Verlauf der Kunstpädagogik der beständige Wandel sei (vgl. ebd. 2009, S. 19). Dies deutet darauf hin, dass sich das ganze Feld in einem ständigen Wandel befindet und deshalb immer wieder neue Strömungen entstehen. Eine klare Abgrenzung zwischen den verschiedenen Begriffen ist nicht möglich. Der Sammelbegriff Kunst- und Kulturvermittlung beispielsweise versteht sich als Verallgemeinerung und Schnittmenge verschiedener oft nicht übereinstimmender Konzepte und ist zudem Sprachraum gebunden. Auch Franziska Dürr erwähnt, dass es im ganzen Berufsfeld der Museumspädagogik, Kunst- und Kulturvermittlung keinen scharfen Begriff gibt. Ist es Kultur, ist es Kunst? Ist es Pädagogik, geht es um Kinder? Das eine ist so unscharf wie das andere. (vgl. Interview F. Dürr 04. 12. 2012). Es zeigt sich, dass sich unter Begriff der Kunst- und Kulturvermittlung eine Ansammlung von oft nicht übereinstimmenden Konzepten zu finden ist. Zudem sind die Begriffe Sprachraum gebunden und haben selbst im deutschen Sprachraum unterschiedliche Bedeutungen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Museumspädagogik primär auf den Ort, das Museum bezieht, während Kunst- und Kulturvermittlung, wie auch Kunstpädagogik ortsunabhängig sind. Der Begriff der Kunstpädagogik wurde bewusst nicht erwähnt und ausgeführt. Dieser zeigt aus meinem Verständnis eine stark therapeutische Intension, welche für dieses Projekt keine Bedeutung hat.

Keiner dieser Begriffe beschreibt umfänglich das theoretische Vorverständnis für das dieser Masterthese zugrunde liegende Projekt. Aus diesem Grund wurde die Begriffssuche auf die Bereiche der ästhetischen Erziehung und Bildung ausgedehnt.

3.4 Ästhetische Erziehung - Ästhetische Bildung

Die Begriffe der ästhetischen Erziehung und ästhetische Bildung haben im Bereich der Kunstvermittlung einen hohen Stellenwert. In den nächsten Abschnitten werden diese ausgeführt, um anschliessen die Begriffswahl zu begründen.

3.4.1 Ästhetik

„Ästhetik, geht etymologisch auf das altgriechische Adjektiv *aisthetikos*‘, das mit „sinnlich wahrnehmend“ übersetzt werden kann. Das Verb *aisthanesthai*‘ kann mit ‚fühlen, wahrnehmen, bemerken, empfinden, merken, erkennen, verstehen, einsehen, Einsicht haben‘ (vgl. Dietrich et al., 2012, S. 16) übersetzt werden. Bei der Übersetzung der Begriffe fällt auf, dass sowohl der kognitive Bereich mit erkennen, merken, verstehen und einsehen, als auch der emotionale Bereich mit empfinden, wahrnehmen und fühlen im Begriff enthalten sind.

Als „Vater“ der Ästhetik als philosophische Disziplin gilt Alexander Gottlieb Baumgarten. In seiner „*Aesthetica*“ (1750 und 1758) heisst es im Paragraph 1 der Prolegomena: „Die Ästhetik ist die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis.“ Häufig wird der Begriff Ästhetik als Synonym für schön, geschmackvoll oder ansprechend verwendet. Ästhetik beinhaltet jedoch auch andere Werturteile und ästhetische Prädikate, wie zum Beispiel sinnlich, faszinierend, hässlich oder langweilig. „Im ästhetischen Erleben wird die sinnliche Wahrnehmung von einem Medium, mit dem wir sonst Informationen aufnehmen, für uns zu einem Prozess, der seinen Zweck in sich selbst trägt“ (Dietrich et al., 2012, S. 16). Gunter Otto ist der Meinung, dass es sich beim Ästhetischen allgemein gefasst, um einen „Modus des Verhaltens zur Welt“ handelt, der sich keineswegs auf nur ein Fach reduzieren lässt. Der ästhetische Modus wiederum findet seinen Ursprung in der Kunstphilosophie (vgl. Mollenhauer, 1996, S. 13).

3.4.2 Erziehung vs. Bildung

„Erziehung vollzieht sich demnach als soziale Interaktion und beinhaltet bewusste pädagogische Intentionen auf Seiten von Akteuren (Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen...), die Anderen (ihren Kindern, Schülern und Schülerinnen...) Verhaltensformen, Einstellungen, Fähigkeiten etc. vermitteln wollen“ (Dietrich et al., 2012, S. 22).

Wird der Begriff ‚Bildung‘ angeführt, liegen die Akzente anders. Da es keine eindeutige Definition gibt, die alle unterschiedlichen Aspekte aufgreift, muss mit unterschiedlichen Beschreibungen gearbeitet werden. Bildung wird zum einen als das Ergebnis von Aneignungen der Inhalte eines Prozesses verstanden und zum anderen als individueller Bildungsprozess,

welcher von jedem Individuum zur Aneignung von Bildungsgütern durchlaufen wird (Klaus, 2006, S. 116). Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Bildung als lebenslanger Prozess des (Auf-) Wachsens verstanden wird, welcher der Entfaltung der Persönlichkeit dient. Die Umwelt kann nur Anregung geben, die Entwicklung bzw. Aneignung muss vom Subjekt selber kommen. Ohne Anregung kann aber kein Aneignungsprozess stattfinden (Heinen & Lamers, 2006, S. 166). Dieser Aspekt zeigt aus meiner Sicht die besondere Abhängigkeit von Menschen mit einer geistigen Behinderung besonders deutlich. Oftmals bleiben ihnen Anregungen verwehrt, wodurch es nicht zu einem Aneignungsprozess kommen kann. Im Gegensatz zur ästhetischen Erziehung stehen hier nicht vorgegebene Inhalte und Ziele im Zentrum sondern das sich bildende Subjekt. Interessant ist hier auch der Ansatz von Klafki, der unter Bildung eine Kombination aus formaler und materialer Bildung, der kategorialen Bildung versteht. Durch diese findet eine „doppelseitige Erschliessung“ (Klafki in Lamers und Heinen, 2006, S. 155) statt. Das heisst, dass sich die Schülerin oder der Schüler die Welt erschliesst und gleichzeitig wird der Schüler oder die Schülerin der Welt erschlossen. Durch diesen Prozess werden Welt und Individuum zugänglicher und öffnen sich und Möglichkeiten des beidseitigen Verstehens (ebd. S. 155) werden eröffnet. Daraus lässt sich folgende These ableiten:

Werden Menschen mit einer geistigen Behinderung keine oder nur ausgewählte kulturelle Güter angeboten, kann keine Erschliessung stattfinden. Der Mensch bleibt für die Gesellschaft verschlossen und damit fremd und eine Integration ist nicht möglich. Erziehung wie Bildung brauchen einen Partner.

3.4.3 Ästhetische Erziehung

Friedrich Schiller setzt in seinen „Briefen über die ästhetische Erziehung“ einen anderen wichtigen Akzent. Er kann als Begründer der ästhetischen Erziehung bezeichnet werden.. Schiller ist der Meinung, dass es keinen anderen Weg gebe um den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als dass man denselben zuvor ästhetisch macht. Im 23. Brief erwähnt Schiller, es gehöre zu den wichtigsten Aufgaben der Kultur, den Menschen ästhetisch zu machen, weil nur aus dem ästhetischen, nicht aber aus dem physischen Zustande der moralische sich entwickeln könne. Er beschrieb die Notwendigkeit einer auf sinnlicher Erfahrung beruhenden menschlichen Bildung als Korrektiv und Ergänzung zu einer rational-kognitiven Bildung. Dabei war diese Modell nicht auf bestimmte Fachrichtungen ausgerichtet, sondern bildete ein fächerübergreifendes, grundlegendes Bildungsprinzip (vgl. von Hentig in Otto, 1975. S. 25).

Theunissen schlägt den Bogen von der ästhetischen Erziehung zur basalen Pädagogik: „Ästhetische Erziehung im Sinn einer basalen Pädagogik anzuwenden ist meist mit dem Ziel verbunden, an den Voraussetzungen des geistig behinderten Menschen anzusetzen und mit Hilfe von basal- ästhetischen Lernprozessen den Versuch zu unternehmen verzögert entwickelte Sinnesfunktionen zu aktivieren und gegebenenfalls auszubilden“ (Theunissen,

2004, S. 87). So wird beispielsweise auch die basale Stimulation als wichtiger Bestandteil ästhetischer Erziehung und ästhetischer Erfahrungen gesehen.

3.4.4 Ästhetische Bildung

Unter ästhetischer Bildung wird heute Verschiedenes verstanden. Im Bereich der Pädagogik wird er als Oberbegriff für die Arbeit in einzelnen ästhetischen Feldern wie Kunst, Musik, Literatur oder Theater benutzt. Zudem wird ästhetische Bildung als Grundbegriff bildungstheoretischer Diskurse verwendet. Dabei bezieht sich das Verständnis nicht nur auf Kunst und Kultur, sondern thematisiert auch allgemeinere Aspekte eines ästhetischen Ich-Wertverhältnisses, vor allem die Frage nach Bedeutung von Wahrnehmung und Sinnlichkeit (vgl. Dietrich et al., 2012 S. 9). Zentraler Bezugspunkt der ästhetischen Bildung ist das Kind, welches als ein sich selbst bildende Wesen verstanden wird. Deshalb wird hier auch von Bildung und nicht Erziehung gesprochen. Dieses sich selbst bildende Wesen bildet sich in der Kindheit primär ästhetisch. Dieser Bildungsprozess manifestiert sich nach Brenne in spezifischen Gestaltungsbereichen, die man bestimmten kulturellen Praxen zuordnen kann. Ästhetische Bildung ist basale Bildung (vgl. Brenne, 2008 S.3). Ästhetische Weisen des Erkundens, Verstehens und Erkennens sind wesentliche Bestandteile von Lernen. Es liegt in erster Linie am jeweiligen Subjekt, wie etwas wahrgenommen wird und was es wahrnimmt. Ästhetische Erfahrungen werden gemacht, wenn wir etwas schön finden oder faszinierend, unheimlich, mitreissend oder anrührend traurig. Wenn uns als etwas auf die eine oder andere Weise gefällt, dann geht das immer mit einem besonderen Verhältnis zur eigenen Wahrnehmung einher; das heisst wir gehen ein besonderes „Ich-Selbst-Verhältnis“ (Mollenhauers 1990, S. 492) ein, das uns lustvolle Empfindungen von Schönheit, Faszination, aber auch Sehnsucht, Wehmut oder Trauer schenkt (ebd. S. 16). Im Zentrum stehen immer sinnliche Erfahrungen, die als Ausgangspunkt von Bildung und Entwicklung des Menschen verstanden werden. Dabei wird Bildung nicht nur als Wissensaneignung verstanden sondern vielmehr als die reflexive Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit in allen Lebensbereichen, als Ergebnis sinnlicher Erfahrungen.

Die theoretischen Konzepte zur ästhetischen Bildung setzen ein selbstbewusstes und reflexionsfähiges Subjekt voraus. Überwiegend wird mit Kindern und Jugendlichen im Schulalter gearbeitet. Im Bereich der frühen Kindheit neigt man dazu Erfahrungen, welche irgendwie mit sinnlichen Erfahrungen einhergehen, ästhetische Erfahrungen zu nennen. In diesem Verständnis wird Aisthesis und Ästhetik als Synonym verwendet. Schäfer beispielsweise geht davon aus, dass ästhetische Erfahrung nichts mit Kunst zu tun habe. Vielmehr stelle es einen gerade für die frühe Kindheit ausgezeichneten Weltzugang dar. Ästhetische Bildung wird dementsprechend als Art der Weltzuwendung verstanden, die im Sinnlichen ihren Ausgangspunkt findet (vgl. Dietrich et al., 2012, S.10).

Ästhetische Bildungsprozesse beginnen immer mit einer sinnlichen Empfindung, die in den Fokus der Aufmerksamkeit tritt und aus der heraus sich ein Spiel mit möglichen Bedeutungen entwickelt: die Sinnestätigkeit wird zur Sinnfiguration. Im Aufmerksamwerden auf eine sinnliche Erscheinung, eine Farbe eine Form, einen Klang eine Körperhaltung wird das Subjekt zugleich seiner eigenen Wahrnehmungstätigkeit gewahr. Man sieht sich sehen oder hört sich hören, man spürt die Bewegungen seines Körpers und erlebt all dies als nicht unbedeutsam als lustvoll, spannend, aufregend, interessant – auch wenn man häufig nicht wird sagen können, was dieses Interesse ausmacht. Dieses Aufmerksamwerden auf die eigene Wahrnehmungstätigkeit wird auch beschrieben als „Versunkensein im Augenblick“, „Genuss der Wahrnehmung selbst“, „Lustempfinden“, „Spannung“ oder „Staunen. (Peez 2005, S. 15)

Auch Kirchner ist der Meinung, dass ästhetische Bildung auf ein sinnlich orientiertes und subjektbezogenes Wahrnehmen und Deuten von Wirklichkeit ausgelegt ist, das in allen Unterrichtsfächern zu inszenieren wäre. „Dabei beschränkt sich die ästhetische Bildung nicht auf die reine Sinnesschulung, sondern will damit verbunden die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für das, was über das sinnlich Wahrnehmbare hinausweist, für das (ganz) Andere, Fremde und Mögliche wecken und fördern“ (Kirchner, 1999, S. 12). Immer geht es in der ästhetischen Bildung darum, den meist stark begrifflich und kognitiv – rationalen Weltzugang durch den anschaulichen, stärker emotional geprägten und sinnlichen Zugriff auf die Wirklichkeit zu erweitern. Im Zentrum dabei stehen Sensibilität, Fantasietätigkeit, Imaginationskraft und Kreativität, sowie das kritische, emanzipierte Zurechtfinden und Verhalten in einer von Bildern und (audio-) visuellen Medien bestimmten Welt (ebd. S. 11). Die gestaltend – produktiven Dimensionen der ästhetischen Bildung sollen die Schülerinnen und Schüler anregen, Gestaltungs- und Ausdrucksformen für ihre eigene Wahrnehmung und Eindrücke zu suchen. Dabei zeigt sich die ästhetische Erfahrung in Produktionsprozessen oft in Selbstvergessenheit, Versunkenheit und lustvollem Tun. Der Dialog mit dem Material ist dabei entscheidend (vgl. ebd. S. 14).

Ästhetische Bildung kann zur Urteilsbildung anstiften. „Menschliche Wahrnehmung enthält notwendigerweise Momente des Erkennens, Denkens, Deutens und Fühlens. Als ästhetische Wahrnehmung führt sie zu ästhetischer Urteilsbildung. Ästhetische Bildung meint somit Stellungnahme und Parteinahme“ (Hilger et al. 2001, S. 307). „Ästhetische Erfahrung, die neue, bisher nicht gekannte Möglichkeiten des Lebens erschliesst, ermöglicht Vorstellungen von dem, was anders und wie es anders sein könnte. Ein solches „neues Sehen“ kann sich auch auf eine transzendente Dimension von Wirklichkeit hin öffnen“ (ebd. S. 15). Theunissen unterstreicht, dass das Einbeziehen aller Sinne als ästhetische Bildung verstanden werden kann, wenn sie das Ziel hat Wahrnehmungsmöglichkeiten, Wahrnehmungskritik und Wahrnehmungsgenuss zu fördern (vgl. Theunissen, 1997, S. 62).

In Anlehnung an Matthies, Polzin und Schmitt (2000, S. 33 - 34) kann zusammenfassend gesagt werden:

Ästhetische Bildung soll

- Verbindungen zwischen dem **Alltagsleben** der Kinder und Jugendlichen und den Künsten in der Welt der Erwachsenen aufbauen
- vom Alltagsleben der Kinder ausgehen und die natürliche Verbunde der **Sinne** im Ziel, in der Wahrnehmung und im Ausdruck wahren und nutzen
- **Gefühlsthemen**, die Kinder und Jugendliche begleiten, aufnehmen
- **Wahrnehmung** künstlerischer Werke einbeziehen
- **Grenzüberschreitungen** im thematischen Zusammenhang ermöglichen
- Symbolisches **Denken** und **Handeln** fördern

4 Fokus Menschen mit einer geistigen Behinderung

Da das Projekt in der vorliegenden Arbeit mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung durchgeführt wurde, wird hier der Begriff der geistigen Behinderung kurz erläutert. Aus Platzgründen werden in den weiteren Ausführungen nur ausgewählte Begriffe mit Fokus auf Menschen vertieft..

4.1 Menschen mit einer geistigen Behinderung

Es ist schwer von einer Gruppe von Menschen mit einer geistigen Behinderung zu sprechen. Die Bandbreite der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen ist zu gross. In der Literatur wird oft der Begriff ‚Menschen mit einer schweren Behinderung‘ verwendet. In der Fachliteratur wird heute meist die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) des Begriffs ‚geistigen Behinderung‘ zitiert:

Geistige Behinderung bedeutet eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser Prozess beginnt vor dem Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung. Behinderung ist nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Maße die vorhandenen Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben begünstigen. (WHO, 2004)

Ebenfalls eingeschlossen in den Begriff ‚geistige Behinderung‘ werden Kinder mit autistischen Störungen und Kinder, welche „aufgrund vermeintlicher Behinderungen oder einer Ablehnung durch ihre Familie in Institutionen eingewiesen wurden und deshalb Entwicklungsstörungen und

psychologische Probleme aufweisen“ (vgl. WHO, 2004)

In der folgenden Arbeit wird der Begriff ‚Menschen mit einer geistigen Behinderung‘ immer im Bewusstsein verwendet, dass es sich dabei um eine sehr heterogene Gruppe handelt.

4.1.1 Museum und Menschen mit einer geistigen Behinderung

In den letzten Jahren wurde das Thema der ‚Barrierefreiheit‘ in der Politik und Gesellschaft immer wichtiger. Das Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) hat der ganzen Entwicklung zusätzlich Kraft verliehen.

Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.

Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben“

Das Gesetz gilt für öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, für welche nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Bewilligung für den Bau oder für die Erneuerung der öffentlich zugänglichen Bereiche erteilt wird. (BehiG 151.3)

Dabei geht es um alle Formen der Behinderung. Unter der Webseite myhandicap.ch sind unter anderem Informationen über die Barrierefreiheit von Schweizer Museen abrufbar. Auch wenn in den letzten Jahren viele Museen sich mit dem Thema Barrierefreiheit aktiv auseinandergesetzt haben sind noch längst nicht alle öffentlichen Institutionen so barrierefrei, wie sie vom Gesetz her sein müssten. Am besten wird dem Aspekt der räumlichen Zugänglichkeit Rechnung getragen. Auch finden sich angepasste Informationen für Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung. Informationen für Menschen mit einer geistigen Behinderung sucht man allerdings vergeblich.

4.1.2 Ästhetische Erziehung für Menschen mit einer geistigen Behinderung

Im Bereich der Theoriebildung zur ästhetischen Erziehung für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist Georg Theunissen einer der wichtigsten Vertreter. Er sieht den Kunstunterricht für Menschen mit einer geistigen Behinderung therapeutisch orientiert. Da mit dem vorliegenden Projekt keine therapeutische Absicht verbunden ist, wird der Ansatz von Theunissen hier nicht weiter ausgeführt.

4.2 Begründung der Begriffswahl

In der Literatur werden unterschiedliche Begriffe wie ästhetische Erziehung und ästhetische Bildung zum Teil synonym verwendet. Eine klare Abgrenzung ist aus meiner Sicht kaum

möglich. Wie bereits erwähnt hat aus meiner Sicht in der neueren Zeit der Begriff ästhetische Bildung den Begriff der ästhetischen Erziehung abgelöst zu haben. Mir scheint, dass dies mit dem durch die Gesellschaft veränderten Verständnis der Begriffe Bildung und Erziehung zu tun hat. So wird heute der Begriff der Bildung im Bereich der Pädagogik mehr verwendet als der Begriff der Erziehung.

Für die vorliegende Arbeit wähle ich den Überbegriff der ästhetischen Bildung. Die Relevanz des Begriffs der ästhetischen Bildung beinhaltet auch den Begriff der ästhetischen Erfahrung im Sinne der Arbeiten von Dietrich, Krinninger und Schuberts (2012) in Einführung in die Ästhetische Bildung. Hier wird auch die frühe Kindheit und somit den Entwicklungsstand vieler Kinder und Jugendlicher mit einer (schweren) geistigen Behinderung berücksichtigt. Im Zentrum des Projekts stehen die sinnliche Erfahrung und das sinnliche Wahrnehmen, die Mischung aus kognitiven sowie emotionalen Aspekten. Die Lernenden sollen im Bereich der bildenden Kunst fühlen, wahrnehmen, bemerken, empfinden, erkennen, verstehen und Einsicht haben. Das Subjekt und die in ihm ausgelösten Prozesse stehen dabei im Vordergrund. Oder wie es von Ralf Bertscheit treffend formuliert wurde „ein persönliches Erlebnis mit dem Bild, das das Bild mit dem eigenen Ich in ganz individueller Weise verbindet“ (Bertscheit, 2001, S. 11).

5 Didaktische Aspekte

Nach der Ausführung der pädagogischen Aspekte und der Begründung der Begriffswahl geht es im folgenden Kapitel um die Umsetzungsmöglichkeiten. Didaktische Aspekte werden beleuchtet, welche Entwicklungsprozesse im Bereich ästhetische Bildung bei Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung begünstigen können. Dabei spielt das Prinzip der Elementarisierung eine wichtige Rolle.

„Das Elementare ist das Einfach und Prägnante, zu dem sich andere Fälle als das Komplizierte verhalten... Dieses ‚Einfache‘ ist aber weder – von der Seite des Erziehers aus gesehen – gleichbedeutend mit ‚leicht auffindbar‘ noch – von der Seite des Zöglings aus gesehen – ‚leicht verständlich‘. (Klafki; zitiert nach Heinen 1989, S.130)

5.1 Bildung mit ForMat

Heinen und Lamers heben in ‚Bildung mit ForMat‘ die Wichtigkeit der Elementarisierung hervor. Das Wort ForMat setzt sich dabei aus den Begriffen formal und material zusammen. Ziel ist es, mit ‚Bildung mit ForMat‘ nicht nur Impulse für den Unterricht mit Lernenden mit einer schweren Behinderung zu geben, sondern auch andere didaktische Felder mit diesen Impulsen zu erreichen (vgl. Lamers und Heinen, 2003, S. 144). Dabei erwähnen Lamers und Heinen, dass sie „Impulse für eine Veränderung der Unterrichtspraxis geben, die notwendigerweise einen verallgemeinernden und vorwegnehmenden Charakter im Sinne noch nicht umfassend

realisierter Möglichkeiten haben und deshalb in der Praxis von Lehrerinnen und Lehrern selbstverantwortlich auf die gegebenen Situationen, auf die individuellen Kinder oder Jugendlichen (...) hin konkretisiert werden müssen.“ (Klafki; zitiert nach Lamers und Heinen, S. 144 – 145) Bildung wird als kulturelle Teilhabe verstanden. Es wird aufgezeigt, dass eine menschliche Existenz ohne Kultur nicht denkbar ist. Daraus resultieren Konsequenzen für die Bildung von Menschen mit schwerer Behinderung. Damit ist „Bildung mehr als das Einüben von Fähigkeiten oder das Ausbilden innerer Kräfte, sie ist auch mehr als das Einschleusen von Fremdwissen“ (Lamers und Heinen, 2003, S. 156). So wird auch Bruner erwähnt, der mit seiner These „(...) dass die Grundlagen eines jeden Faches jedem Menschen in jedem Alter in irgendeiner Form beigebracht werden können“ (Bruner; zitiert nach Schwill; zitiert nach Lamers und Heinen, 2003, S. 157 - 158). Die Kunst besteht also darin, die Bildungsinhalte, dabei werden nicht nur anspruchsvolle Themen verstanden sondern auch ganz alltägliche Inhalte, entsprechend den Fähigkeiten der Lernenden anzupassen. Das Wichtigste, das Hervorstechendste des Inhaltes soll herausgegriffen und bearbeitet werden. Dabei muss sich „die Lehrperson innerhalb eines Themas für eine konkrete Perspektive entscheiden, die existenzielle Fragen der Lernenden berührt und im Unterrichtsgeschehen reflektiert wird“ (Zillesen; zitiert nach Lamers und Heinen 2003, S. 160). Diese Entscheidung vollzieht sich immer unter Berücksichtigung von lebensweltlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen“ (Lamers und Heinen, 2003, S.161). Dies wird von Sabine Knoblauch im Interview (30.10.12) unterstrichen. Sie deutet auf die Wichtigkeit des Lebensbezugs eines Themas hin. „Themen, welche die Lernenden in ihrem Leben beschäftigen sollen aufgegriffen werden.“ Im Bereich des Lernens wird die Wichtigkeit des selbstgesteuerten Lernens unterstrichen. Lernprozesse und Effizienz des Lernens werden nicht ausschliesslich durch kognitive Prozesse bestimmt, sondern im Zusammenwirken von emotionalen und kognitiven Systemen. Dazu Roth (2003) zitiert Lamers und Heinen (2003, S. 165). „Wie dies genau passiert, ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, dass die Stärke des emotionalen Zustandes, den der Schüler als Interesse, Begeisterung, Gefesseltsein empfindet, mit der Gedächtnisleitung positiv korreliert.“ Das zeigt die Wichtigkeit der Gestaltung der Lernsituationen, damit sie für den Lernenden attraktiv erscheinen und seine Aufmerksamkeit erregen.

Der Lerner begreift nur, was ihn in seiner Persönlichkeit ergreift, und es ergreifen ihn nur Gegenstände, die ihn in seinem Lebensumfeld als Herausforderung erschüttern (...) Die Sinnkonstruktion wird durch den Zweifel, das Staunen, das Dionysische, das Fremde, das Weite und den Widersinn angeregt und nicht durch das Angebot und den Konsum von fertigen Weltbildern. (Stangl; zitiert nach Lamers und Heinen, 2003, S.167 - 168)

5.2 Elementarisierung

Elementarisierung geht auf den lateinischen Wortstamm ‚elementum‘ zurück, was so viel wie ‚Grundstoff‘ bzw. ‚Urstoff‘ und ‚Anfang/Anfangsgrund‘ bedeutet. Nipkow meint zu dieser Doppelbedeutung: „Folglich ist Elementarisierung nie nur eine Sache der sachbezogenen Vereinfachung und Konzentration. Weil wir es mit Heranwachsenden in ihrer Entwicklung und Lebensgeschichte zu tun haben, was für die Pädagogik typisch ist, ist Elementarisierung auch die Frage nach dem zeitlichen Anfänglichen, worauf anderes aufbaut“ (Nipkow; Schweitzer, 2002, S.133).

Die Idee der Elementarisierung geht auf die bildungstheoretische Didaktik zurück und spielt auch beim Bildung mit ForMat (Lamers und Heinen, 2003) eine zentrale Rolle. Schon Wolfgang Klafki und auch Comenius haben sich mit dem Thema der Elementarisierung beschäftigt. Klafki unterscheidet in einem seiner Aufsätze, erstmals veröffentlicht Ende der Fünfziger Jahre, zwischen dem Elementaren, dem Fundamentalen und dem Exemplarischen.

„Das Elementare ist das am Besonderen zu gewinnende oder im Besonderen erscheinende Allgemeine. Dieses zeigt sich darin, dass es als einzelner Inhalt stellvertretend für viele Kulturinhalte steht...(und in ihm) Grundprobleme, Grundverhältnisse, Grundmöglichkeiten, allgemeine Prinzipien, Gesetze, Werke, Methoden sichtbar werden“ (Klafki; zitiert nach Heinen, 1989, S. 130).

Trotz Klafkis Publikationen zum Thema fand sein Konzept der Elementarisierung in der allgemeinen Didaktik wenig Resonanz. Karl Ernst Nipkow, Hans Stock und Ingo Baldermann beschäftigten sich in der evangelischen Religionspädagogik mit dem Gedanken der Elementarisierung und entwickelten diesen weiter. Karl Ernst Nipkow, der die Religionspädagogik in Deutschland maßgeblich prägte, verwendete den Begriff der Elementarisierung für die didaktische Aufbereitung biblischer Texte oder Inhalte. Er weist darauf hin, dass erst durch die sinnvolle Verbindung theologischer und didaktischer Prämissen sich die Elementarisierung zu einem religionsdidaktischen Instrumentarium entwickelt und nur so den Ansprüchen der Praxis gerecht werden kann (vgl. Heinen, 1989, S. 145). Unter Berücksichtigung entwicklungspsychologischer, anthropologischer Erkenntnisse, Grundlagen der bildungstheoretischen Didaktik und unter Einbezug der Ergebnisse theologischer Elementarisierungsforschung erarbeitete Nipkow fünf Aspekte, welche die Elementarisierung zu berücksichtigen hat:

- Das Elementare als das Grundlegende (Fundamentale) im Sinne des unverwechselbar Charakteristischen
- Das Elementare als das Grundlegende (Fundamentale) im Sinne des Lebensbedeutsamen
- Das Elementare als das zeitlich Anfängliche, worauf anderes aufbaut
- Das Elementare als das exemplarisch Eröffnende, das Allgemeines einschließt
- Das Elementare als die gelungene Vereinfachung, die das Grundmuster des Komplexen andeutet (Nipkow; zitiert nach Heinen, 1989, S. 146)

Aus diesen Überlegungen entstand das vierdimensionale Modell der Elementarisierung nach Nipkow.

Abbildung 1: Vierdimensionales Modell der Elementarisierung, (Nipkow, 1990, S. 191)

Der Begriff der elementaren Anfänge wurde zu einem späteren Zeitpunkt vom Nipkow zum Begriff der elementaren Zugänge umbenannt. Nipkow wollte damit das Missverständnis, er bezeichne damit nur die Anfangsvoraussetzungen in der frühen Kindheit, ausräumen (vgl. Schweitzer und Nipkow u.a., 1995, S. 30). Der von Nipkow entwickelte Ansatz zur Elementarisierung wurde von Friedrich Schweitzer aufgenommen und in gemeinsamer Arbeit weiterentwickelt. Dieser Ansatz ist unter dem Namen ‚Tübinger Ansatzes der Elementarisierung‘ bekannt.

5.2.1 Elementarisierungsprinzip nach Heinen und Lamers

Von Heinen und Lamers wurde der Tübinger Ansatz weiterentwickelt. In ihrem Prinzip der Elementarisierung wird ein Prozess der Annäherung zwischen dem Lernenden und dem Bildungsgegenstand beschrieben. Dabei „handelt es sich nicht um eine Vereinfachungsstrategie, sondern um praktische Überlegungen, basierend auf einer wechselseitigen Betrachtung von Inhalt und Person, durch die die Teilhabe an allen Bildungsinhalten ermöglicht werden soll. Die Inhaltsaspekte und die Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler werden analysiert und aufeinander abgestimmt (Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 86).

Heinen und Lamers unterscheiden in ihrer Religionsdidaktik für Menschen mit einer geistigen Behinderung fünf Elementarisierungsrichtungen, welche als gemeinsamer Suchprozess verstanden werden. Die fünf Dimensionen basieren auf den religionspädagogischen Überlegungen von Nipkow. Die Dimension der elementaren Wahrheiten wird durch die elementaren lebensleitenden Grundannahmen ersetzt. Ebenfalls wird das Elementarisierungsprinzip durch die Dimension der Elementaren Aneignungswege erweitert.

Abbildung 2: Die Fünf Elementarisierungsrichtungen (vgl. Terloth und Bauersfeld, 2012, S. 88)

Die fünf Elementarisierungsrichtungen entsprechen in ihren Inhalten grösstenteils den Elementarisierungsdimensionen nach Nipkow und Schweitzer. Eine Aufbereitung der fünf Elementarisierungsrichtungen von Heinen und Lamers für die Praxis liegt leider nicht vor. Dazu Fischer (2008) „Auch bilden diese fünf Elementarisierungsrichtungen (noch) kein überzeugendes didaktische Theoriegebilde und es fehlt an einer ausreichenden Praxisrelevanz für eine Didaktik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.“ Dazu zitiert er Lamers und

Heinen „Hinsichtlich der praktischen Umsetzung zeigen sich bis heute Schwierigkeiten, da bisher kein umfassendes, der didaktischen Analyse vergleichbares Instrument existiert...das die einzelnen Elementarisierungsrichtungen systematisch aufbereitet und in ihrer Interdependenz wirksam werden lässt“. (Lamers und Heinen 2006, S. 164 nach Fischer, 2008, S. 175)

Terfloth und Bauersfeld (2012) führen die fünf Elementarisierungsdimensionen aus und versuchen sie für die Praxis zugänglicher zu machen. Es wird versucht die Elementarisierungsrichtungen mit Beispielen aus der Praxis zu verbinden und so verständlicher zu machen.

Tabelle 1: Synopse der Elementarisierung nach Heinen und der Unterrichtsplanung nach Terfloth und Bauersfeld

Elementarisierungsrichtungen nach Heinen	Unterrichtsplandraster Terfloth / Bauersfeld basierend auf Klafki	
Elementare Strukturen	Auseinandersetzung mit dem Bildungsinhalt	Begründungszusammenhang zur Auswahl und Eingrenzung des Themas (Bildungsplan, Unterrichtsfach, Stoffverteilungsplan)
Elementare lebensleitende Grundannahmen		Sachanalyse mit Blick auf die Lerngruppe
Elementare Erfahrungen	Lernvoraussetzungen	Inhaltliche und methodische Vorerfahrungen
Elementare Zugänge		Aneignungsmöglichkeiten und Entwicklungsorientierung
Elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege	Methodische Entscheidungen	

(Terfloth und Bauersfeld, 2012 S. 88)

5.2.2 Elementarisierungsrichtungen

In den folgenden Abschnitten werden die fünf Elementarisierungsrichtungen ausgeführt.

5.2.2.1 Elementare Strukturen

Didaktische Aufgaben wie die der Auswahl, Konzentration, Reduktion und Vereinfachung sind in dieser Dimension zentral. Es geht um „den Kern der Sache“. Das Wesentliche und Charakteristische des Stoffes wird herausgefiltert. Im Bereich der Kompetenzen kommt dies der Sachkompetenz gleich. Nach Klafkis didaktischer Analyse entspricht diese Dimension den

Fragen nach dem allgemeinen Sinn- oder Sachzusammenhang / der exemplarischen Bedeutung und der Frage nach der Struktur des Inhalts. Riegger formuliert in Bezug auf die elementaren Strukturen biblischer Texte drei Grundfragen:

„Was sagt der Text?

Wie sagt der Text das, was er sagt?

Was will der Text bewirken?“ (ebd. 2005, S. 7-13)

Diese Grundfragen können durchaus auch auf den Inhalt von Kunstwerken oder andere Inhalte bezogen werden. Dabei ist ein fundiertes Fachwissen unerlässlich.

„Um was es geht müssen zunächst die Lehrenden selbst am Text erkennen. Dazu sind die elementaren Strukturen unter Beachtung der exegetischen Interpretationslage zu ermitteln. Mit Strukturen sind zum Beispiel Aussagestrukturen gemeint, die charakteristisch und konstitutiv sind.“ (Schweitzer et al., 1995, S. 28)

Um die elementaren Strukturen zu konkretisieren können folgende Leitfragen von Stock zur inhaltlichen Überarbeitung zu Hilfe genommen werden.

- Adaptieren: Was ist so ähnlich? Welche Parallelen sind zu ziehen?
- Modifizieren: Was kann man verändern?
- Magnifizieren: Was kann man hinzufügen?
- Minifizieren: Was kann man wegnehmen?
- Substituieren: Was kann man durch was ersetzen?
- Rearrangieren: Kann man Komponenten austauschen?
- Umkehren: Was ist das Gegenteil? Welche Rollen lassen sich vertauschen?
- Kombinieren: Einheiten, Absichten, Ideen in Beziehung zueinander setzen (Stock; Heinen, 1989, S. 214)

Später hat Heinen eine weitere Leitfrage hinzugefügt.

- Welche Reihenfolge sollte eingehalten werden (Heinen; zitiert nach Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 87)

5.2.2.2 Elementare Erfahrungen

Im Zentrum steht hier der lebensweltliche Kontext der Lernenden, die Relevanz für jeden Einzelnen. Alltägliche Erfahrungen der Lernenden sollen angesprochen und durch den Erfahrungshintergrund des Inhaltes damit verknüpft werden. Der Umgang mit eigenen Erfahrungen fordert ein hohes Mass an Selbstwahrnehmung. Gleichzeitig findet eine Auseinandersetzung mit Andersdenkenden statt. Jeder Mensch bringt seine eigenen Erfahrungen mit und betrachtet neue Inhalte unter Einbezug dieser. Unterschiede im Denken und Tun können so bewusst gemacht werden. Die Fragen nach der Gegenwartsbedeutung und des Lebensbezugs, wie auch die der Zukunftsbedeutung werden nach Klafkis didaktischen Analyse dieser Dimension zugeordnet. Schweitzer (2003) ordnet diese Dimension der Sprach-

und Selbstkompetenz zu. Lernende mit einer geistigen Behinderung haben oft im Bereich der Sprachkompetenz grosse Schwierigkeiten. Sie verfügen immer über eigene Erfahrungen und können diese, wenn auch manchmal auf andere Weise, kommunizieren. Die Äusserungen zu lesen und zu verstehen erfordert ein hohes Mass an Achtsamkeit auf Seite der Lehrperson, stellt aber gleichzeitig auch einen wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit dar.

(vgl. Lamers und Heinen, 2006, S. 161, Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 87, Riegger, 2005, S. 7-13)

5.2.2.3 Elementare Zugänge

Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung nehmen die Welt anders wahr als Erwachsene. Die unterschiedlichen Weltzugänge der Lernenden und die personalen Kompetenzen müssen berücksichtigt werden. Guter Unterricht berücksichtigt die individuellen Voraussetzungen der Lernenden. Entwicklungspsychologische Erkenntnisse sind ebenfalls sehr zentral. So müssen entsprechende entwicklungsbedingte Zugänge gewährleistet werden. Die individuelle Ausgestaltung eines ‚Art Portfolios‘ kann dabei elementare Zugänge verdeutlichen. Im Bereich der Kompetenzen entspricht diese Dimension nach Schweitzer der Urteilskompetenz. Um diese zu fördern, müssen die Lernenden mit Argumenten der nächst höheren Stufe der Entwicklung konfrontiert werden. Die didaktische Herausforderung besteht darin, sich als Lehrende gekonnt „zwischen dem Pol der Überforderung einerseits und dem der Unterforderung andererseits“ (Schweitzer, 2003, S. 23) zu bewegen.

5.2.2.4 Elementare lebensleitende Grundannahmen

Diese Dimension bezieht sich auf die kulturell-gesellschaftliche Relevanz des Themas. Dabei geht es um die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen des Lebens. Die Lebensbedeutsamkeit des Inhaltes wird hinterfragt und Überlegungen zum methodischen Vorgehen in Bezug auf die Lernvoraussetzungen angestellt. Diese Dimension setzt von den Lernenden ein sich einlassen und sich ansprechen lassen von Inhalten voraus. Nur so kann einem Wahrheitsgehalt auch in Bezug auf die eigene Person nachgespürt werden.

(vgl. Lamers und Heinen, 2006, S. 161, Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 87, Riegger, 2005, S. 7-13)

5.2.2.5 Elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege

Diese Dimension wird je nach Publikation auch elementare Lehr- und Lernformen oder elementare Lernwege genannt. Prinzipiell geht es immer um die Form der Aneignung und der Vermittlung.

In der Elementarisierung geht es nicht nur um die Frage der Inhalte und der thematischen Erschliessung. „Sie impliziert vielmehr eine Unterrichtskultur, die es Kindern und Jugendlichen erlaubt, als aktive Subjekte tätig zu werden, ihre Erfahrungen einzubringen und neue Erfahrungen zu machen“ (Schweitzer, 2003, S. 29). In der Kompetenz der Lehrenden steht die

Fähigkeit, über eine auch im Bereich auf Lernformen elementarisierende Unterrichtsgestaltung zu verfügen.

Nicht nur die Methodenkompetenzen der Lehrenden, sondern auch die Methodenkompetenzen der Lernenden stehen dabei im Zentrum. Durch Eigenaktivität und eigenes Handeln der Lernenden findet eine aktive und intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten statt. Lernen durch Lehren kann beispielsweise eine Form für das aktive Einsetzen der Methodenkompetenzen der Lernenden darstellen.

Die Rolle der Lehrperson im elementarisierten Unterricht, zitiert Schnitzler in Elementarisierung – Bedeutung eines Unterrichtsprinzips Flitner, wird folgendermassen verstanden: „Ein Künstler soll der Lehrer sein, nicht wie ein Gärtner oder Handwerker dem Kind gegenüber treten, sondern eher so, wie in Michelangelos Sixtinabbild Gottvater den Adam erweckt, durch inspirierendes Anrühren mit seinem Finger, Leben rufen, das bereitliegt und nur des Erweckens bedarf“ (Schnitzler 2007, S. 375.).

Um das Bild der Dimensionen der Elementarisierung besser zu verorten werden diese in der folgenden Tabelle gängigen pädagogischen Konzepten gegenübergestellt.

Tabelle 2: Dimensionen der Elementarisierung im Vergleich

Dimensionen der Elementarisierung nach Nipkow und Schweitzer	Didaktische Analyse nach Klafki	Heuristische Zuordnung zu Kompetenzen	Erschliessungsformen
Elementare Strukturen	Frage I: <i>Allgemeiner Sinn- oder Sachzusammenhang / Exemplarische Bedeutung</i> Frage IV: <i>Struktur des Inhalts</i>	Sachkompetenz	Sachorientierte Erschliessung <i>Wissenschaftliche Vereinfachung im Sinne sach- und textgemässer Konzentration</i> <i>Konstitutive und charakteristische Grundbestandteile</i>
Elementare Erfahrung	Frage II: <i>Gegenwartsbedeutung Lebensbezug</i> Frage III: <i>Zukunftsbedeutung</i>	Sprachkompetenz, Selbstkompetenz	Anthropologische Erschliessung <i>Elementare Relevanz im Sinne lebensbedeutsamer Erschliessung und Lebensweltbezug</i>
Elementare Zugänge		Urteilskompetenz	Entwicklungspsychologische Erschliessung

			<i>Verstehensvoraussetzungen hinsichtlich gesellschaftlicher, lebensgeschichtlicher, soziokultureller und kognitiver Einbettung</i>
Elementare Wahrheiten		Orientierungs- kompetenz, Dialogkompetenz	Theologische Erschliessung <i>Zentraler Wahrheitsgehalt des Themas Wertaussagen und religiöse Normen im Text Urteil, persönliche Haltung der Lernenden und der Lehrperson</i>
Elementare Formen des Lernens	Frage V: Zugänglichkeit	Methoden- kompetenz	Didaktische Erschliessung <i>Suche nach didaktischen und methodischen Mitteln Eigene, persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff</i>

(Schweitzer et al. 1995, S. 173 und Schweitzer 2002, S. 31)

Wie bereits erwähnt ist es schwierig das Elementarisierungsmodell als didaktisches Modell direkt in die Praxis umzusetzen. Aus der bearbeiteten Theorie ergeben sich Leitfragen für die Umsetzung des vorliegenden Projekts. Die Leitfragen finden sich im Anhang 10.

5.3 Aneignungsmöglichkeiten

Nach der Ausführung der einzelnen Elementarisierungsrichtungen werden in den nächsten Abschnitten die unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten beleuchtet. Um die Umsetzung eines Projekts im Bereich der Bildbetrachtung den Voraussetzungen der Lernenden anzupassen muss der Inhalt entsprechend aufbereitet und vermittelt werden. Durch die Erfassung der Lernenden in Bezug auf ihre Aneignungsmöglichkeiten, dargestellt im Kapitel 5, können die Vermittlungsformen des Themas entsprechend angepasst werden.

Als Aneignungsmöglichkeiten im Themenfeld ‚bildende Kunst erleben‘ werden im Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte, Baden-Württemberg (2009 S. 225) für dieses Themenfeld folgende Möglichkeiten aufgezeigt:

Die lernende Person

- sieht, hört oder erfühlt Kunstgegenstände und zeigt beispielsweise über Körperreaktion Gefallen oder Missfallen
- betrachtet Kunstgegenstände und erkundet deren Wirkung aktiv durch Veränderung der eigenen Körperlage

- beurteilt und interpretiert Kunstgegenstände und beschreibt ihre oder seine Empfindungen beim Betrachten
- informiert sich über die Hintergründe und Absichten der Künstlerin beziehungsweise des Künstlers und dokumentiert dies (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte, Baden-Württemberg, 2009, S. 225)

Diese Vorschläge sind ausformulierte und auf die Thematik bezogene Aneignungsmöglichkeiten, welche auf die vier Formen der Aneignung basieren. In den folgenden Abschnitten werden diese vier Formen kurz ausgeführt. Ausführliche und detaillierte Überlegungen zur Umsetzung der unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten finden sich in den exemplarischen Unterrichtsvorbereitungen im Kapitel 7.

basal-perzeptiv

Über die fünf Sinne wird Welt mit all ihren Eigenschaften und Besonderheiten über den eigenen Körper erlebt, erkundet und sich angeeignet. Dies stellt eine grundlegende, also „basale“ Möglichkeit der Aneignungsform dar, über die jeder Mensch verfügt. Neben schmecken, sehen, riechen und hören als Möglichkeiten der Wahrnehmung um Welt zu erschliessen, ist auch fühlen sehr zentral. „Gefühlt werden“ kann über die Haut (somatisch), über die Knochen (vibratorisch) und über die Bewegung des eigenen Körpers (vestibulär). Auch die (Selbst-) Bewegung stellt eine basale Möglichkeit dar, sich Welt anzueignen dar. Sinneswahrnehmungen können durch sie erweitert und bereichert werden. So wird der Bewegungssinn oft als sechster Sinn bezeichnet.

konkret-gegenständlich

Über äusserlich erkennbare Aktivitäten, aktiv einwirkende Tätigkeit und handelnde Auseinandersetzung wird Welt erschlossen. Dies kann über die Entdeckung von vielfältigen in der Welt und in unserer Kultur vorhandenen Aktivitäten oder das forschende Erkunden von Gegenständen, Symbolen, Pflanzen, Tieren und Menschen geschehen. ‚Konkret‘ meint, dass die handelnden, erkundenden und forschenden Tätigkeiten auf etwas Bestimmtes in der Welt bezogen sind. So können sowohl praktische Fähigkeiten und der adäquate Umgang mit einem Gegenstand als auch die Regeln und der Umgang in einer Gemeinschaft erlernt werden.

anschaulich

In der anschaulichen Aneignung wird von der Welt, von Ereignissen, Personen, Gegenständen, Zusammenhängen und dem eigenen Handeln ein Bild bzw. ein Modell gemacht. Die Bildung einer eigenen Meinung wird dabei eingeschlossen. Sich eigene Vorstellungen machen, kann durch Rollenspiele, kreative Ausdrucksformen und freie Gestaltung gefördert werden. Dabei

geht es auch um das Nutzen, Verstehen und Anwenden von anschaulichen Darstellungen oder Modellen auf die eigene Wirklichkeit.

abstrakt-begrifflich

Objekte, Informationen und Zusammenhänge werden nicht nur konkret und anschaulich, bildlich und spielend erfasst sondern können von der Anschauung abstrahiert und begrifflich wahrgenommen, erkundet, erfasst, benannt und verstanden werden. Dabei ersetzen Symbole und Zeichen die konkrete Anschauung. Über die abstrahierte Form der Anschauung wird auf gedanklichem Wegen eine Auseinandersetzung mit Inhalten geführt und Erkenntnisse gewonnen. (vgl. Landesbildungsserver Baden-Württemberg, Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte, 2009, S. 14)

Um einen besseren Überblick zu gewährleisten werden die Aneignungsmöglichkeiten tabellarisch dargestellt.

Tabelle 3: Aneignungsmöglichkeiten

Aneignungsmöglichkeiten	Beschreibung	Tätigkeiten
basal-perzeptiv	Aneignung von Welt über den eigenen Körper	sehen, schmecken, riechen, fühlen, hören
konkret-gegenständlich	Auseinandersetzung mit Welt mittels äusserlich erkennbaren Aktivitäten im Umgang mit Dingen und Personen	handeln, forschen, wiederholen von Aktivitäten
anschaulich	Sich von Welt konkret, anschaulich, bildlich eine Vorstellung machen	Spielen, Rollenspiele, freies Gestalten, Neues erproben und erkunden, eigene Ideen entwickeln
abstrakt-begrifflich	Von der Anschauung abstrahieren und begrifflich wahrnehmen	Abstrahieren, lesen, Symbolsprache, denken

5.4 Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung

Um geeignete praktische Arbeiten in der Bildbetrachtung einsetzen zu können, sollen Möglichkeiten des ästhetischen Verhaltens von Kindern aufgezeigt werden. Kirchner (1999, S. 302) unterteilt das ästhetische Verhalten von Kindern in folgende 7 Dimensionen:

1. Spiel
2. Sammeln und Sortieren
3. Bauen und Konstruieren
4. Basteln
5. Bildnerisches Handeln (Malen und Zeichnen)
6. Musikalisches Handeln
7. Tanz und Bewegung

Die Aufzählung beginnt mit dem **Spiel**. Spiel wird als neugieriges Erkunden alles Neuen interpretiert. Es wird als Form der Aneignung von äusserer Welt verstanden. „Mittels Phantasietätigkeit werden Handlungen und Phänomene der äusseren Welt nachvollzogen und gleichzeitig mit immanenter Bedeutung belegt“ (Brenne, 2008, S. 12).

Mit **Sammeln und Sortieren** beginnt für Kinder der spielerische Umgang mit interessantem Material. Die gesammelten Gegenstände werden dabei Mittler zwischen der äusseren und der immanenten symbolischen Repräsentation von Erfahrungen (vgl. Brenne, 2008, S. 12). Durch das Sortieren des Materials nach individuellen Kriterien kann in diesem Zusammenhang von Klassifizierung gesprochen werden (vgl. Kirchner, 1999, S. 310).

Unter **Bauen** versteht Kirchner zielgerichtete Tätigkeiten, die die Herstellung von für das Kind sinnhaften Gegenständen, zum Ziel haben. Dabei werden technische Fertigkeiten wie schneiden, binden, kleben, entwickelt und trainiert und räumliches Vorstellungsvermögen angebahnt (vgl. Brenne, 2008, S. 13).

Basteln ist im Unterschied zum Bauen und Konstruieren spontanes Gestalten mit diversen Materialien.

Gerd E. Schäfer sieht im **bildnerischen Gestalten** eine Weiterentwicklung des kindlichen Spiels. Die Elemente spielerischen Handelns werden auf ein neues sinnlich-motorisches Feld ausgedehnt. Mit sinnlich-motorisch ist hier die Übertragung des spielerischen Handelns auf das sinnlich Wahrnehmbare und die Verarbeitung durch motorische Fertigkeiten gemeint, von denen eine Kinderzeichnung geprägt ist (vgl. Schäfer, 2001, S. 197).

Musikalisches Handeln wird als nächste Dimension genannt. Dankmar Venus unterteilt dieses in fünf aufeinander bezogene Verhaltensweisen: „Diese fünf Verhaltensweisen sind die Produktion, die Reproduktion, die Rezeption und die Transposition von Musik, sowie die Reflexion über musikalischer Inhalte“ (Venus; zitiert nach Brenne, 2008 S.14). Gruhn ist der

Ansicht, dass Kinder nur Klänge gezielt hervorbringen, die sie bereits ästhetisch gedacht haben. Dies bedeutet, dass vertraute klangliche und musikalische Phänomene handelnd hervorgebracht werden (vgl. Gruhn; zitiert nach Brenne 2008, S. 15).

Als letzte Dimension führt Kirchner **Tanz und Bewegung auf**.

Diese leiblich-gestische Nachahmung ist also viel mehr als ein Nachäffen oder einfaches Imitationsspiel, sondern ein körperliches Nachspüren und damit Wahrnehmen, wie sich das wohl anfühlt. Das Aufnehmen der Bewegung des anderen mit dem eigenen Körper macht das Beobachtete sichtbar und bildet zugleich die Voraussetzung für ein vorbegriffliches leibliches Verstehen des anderen. (Staudte, 1996, S. 17)

Die ausgeführten Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung liefern nützliche Hinweise für die Umsetzung der Projektziele und ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik. Konkrete Überlegungen dazu finden sich in den exemplarischen Unterrichtsbeispielen im Kapitel 7.1.4 und 7.2.4.

5.5 **Bildbetrachtung**

Um weitere Ideen für die Umsetzung aufzuzeigen, werden einige Methoden der Bildbetrachtung kurz erläutert. Diese können durch Überlegungen im Bereich der Aneignung für Menschen mit einer geistigen Behinderung sehr gut angepasst werden.

Bertscheit (2001) kritisiert das kognitive Vorgehen der schulischen Bildbetrachtung im Allgemeinen und fordert ein Einbeziehen emotionaler Aspekte (ebd. 2001, S. 11). Wobei hier der Verweis auf die Grundsätze der Elementarisierung nach Lamers und Heinen passt, welche fordern, dass die Gestaltung der Sequenzen emotional-affektiv also für die Lernenden bedeutsam, fesselnd und begeisternd sein muss. Dieser Meinung ist auch Eucker: „Das Betrachten von Bildern muss deshalb ebenso wie die ästhetische Praxis den Schülern mehrere Dimensionen des Zugangs erschließen: das emotionale Erleben und die rationale Beschreibung (...), die genießende Hingabe und die kritische Distanz, das vorläufige Urteil und die begründete Interpretation“ (Eucker und Kämpf-Jansen, 1980, S. 37).

Methodische Ansätze zur Bildbetrachtung

Dies stellt nur eine Auswahl aus der grossen Vielfalt der methodischen Möglichkeiten der Bildbetrachtung dar. Nicht jede Methode eignet sich für jedes Bild, so erzählt ein „abstraktes Bild, wenn überhaupt, weniger Geschichten als ein Historienbild oder es bedarf sehr viel Übung, ein Stilleben durch Gebärden oder Mimik darzustellen“ (Bertscheit, 2001, S. 12). Die Entscheidung für eine bestimmte Methode von den Voraussetzungen der Schülerinnen und

Schüler, den räumlichen Gegebenheiten und den Fähigkeiten der Lehrperson ab (ebd. S.13). Die folgenden Methoden wurden auf Grund des Inhaltes des Projekts und der Voraussetzungen der Projektgruppe ausgewählt. Nach der kurzen Beschreibung der Methode wird diese in Bezug auf die Voraussetzungen der Projektgruppe kommentiert.

1. Ein Bild gestalten und betrachten: Bildelemente werden den Schülerinnen und Schülern als Strichumrisszeichnungen oder in Form von Material abgegeben. Diese stellen daraus ein eigenes Bild her, indem sie die einzelnen Elemente anmalen, ausschneiden und als Bild arrangieren und aufkleben. Erst dann folgt die Bildbetrachtung als Möglichkeit, wie man es auch noch machen kann.

Diese Methode eignet sich sehr gut für die Umsetzung im Projekt. Durch das Vorgeben der Elemente und das Begrenzen einer Fläche kann das Arrangieren vereinfacht werden. Ebenfalls spielt die Beschaffenheit der vorgegebenen Elemente eine Rolle. Dabei ist es wichtig die hergestellten Elemente durch geeignetes Material den kognitiven und motorischen Voraussetzungen der Lernenden anzupassen. Gerade Schülerinnen und Schüler deren Aneignungsmöglichkeiten auf der basal-perzeptiven Bereich liegen haben die Möglichkeit durch einfaches Manipulieren das vorgegebene Bild immer wieder neu zu gestalten. Lernende auf einem höheren Aneignungsniveau können bewusst das Bild umgestalten. Die Auswahl des Materials ist dabei sehr wichtig. Diese Methode wurde konkret bei der Unterrichtssequenz zu Sophie Taeuber-Arps ‚cercles et barres‘ umgesetzt.

2. Guckloch: Diese Methode der Bildbetrachtung ist besonders für die Betrachtung von Bildern mit dem Hellraumprojektor und Folie geeignet. Ein Blatt mit einem Loch wird auf die Folie auf dem Hellraumprojektor gelegt. Die Blicke der Betrachter werden durch Verschieben der Folie gelenkt. Durch langsames Aufreißen des Papiers um das Loch herum wird der Bildausschnitt vergrößert und Spannung erzeugt, was als Nächstes erscheinen wird.

Diese Methode eignet sich besonders auf die Bildbetrachtung im Klassenzimmer und wurde bei der Projektpräsentation an der Heilpädagogischen Schule Aarau angewandt. Sabine Knoblauch betont die Wichtigkeit des Hellraumprojektors bei der Bildbetrachtung. Dieser bietet nebst der Guckloch Methode weitere Möglichkeiten der visuellen Erfahrung und Stimulation mit Kunstwerken (Interview S. Knoblauch, 30. 10. 2012).

Durch das langsame Erweitern des Ausschnittes kann Spannung aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler sagen was sie sehen oder stellen Vermutungen und Assoziationen an, überprüfen diese und passen sie allenfalls an. Diese Methode eignet sich für alle Aneignungsstufen.

3. Geräusche machen: Die Schülerinnen und Schüler suchen sich Bilder, zu denen sie Geräusche machen können. Möglich ist auch die Umkehrung der Variante. Geräusche werden zuerst ohne Bild vorgestellt und das Bild muss dann nach diesem „Geräuschsteckbrief“ gesucht werden.

Diese Methode lässt sich sowohl bei eher realistischen, als auch bei abstrakten Bildern gut umsetzen. Der „Geräuschsteckbrief“ kann dabei sehr motivierend wirken, da sich die Schülerinnen und Schüler als Detektive betätigen können. Dabei ist ihnen die Freiheit geboten Geräusche und Klänge in ein Bild hinein zu interpretieren.

4. Rollenspiel: In einem Bild werden verschiedene „Rollen“ gesucht, mit denen Identifikationen möglich sind und aus deren Perspektive erzählt oder gespielt werden kann. Erzählt und gespielt werden können Geschichten, Gefühle, was man sieht, was man denkt, was man riecht, schmeckt, hört, was gesagt wird,...

Diese Methode wird konkret in den Museumsbesuchen unter dem Thema ‚Bildnis einer Hofdame‘ und ‚Der Wanderer‘ umgesetzt. Über das Rollenspiel können eigene Ideen umgesetzt und Gedanken geäußert werden, ohne sich selber als Person zu exponieren. Durch Kostüme, Schminken oder Masken kann das Erleben der Rollen verstärkt werden.

5. Bilder nachstellen: Bilder können durch Mimik, Gestik, Körperhaltungen, Bewegungen, Interaktionen zwischen mehreren Schülerinnen und Schülern nachgestellt werden.

Diese Methode wird auch „tableau vivant“ genannt. Das Bild wird szenisch umgesetzt und dabei erlebbar gemacht. Gefühle im Bild können am eigenen Körper erfahren werden. Das Lesen von Situationen, Körperhaltungen und Gesichtsausdrücken und das Erleben von Gefühlen stehen hier im Zentrum. Es besteht die Möglichkeit in eine andere Rolle zu schlüpfen, verschiedene Gefühle zu erleben oder eine dritte Person zu benutzen, um eigenen Gefühlen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Im Projekt wurde diese Methode, wie die Methode des Rollenspiels in den Umsetzungen ‚Bildnis einer Hofdame‘ und ‚Der Wanderer‘ angewandt.

6. Mit allen Sinnen sehen: Vor einem Bild können folgende Fragen gestellt werden. Was sieht man im Kunstwerk, was könnte man hören, riechen, schmecken, fühlen?

Hier besteht die Möglichkeit Gerüche, Geschmäcker, Geräusche und Gegenstände direkt vor dem Bild erfahrbar zu machen. Um dabei eine Reizüberflutung zu vermeiden sollten ein bis zwei Sinne ausgewählt werden. Sabine Knoblauch (vgl. Interview 30. 10. 2012) erwähnt, dass die Vermittlung von anspruchsvollen Bildungsinhalten in einigen Schulen in Form einer regelrechten Reizdusche umgesetzt werden. Geräusche, Gerüche, visuelle und taktile Reize werden gleichzeitig angeboten, was zu einer Reizüberflutung führt und nicht mehr dem Sinn der Elementarisierung entspricht. (vgl. Bertscheit, 2001, S. 30 – 40)

5.6 Präzisierung der Fragestellung

Nach der Auseinandersetzung mit den pädagogischen, didaktischen und methodischen Grundlagen wurde die Fragestellung präzisiert.

Kann durch ein Projekt im Bereich ästhetische Bildung mit Schwerpunkt Bildbetrachtung eine Entwicklung in Bezug auf die Lernziele aus dem Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung festgestellt werden?

Lernziele für die Bildbetrachtung:

- Die Lernenden benennen Farben
- Die Lernenden benennen die Farben differenziert
- Die Lernenden erkennen und benennen Formen in einem Gesamtbild oder können diese auf dem Bild zeigen
- Die Lernenden benennen Geräusche, welche sie im Bild erkennen
- Die Lernenden benennen Bewegungen, welche sie im Bild erkennen
- Die Lernenden benennen Gefühle oder Stimmungen, welche sie dem Bild zuordnen
- Die Lernenden stellen Interpretationen zu den Absichten des Künstlers an

6 Projektgruppe

Bevor die Unterrichtplanung und das Unterrichtshandeln dargelegt werden können werden die einzelnen Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe im Allgemeinen und hinsichtlich ihrer dominierenden Aneignungsmöglichkeiten beschrieben.

Beschreibung der Projektgruppe

Das Projekt wurde mit zwei Oberstufenklassen mit je 8 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Insgesamt wurden 6 Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 19 Jahren dokumentiert. Es handelt sich dabei um eine sehr heterogene Gruppe. Der unterschiedliche Entwicklungsstand der Jugendlichen und den damit zusammenhängenden Aneignungsmöglichkeiten ermöglichen es, ein breites Bild über die Möglichkeiten der ästhetischen Bildung im Kunstmuseum zu geben.

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler

In den folgenden Abschnitten findet sich eine kurze Beschreibung der Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe. Die Erfassungen basieren auf den Förderplänen der Schülerinnen und Schüler, Dokumenten aus den Akten, Beschreibungen der Lehrpersonen und eigenen Beobachtungen. Das erste Interview wurde jeweils als Standortbestimmung verwendet und in

die Erfassung integriert. Ebenfalls werden Aussagen zu den dominierenden Aneignungsmöglichkeiten gemacht um die Angebote im Projekt diesen anzupassen.

B. ist 15;1 Jahre alt und seit 2 Jahren an der HPS Aarau. Er ist ein sehr warmherziger, anständiger junger Mann. Im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen ist er sehr hilfsbereit, zuvorkommend und höflich. Bei B. wurde ein starkes POS, ein Psycho-Organisches Syndrom mit schwacher Intelligenz sowie autistische Züge, Wahrnehmungsstörungen und soziale Kompetenzprobleme diagnostiziert. B. lässt sich schnell für unterschiedliche Unterrichtsinhalte begeistern. Er bringt kreative Ideen und Lösungsvorschläge und nimmt aktiv am Geschehen teil. B. benötigt viel Unterstützung und Begleitung, er kann Hilfe anfordern. Bei kreativen Arbeiten zeigt B. viel mehr Motivation und Ausdauer als bei Arbeiten im Bereich der Kulturtechniken. B. ist eher ruhig und zurückhaltend. Er spricht meist nicht offen über seine Gefühle. Seine akustische Merkfähigkeit ist unterdurchschnittlich. B. kann seine Gefühle, Gefühle anderer und seine Gedanken verbal gut ausdrücken. Es ist sprachlich gewandt und kann sich gut artikulieren. B. liest flüssig und versteht einfache aber auch komplexere Texte. Geometrische Formen kann B. unterscheiden und benennen.

Erste Bildbetrachtung: B. war bereits einmal in einem Museum, allerdings noch nie in einem Kunstmuseum. Bei der Bildbetrachtung äussert er, dass ein alter Mann zu sehen sei, der runter laufe. Er erkennt die Tiefenwirkung des Bildes. B. kann einzelne Grundfarben benennen. Eine Differenzierung der Farben durch hell und dunkel findet nicht statt. Der Mann im Bild ist für ihn traurig. Er bringt gleich einen Lösungsvorschlag um diesen Mann glücklicher zu machen: Er würde den Mund umdrehen. Er kennt einfache Formen, im Bild entdeckt er ein Viereck. B. bringt eigene Ideen ein und ist dabei sehr kreativ. (vgl. B1)

Die **abstrakt-begrifflichen Aneignung** sehe ich als zentrale Möglichkeit für B.. Aber auch Elemente aus den **anschaulichen** Aneignungsmöglichkeiten können sich für ihn als relevant erweisen.

F. ist 16;1 Jahre alt und besucht seit 6 Jahren die HPS Aarau. F. zeigt eine allgemeine Entwicklungsverzögerung. Er ist ein freundlicher, kontaktfreudiger junger Mann. Neuen Lerninhalten steht er allgemein positiv und interessiert gegenüber. F. liest und versteht Sätze und kurze Texte. Er kann sehr gut selbständig an Aufgaben arbeiten. F. ist zuverlässig, arbeitet sauber und exakt. In Gesprächen braucht F. Hilfe, um anderen zuzuhören und ihnen nicht ins Wort zu fallen. Er ist an politischen und religiösen Themen interessiert und diskutiert gerne mit Erwachsenen. F. kann sich sprachlich gewählt ausdrücken und verfügt über einen grossen Wortschatz. Er verwendet oft Redewendungen oder Floskeln. Diese verwendet er meistens situativ richtig. F. kennt einfache geometrische Formen, kann diese unterscheiden und richtig benennen. Er kennt und benennt neben Kreis, Dreieck, Rechteck und Quadrat auch das Sechseck.

Erste Bildbetrachtung: F. war schon einmal in einem Museum. Ihm haben die Bilder gefallen und er schaut sich gerne Bilder an. Er kann Farben erkennen und benennen. Eine Differenzierung zwischen hell und dunkel oder Mischfarben macht er nicht. Er erkennt Gefühle im Bild und gibt dazu eine Begründung. Der alte Mann mag nicht laufen, deshalb ist er traurig. Er nennt ein Geräusch, welches er im Bild hören würde, kann dieses aber nicht genauer beschreiben oder selber produzieren. F. kennt einfache Formen wie Kreis, Dreieck, erkennt im Bild aber keine Formen. (vgl. Interview F1) Angebote im **abstrakt – begrifflichen** Bereich aber auch der **anschaulichen** Aneignung sind für F. geeignet.

S. ist 17;11 Jahre alt und seit 10 Jahren an der HPS Aarau. Sie kann bekannte Aufgaben selbständig bearbeiten. Bei neuem Lernstoff zeigt sie sich etwas unsicher. Das Übertragen und Anwenden von erlerntem Wissen in einen anderen Kontext in anderer Lernumwelt ist für sie eine grosse Herausforderung. Bei Schwierigkeiten holt sich S. Hilfe. In kleinen Gruppen kann sie sich gut ins Geschehen einbringen und sie ist aber auch in grösseren Gruppen aktiv. Fühlt sich S. ungerecht behandelt oder merkt, dass man sie nicht verstanden hat reagiert sie sehr emotional. In solchen Situationen ist sie auf Hilfe von Aussenstehenden angewiesen, da es ihr meist nicht gelingt sich selbst wieder zu fangen und sich neuen Inhalten zuzuwenden. Einfache Fragen zu kurzen Texten kann S. meist korrekt beantworten. Beim Schreiben von Sätzen ist sie auf Hilfe angewiesen. S. spricht in 2 – 3 Wortsätzen. Sie ist in ihren kommunikativen Möglichkeiten eingeschränkt und verfügt über einen kleinen aktiven und passiven Wortschatz. In emotionalen Situationen fällt es schwer, ihren Aussagen zu folgen. S. fragt selten nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Sie kann einfache geometrische Formen unterscheiden und den Kreis, das Dreieck und das Viereck richtig benennen.

Erste Bildbetrachtung: S. war vorher noch nie in einem Museum. Bei der Betrachtung des Bildes äussert sie spontan: „Das ist ein alter Mann“ Die Gefühle im Bild scheinen ihr wichtig zu sein, so sagt sie bei der Betrachtung Kirchners *Der Wanderer*, dass für sie das Bild langweilig sei. Der Mann ist traurig, weil er böse ist. S. benennt im Bild zwei Grundfarben, eine dritte Farbe in Kombination mit dem Element, das weisse Haus. Zu den Geräuschen sagt sie, dass es laut sei, kann dies aber nicht weiter konkretisieren. Bewegungen sieht sie in beiden Bildern keine. (vgl. Interview S1) Eine geeignete Aneignungsmöglichkeit für S. ist die **konkret-gegenständliche**, wobei auch im **basal-perzeptiven Bereich** gearbeitet werden sollte.

N. ist 18;9 Jahre alt. Sie ist seit 6 Jahren an der HPS Aarau. N. hat eine allgemeine Entwicklungsverzögerung. Sie arbeitet meist motiviert, ausdauernd und konzentriert. Bei neuem Lernstoff zeigt sie sich unsicher, kann sich aber trotzdem gut auf neue Inhalte einlassen. N. kann einfach Fragen zu kurzen Texten beantworten. Das Gelesene kann sie sich über lange Zeit merken. Auch Arbeitsaufträge kann sich N. gut merken und diese selbständig ausführen.

Hat sie Mühe holt sie sich Hilfe. In grösseren Gruppen nimmt N. aktiv teil. Das Bringen und Holen von Gegenständen bei ihr weniger vertrauten Personen stellt für N. eine grosse Herausforderung dar. N. kann sich verbal gut ausdrücken und fragt nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Sie erzählt sehr gerne und auch ausschweifend. Ihre Beschreibungen enthalten oft kindliche Ausdrücke und Verniedlichungen. N. kann einzelne geometrische Formen, wie Kreis, Dreieck und Viereck richtig benennen. Dabei unterscheidet sie bei den Vierecken zwischen Quadrat und Rechteck.

Erste Bildbetrachtung: N. kann Grundfarben erkennen und benennen. Im Bild *Der Wanderer* differenziert sie eine Farbe, dunkelgrün. Sie nennt Wellen oder Spitzen der Berge als Formen. Zur Frage nach Bewegungen erklärt sie weshalb sich das Gras bewegt und ahmt die Bewegung mit den Armen nach. Zu Hodlers *Dents du midi* nennt sie als Absicht des Künstlers ein Bild in den Bergen zeigen zu wollen. Auf beiden Bildern nennt sie Objekte die Geräusche machen würden. Sie kann die Stimmung eines Bildes benennen und stellt Vermutungen an, wie sich eine Person im Bild fühlen könnte. (vgl. Interview N1) Aneignungsangebote im **anschaulichen und abstrakt - begrifflichen Bereich** entsprechen ihren Voraussetzungen.

P. ist ein umgänglicher, eher zurückhaltender Junge. P. ist 13;10 Jahre alt und seit 9 Jahren an der HPS Aarau. Bei P. wurde ein Schädel-Hirntrauma mit operativer Entfernung eines Epiduralhämatoms und eine Höreinschränkung links leise, rechts laut diagnostiziert. Neuen Situationen und Personen gegenüber ist er anfangs eher zurückhalten. P. ist bei der Bearbeitung von Sachthemen interessiert und aufmerksam. Er hat eine gute Merkfähigkeit und vernetzt Gelerntes mit Neuem. Sein Wortschatz erweitert sich kontinuierlich. Begriffe kann er situationsgerecht einsetzen. B. kann einfache geometrische Formen erkennen und Unterscheiden. Kreis, Dreieck und Viereck kann er richtig benennen. Er macht keine Unterscheidung zwischen Quadrat und Rechteck.

Erste Bildbetrachtung: Auf Kirchners *Der Wanderer* sieht P. auf dem Bild einen Mann, „er ist alt“ (Interview B1/P1) konkretisiert er sofort. Im Gegensatz zu Marquets Bild *Paysage, Ile-de-France* kann er bei *Der Wanderer* die Stimmung des Bildes und der Person auf dem Bild benennen. Der Mann fühle sich kalt und das ganze Bild fühle sich traurig an. Er kann Grundfarben erkennen und benennen, macht aber keine Differenzierung wie hell oder dunkel oder Mischfarben. In *Paysage, Ile-de-France* erkennt er Bewegungen im Bild, wie auch Geräusche. P. kann Formen benennen, im Bild erkennt er keine konkret, sagt aber dass das Wasser im Kreis sei. Zu der Absicht des Künstlers kann er keine Vermutungen anstellen. (vgl. Interview B1/P1 und P1) Die Aneignungsmöglichkeiten sind bei P. im Bereich des **Anschaulichen**.

J. ist ein aufgestellter, sozialer, pflichtbewusster und höflicher Junge. Er ist 13;6 Jahre alt. Er lässt sich schnell für unterschiedliche Unterrichtsinhalte begeistern. J. hat kreative Ideen und gute Lösungsstrategien. Er nimmt aktiv am Unterricht teil und beteiligt sich mit originellen Beiträgen. J. bringt Fragen und Ideen ein. Er hat eine schnelle Auffassungsgabe, eine gute Merkfähigkeit und kann sich Dinge gut vorstellen. Er arbeitet konzentriert, mit viel Ausdauer und zuverlässig. Handwerklich und feinmotorisch zeigt sich J. sehr geschickt. Das Lesen und Verstehen von Texten ist für J. eine grosse Herausforderung. J. schreibt Einkaufszettel oder Materiallisten. Er erzählt gerne, seine Themenbreite ist sehr gross und vielseitig. Wenn er fröhlich oder amüsiert ist strahlt er übers ganze Gesicht. J. pflegt freundschaftliche Kontakte zu anderen Schülerinnen und Schülern. Er ist sehr hilfsbereit und erkennt schnell, wenn jemand Unterstützung benötigt. J. kann sich verbal sehr gut ausdrücken. Wörter und Ausdrücke verwendet der in der Situation richtig. In für ihn neuen Situationen zeigt er sich am Anfang etwas zurückhaltend und unsicher, was sich durch das knappe Beantworten von Fragen äussern kann. Einfache geometrische Formen wie Kreis, Dreieck und Viereck kann J. richtig benennen. Dabei unterscheidet er auch Quadrat und Rechteck.

Erste Bildbetrachtung: J. erkennt und benennt Grundfarben auf dem Bild. Eine Differenzierung durch hell oder dunkel oder Mischfarben macht er nicht, wobei orange nicht als Mischfarbe gilt. In Hodlers *dents du midi* sagt er, dass er die Kühe hören würde, konkreter, das was sie sagen und den Wind. In *Der Wanderer* hört er keine Geräusche. Er kann Interpretationen zu den Gefühlen der Person im Bild anstellen und die Stimmung eines Bildes benennen. Einfache Formen erkennt J. in beiden Bildern keine. Zu den Absichten des Künstlers kann er keine Vermutungen anstellen. Aufgrund der Voraussetzungen sehe ich die Aneignungsmöglichkeiten im Bereich des **anschaulichen** und **abstrakt-begrifflichen**.

7 Unterrichtsplanen und Unterrichtshandeln

Nach den im Kaptiel 5 ausgeführten Überlegungen zu den didaktischen und methodischen Vorgehensweisen und der Erfassung der Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten Abschnitten zwei ausführliche Unterrichtsbeispiele *Bildnis einer Hofdame* und *cercles et barres* exemplarisch dargestellt. Eine tabellarische Übersicht über das ganze Projekt findet sich im Anhang 2. Als Leiterin des Projekts wurde die Planung und Durchführung von mir selbst übernommen. Ganz im Sinne der ästhetischen Bildung stand das sinnliche Erleben im Vordergrund. Daneben wurde der Inhalt des Bildes nach den Dimensionen der Elementarisierung evaluiert und die Aneignungsmöglichkeiten auf allen vier Stufen skizziert. Da mit dem Projekt eine Entwicklung in Bezug auf die Ziele im Lehrplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufgezeigt werden sollte, wurden für jede Sequenz die entsprechenden Schwerpunkte definiert.

7.1 Bildnis einer Hofdame

Lernziele die in der Arbeit zum Bild *Bildnis einer Hofdame* erreicht werden sollen:

- Die Lernenden benennen Farben
- Die Lernenden benennen die Farben differenziert
- Die Lernenden benennen Gefühle oder Stimmungen, welche sie dem Bild zuordnen
- Die Lernenden stellen Interpretationen zu den Absichten des Künstlers an

Des Weiteren wurden zur Durchführung folgende Vorüberlegungen gemacht.

In der ersten Durchführung hat sich gezeigt, dass die kognitiv schwächeren Schülerinnen und Schülern nicht auf Piktogramme ansprechen. Aus diesem Grund wurde für diese Sequenz eine Anpassung vorgenommen und ausschliesslich mit konkreten Materialien und Fotografien gearbeitet.

Identität spielt in der Kunst wie in der ästhetischen Bildung eine zentrale Rolle. So wird in der ästhetischen Bildung immer wieder der Aspekt der Entwicklung des „Ich“ oder „Selbst“ betont und die Arbeit an der eigenen Identität. Besonders Themen, welche es den Lernende ermöglichen mit sich selbst und der eigenen Person in Kontakt zu treten, gelten als identitätsstiftende Inhalte. Dabei können Anregungen gegeben werden, sich mit seiner eigenen Biografie auseinander zu setzen oder auch mit der eigenen Wunschvorstellung (vgl. Kirchner et al. 2006, S. 26).

7.1.1 Kunsttheoretischer Hintergrund

Jean Étienne Liotard

Jean-Étienne Liotard wurde am 22. Dezember 1702 in Genf geboren. Obwohl er Porträtist der aristokratischen und bürgerlichen Gesellschaft war, malte Liotard ohne die idealisierenden Kunstgriffe, die das höfische Bildnis charakterisieren. Der Duktus war genau, die Farben klar und die Texturen wurden mit grosser Sicherheit erfasst. Mit bemerkenswerter Präzision und einer sachlichen Bildsprache reproduzierte Liotard die Gesichter seiner Modelle, wobei er jede Beschönigung verweigerte. Das wichtigste Anliegen war ihm, die visuell wahrnehmbare Wirklichkeit zu zeigen und damit ein Doppel der Natur zu schaffen. Wie viele seiner Zeitgenossen bevorzugte Liotard das Malen mit Pastellkreide. Er beherrschte im höchsten Grad die Wiedergabe feinsten Farbabstufungen. Da Liotard seine Modelle stets in vollem Licht darstellte und zudem die Bildoberflächen äusserst gleichmässig behandelte, erscheinen seine Kompositionen, wie schön am Beispiel *Bildnis einer Hofdame* zu sehen, wie aus Porzellan. Trotz Widerstand seitens der Académie Royale wurde Liotard vom Adel wegen seines Stils gefeiert und er konnte am Hof Porträts der Königsfamilie malen. Stilistisch steht das Bildnis von Mme de Séjean im Zusammenhang mit diesen Abbildern der französischen Königsfamilie.

Das **ausgewählte Werk** *Bildnis einer Hofdame, Mme de Séjean, née le Chabellier, um 1750* zeigt eine Hofdame in edler, barocker Kleidung als eine Dreiviertelansicht. Die Dame mit aufrechter Haltung trägt ein weisses Mieder mit Rüschen und einem tiefem Dekolleté, eine pelzige, rot-weiße Robe mit Pelzwerk und roten Schleifen an den Säumen sowie eine auffällige, rote Schleife als Halsschmuck. Sie hat einen sehr hellen, gleichmässigen Teint, der im farblichen Kontrast zum grosszügig aufgetragenen Wangenrouge und zum hellroten Lippenstift steht. In die weiss-grauen Barocklocken ist am Scheitel ein rotes Stoffband eingeflochten. Der Hintergrund ist bräunlich und neutral gehalten. Der dominierende Dreiklang von weiss, rot und braun wirkt farblich sehr harmonisch. Das hier vorgestellte Werk entstand während Liotards zweiten Aufenthalts in Paris, der von 1746 bis 1753 dauerte. Die Identität der Dargestellten lässt sich jedoch nicht zweifelsfrei nachweisen. Es wird sogar vermutet, dass es sich bei der abgebildeten Dame um eine Zigeunerin handeln soll. Nähere Angaben dazu sind allerdings nicht bekannt. (vgl. Bild des Monats, Aargauer Kunsthhaus, Januar 2013)

Als Kontrast und um das Thema Identität und Verwandlung etwas auszuweiten wurden die Werke einer amerikanischen zeitgenössischen Künstlerin, Cindy Sherman zur Bildbetrachtung hinzugezogen. Die im Gegensatz zur Hofdame moderner anmutenden Porträts Shermans spannen den Bogen zur Lebenswelt der Lernenden.

Cindy Sherman

„Ich mache keine Selbstporträts... Ich versuche immer, in den Bildern so weit wie möglich von mir selbst wegzugehen. Es könnte aber sein, dass ich mich gerade dadurch selbst portraitiere, dass ich die ganzen verrückten Sachen mit diesen Charakteren mache“ (Cindy Sherman; Kirchner, 1999, S. 147).

Cindy Sherman ist eine der bekanntesten zeitgenössischen Künstlerinnen. Im Zentrum ihrer Arbeiten, bei welchen es sich meist um konzeptuelle Fotoserien handelt, stehen Fragen der Identität, Rollenbilder, Körperlichkeit und Sexualität. Dabei zeigt sie „eine eigenwillige und zugleich spektakuläre künstlerische Vorgehensweise für einen Rollentausch, der es ermöglicht, vorrangig von der weiblichen Perspektive her, ein irritierendes, psychologisches Bild des Menschen zu vermitteln“ (Felix und Schwander, 1995, S. 7). In ihren Fotografien erforscht sie die unterschiedlichen Möglichkeiten der Darstellung von Realitäten und Illusionen und wirft zudem das Licht auf die Stereotypen besonders bei Frauendarstellungen in den Massenmedien unserer Zeit.

Die fotografischen Selbstporträts in unterschiedlichen Kleidern und Schminke zieht sich als roter Faden durch ihre Arbeiten. Sherman selber sagt, sie betrachte ihr Gesicht so lange aus unterschiedlichen Blickwinkeln, bis es ein fremdes Gesicht wird, verkleidet sich so lange bis sie die Gestalt im Spiegel nicht mehr erkennen konnte. Dieses Rollenspiel treibt Sherman bis ins

kleinste Detail. So hat sie sich in der Serie *Bus Riders* (1975) als verschiedene Frauen unterschiedlichen Alters, Hautfarbe und sozialer Herkunft verkleidet und spielt diese Rolle bis hin zur Körperhaltung und Mimik. Viele Bilder haben durch ihre intensive Mischung von Gefühlen und Empfindungen, die zwischen Faszination und Unbehagen, Lust und Schrecken schwanken, eine seltsame Anziehungskraft auf den Betrachter. „Ich versuche, die anderen dazu zu bringen, eher etwas von sich selbst wiederzuerkennen als mich“ (Cindy Sherman; zitiert nach Kirchner et al. 2006 S. 166).

7.1.2 Elementarisierung

In den folgenden Abschnitten werden die Gedanken zu den verschiedenen Bereichen der Elementarisierung ausgeführt. Dabei stehen die aus der Theorie erarbeiteten und im Anhang 10 ausgeführten Leitfragen im Zentrum.

Elementare Strukturen

Für die Erläuterung der elementaren Strukturen des Umsetzungsbeispiels *Bildnis einer Hofdame* wurden die Fragen in Anlehnung an Riegger (2005, S. 7-13) verwendet. Die anderen erarbeiteten Leitfragen wurden in diesen drei zusammenfassenden Fragen ebenfalls berücksichtigt.

Was zeigt das Bild?

Alle Bilder zeigen ein Bildnis einer Frau. Dies in unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Kontexten. Das Bildnis der Hofdame zeigt eine Frauenfigur, die durch ihre Kleidung und Haltung einem bestimmten gesellschaftlichen Stand angehört. Ihr eher männliches Gesicht scheint sie durch die Verstärkung ihrer Weiblichkeit mit Wangenrouge, die Betonung des Busens durch eine Korsage und viele Schleifen im Haar wie auch an der Kleidung vertuschen zu wollen. Das Abbild entspricht dem Schönheitsideal zu dieser Zeit, einer Zeit in welcher sich das Geschlecht und gesellschaftlichen Schichten besonders über die Kleidung definierte.

Auch die Bilder von Cindy Sherman zeigen Frauen, welche durch ihre Kleidung und Körperhaltung unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zugeordnet werden können. Allerdings steht die Definierung des Geschlechts über die Kleidung nicht mehr im Zentrum. Trotzdem ist man versucht die gesellschaftliche Situierung der Figuren anhand Kleidung und ihr allgemeines Erscheinungsbild vorzunehmen.

Wie zeigt es das, was es sagt?

Durch das Verhüllen und Gestalten der eigenen Person können persönliche Mängel kaschiert werden. Über die Veränderung von Kleidung und Körperhaltung findet automatisch eine Zuordnung zu unterschiedlichen Gesellschaftsschichten statt. Cindy Sherman spielt sehr stark mit diesem Aspekt. Durch ihre schon fast überspitze Darstellung von unterschiedlichen Frauen-

und Rollenbildern lassen sich einfach Gefühle und Geschichten zu den einzelnen Porträts erfinden.

Was will es bewirken?

Während es sich beim Bildnis einer Hofdame eher um ein rein repräsentatives Abbild einer Person handelt um den Diskurs der Etikette, will Cindy Sherman mit ihren Porträts die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten aufzeigen und einen offenen Diskurs über „Sein und Schein“ und Gesellschaftsformen an sich anregen. Allerdings findet sich diese Aspekt auch im *Bildnis der Hofdame*. So wird vermutet, dass Liotard nicht eine Hofdame porträtierte sondern eine Zigeunerin in der Kleidung einer Hofdame. Auch hier findet sich der Aspekt von „Sein und Schein“, auch wenn dieser nicht festgehalten wurde. Diese Vermutung ist allerdings nicht bestätigt.

Elementare Erfahrungen

Die Lernenden selbst kommen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und haben unterschiedliche Rollenbilder. Sie begegnen diesen in ihrem alltäglichen Leben. Es ist davon auszugehen, dass die Bilder in den Lernenden Erfahrungen in diesen Bereichen aktivieren. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Rollenbilder soll angeregt werden. Identität spielt in der Kunst wie in der ästhetischen Bildung eine zentrale Rolle. So wird in der ästhetischen Bildung immer wieder der Aspekt der Entwicklung des ‚Ich‘ oder ‚Selbst‘ betont und die Arbeit an der eigenen Identität. Besonders Themen, welche es den Lernenden ermöglichen, mit sich selbst in Kontakt zu treten, gelten als identitätsstiftende Inhalte. Dabei können Anregungen gegeben werden, sich mit seiner eigenen Biografie auseinander zu setzen oder auch mit der eigenen Wunschvorstellung (vgl. Kirchner et al. 2006, S. 26). Cindy Sherman schlüpft in ihren Porträts in verschiedene Rollen. Durch das Verändern ihres Äusseren verändert sich unser Bild von ihr. Durch dieses Rollenspiel können grundlegende menschliche Erlebnisse und Erfahrungen ermöglicht werden.

Elementare Zugänge

Sabine Knoblauch betont, dass in der Planung immer vom schwächsten Lernenden ausgegangen werden soll (vgl. Interview S. Knoblauch 31. 10. 2012). Aufgrund ihrer entwicklungspsychologischen Voraussetzungen ist es nicht allen Lernenden möglich, sich in eine andere Person hinein zu versetzen. Für sie werden Zugänge im basal-perzeptiven Bereich gesucht. Durch das Ertasten des weichen Samtstoffes, der Rüschen und des eher rauen Stoffes wird der Bogen zum sinnlichen Wahrnehmen der Inhalte geschlagen. Durch das Verkleiden und sich als andere Person im Spiegel zu sehen kann eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität angeregt werden.

Während der Vertiefung im Atelier anschliessend an die Bildbetrachtung werden mehrere Rollen, respektive Kostüme als Identifikationsmöglichkeiten angeboten. Dies soll den

Lernenden die Möglichkeit geben, in die Rolle zu schlüpfen, die sie im Moment am meisten anspricht.

Elementare Wahrheiten

Das Thema der eigenen Wahrnehmung und Identität ist ein sehr zentrales Thema im Leben der Lernenden. Wenn wir Bilder von Personen sehen fangen wir automatisch an Assoziationen zu diesen zu entwickeln. Das ergeht den Lernenden nicht anders. Rollenspiele ermöglichen einen spielerischen Umgang mit vorgefassten Meinungen über Personen und können einen Diskurs anregen. Die Eigen- und Fremdwahrnehmung kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Elementare Lernwege

Für die Vermittlung ist ein von Wertschätzung und Vertrauen geprägtes Klima Voraussetzung. Damit sich die Lernenden möglichst unvoreingenommen mit dem Inhalt beschäftigen können, wird das Bild in einem ersten Schritt ohne Interpretation betrachtet. Farben und Elemente, welche sie auf den Bildern erkennen, werden benannt. Erst in einem zweiten Schritt äußern Lernende und Lehrende mögliche Interpretationen und eigene Gedanken zum Bild. Über das Nachstellen der verschiedenen Personen soll deren Gefühlsleben und die Wirkung auf andere erkundet werden. Durch das Verkleiden können die Lernenden in eine andere Rolle schlüpfen. Wichtig ist, den Lernenden die Freiheit zu lassen, selbst ein Kostüm zu wählen und die Art der Darstellung ihrer Rolle. Dies ermöglicht Seiten auszuleben und Erfahrungen zu machen ohne sich selber als Person zu exponieren.

7.1.3 Aneignungsmöglichkeiten

In den folgenden Abschnitten werden die Überlegungen zur Vermittlung in den vier Bereichen der Aneignungsmöglichkeiten stichwortartig skizziert. Da die vier Bereiche nicht scharf voneinander abzugrenzen sind, sind Überschneidungen möglich.

basal-perzeptiv

- Inhalte der Bilder Bildnis einer Hofdame und der Porträts von Cindy Sherman (Stoffe, Rüschen, Perücke,...) mit geschlossenen Augen ertasten
- Inhalte der Bilder Bildnis einer Hofdame und der Porträts von Cindy Sherman (Stoffe, Rüschen, Perücke,...) betrachten und mit geöffneten Augen erspüren
- Haltung der Personen auf den Bildern einnehmen, nachspüren
- sich verkleiden, verschiedene Stoffe auf der Haut spüren
- sich verkleiden, sich in einer anderen Rolle wahrnehmen
- Gefallen oder Missfallen bei der Betrachtung des Bildes, der Arbeit mit den, Tastgegenständen ausdrücken
- Wiederholung von Wahrnehmungsangeboten

konkret-gegenständlich

- Porträtbilder betrachten, Wirkung der Körperhaltung besprechen
- Körperhaltungen der Figuren auf den Bildern einnehmen
- eigene Wahrnehmung des Bildes

anschaulich

- eigene Meinung und Empfindungen zum Bild ausdrücken
- Interpretationen zu den Bildern anstellen
 - Gefühlslage der einzelnen Personen
 - zuordnen von Porträts zu möglichen Wohnungen der Personen auf dem Bild
- sich verkleiden, Rollenspiele, der Rolle entsprechend posieren
- eigene Verkleidungen zusammenstellen und diese Rolle einnehmen

abstrakt-begrifflich

- geschichtliche Zusammenhänge der Bilder erkennen
- Informationen zu den Künstlern erarbeiten und einbeziehen

7.1.4 Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung

In der vorbereiteten Sequenz wird in drei *Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung gearbeitet*:

Spiel

Spiel ist eine Form der Aneignung von Welt. Neugieriges Erkunden steht dabei im Zentrum. „Das Wesen des Spiels besteht darin, dass es die Erfüllung von Wünschen ist“ (vgl. Vygotsky, 1981, S. 132). Durch das Verkleiden kann die Rolle im Spiel stärker erfahrbar gemacht werden. Das neugierige Erkunden im Rollenspiel gibt den Lernenden die Möglichkeit selber kreativ zu sein, sich als jemand anders auszugeben, sich hinter einer Maske zu verstecken. Gleichzeitig gibt es ihnen die Möglichkeit mehr über sich und ihre Rolle zu erfahren.

Tanz und Bewegung

Durch die körperliche Identifikation mit einem bewegten Gegenüber wird die Erfahrung des eigenen Körpers als eine Art Basiserfahrung der Selbstbildung der Lernenden geschult. Beziehungen zur äusseren Welt können über den eigenen Körper erfahrbar gemacht werden. Dies soll über das Nachstellen und Nachempfinden der Körperhaltungen der unterschiedlichen Frauen ermöglicht werden. Diese neuen Zustände können durchaus Irritationen auslösen, was aber auch zu einer Bereicherung des eigenen Verhaltensrepertoires führen kann. Eigene Gefühle und Körpersprache sowie die des Gegenübers können über den eigenen Körper erfahren und wahrgenommen werden. Über die Rückmeldung des eigenen Körpers und des Gegenübers können die Erfahrungen der Lernenden in diesem Bereich erweitert werden.

7.1.5 Methoden der Bildbetrachtung

Was die Methoden der Bildbetrachtung (siehe Kapitel 5.5.1) betrifft werden verschiedene Methoden tangiert. Am bedeutendsten ist die Methode:

Bilder nachstellen

Wie bereits in der Dimension Bewegung und Tanz erwähnt, können über Mimik, Gestik, Körperhaltung, Bewegung und Interaktionen zwischen mehreren Jugendlichen oder der Interaktion zwischen einem Werk und den Jugendlichen Haltungen, Gefühle, Bedürfnisse anderer am eigenen Körper erfahren und über diesen ausgedrückt werden.

7.1.6 Ablaufplanung

Tabelle 4: Ablaufplanung Bildnis einer Hofdame

Zeit	Was	Wo	Wie	Material
5'	Begrüßung Rückblick Ausblick	Atelier		Fotos des letzten Besuchs Museumsregeln
10'	Einstieg	Atelier	Mit geschlossenen später mit offenen Augen Stoffe erfühlen. Gefallen oder Missfallen ausdrücken, Vermutungen anstellen und persönliche Gedanken äussern.	Samt Rüschen Perücke
25'	Bildbetrachtung	Sammlung	<ul style="list-style-type: none"> - Vergleichen der Stoffe mit dem original Bild - Farben und Inhalte auf dem Bild benennen - Vermutungen zum Bild anstellen - Kurze Information zum historischen Hintergrund des Bildes durch Lehrperson - Körperhaltung, Gesichtsausdruck der Hofdame einnehmen, Rückmeldung: wie fühle ich mich? wie wirke ich? - Porträts von Cindy Sherman - Vermutungen zu den Bildern anstellen - Kurze Info zu Cindy Sherman als Künstlerin durch Lehrperson - Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bilder - Körperhaltung, Gesichtsausdruck der Hofdame und der „armen Dame“ einnehmen, Rückmeldung: wie fühle ich mich? wie wirke ich? - Zuordnung der verschiedenen Häuser zu den entsprechenden Frauen, Zuordnung begründen 	Samt Rüschen Perücke Farbkarten Fotografien von Cindy Sherman Fotos von verschiedenen Häusern

45'	Verkleiden	Atelier	- Verkleidungen selber aussuchen - Schminken - In Rollen schlüpfen - Rollen spielen - Posieren für Fotos	Verschiedene Kostüme Theaterschminke
5'	Rückmeldungs- runde	Atelier	Rückmeldung durch „Daumenrunde“	

Eine ausführliche Zusammenfassung der Durchführung, sowie eine kurze Reflexion und Überlegungen zur Anpassung finden sich im Anhang 11.

7.2 Cerles et barres

Lernziele die in der Arbeit zum Bild *Bildnis einer Hofdame* erreicht werden sollen:

- Die Lernenden benennen Farben
- Die Lernenden benennen die Farben differenziert
- Die Lernenden erkennen und benennen Formen in einem Gesamtbild oder können diese auf dem Bild zeigen
- Die Lernenden benennen Bewegungen, welche sie im Bild erkennen

Zu dieser Umsetzung wurden folgende Vorüberlegungen gemacht.

Bei der Standortbestimmung hat sich gezeigt, dass alle Schülerinnen und Schüler Formen, wenn diese einzeln vorkommen benennen und unterscheiden können. In dieser Sequenz wurde im Besonderen die Form Kreis und der Körper Kugel aufgegriffen und mit andern Formen verglichen. Das konkrete Material mit der Möglichkeit dieses über Tasten und Fühlen zu erkunden, stehen dabei im Zentrum.

7.2.1 Kunsttheoretischer Hintergrund

Sophie Taeuber-Arp

Sophie Henriette Gertrude Taeuber-Arp wurde am 19. Januar 1889 als Tochter eines aus Preussen stammenden Apothekers geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters, er starb an Tuberkulose, lebte Sophie von 1907 bis 1909 mit ihrer Mutter in Trogen im Appenzellerland, wo ihre Mutter die „Pension Taeuber“ eröffnete.

Von 1906 bis 1910 studierte sie an der Textilabteilung der École des arts décoratifs in St. Gallen sowie von 1910 bis 1914 Kunst und Gestaltung an den Lehr- und Versuchswerkstätten von Wilhelm von Debschitz in München und in Hamburg. Im Jahr 1914 zog sie nach Zürich, wo sie dem Schweizerischen Werkbund beitrug. Auf einer Ausstellung der Galerie Tanner lernte Sophie Taeuber Hans Arp kennen. Es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit und Liebe. Neben ihrer Tätigkeit als Kunsthandwerkerin begann Sophie Taeuber in Zürich eine Tanzausbildung bei Rudolf von Laban. Von 1916 bis 1929 arbeitete sie als Lehrerin für textiles

Entwerfen an der Kunstgewerbeschule in Zürich. In der Zwischenzeit beteiligte sie sich stark an der Dada-Bewegung und trat als Tänzerin im „Cabaret Voltaire“ in Zürich auf. Im Oktober 1922 heirateten Sophie Taeuber und Hans Arp. 1926 reisten sie gemeinsam nach Strassburg, wo beide die französische Staatsbürgerschaft annahmen. Bis 1929 arbeiteten beide Künstler unter anderem zusammen mit Theo van Doesburg an einem Auftrag zur Innengestaltung des Gebäudes „Aubette“, die zu einem Vergnügungszentrum mit Bar und Tanzlokal umgestaltet wurde. Das Pendeln zwischen Zürich, Paris und Strassburg belastete Sophie Taeuber-Arp sehr. Daher verbrachte sie einen Kuraufenthalt in Arosa. Nach dem Aufenthalt bauten Sophie Taeuber-Arp und Hans Arp nach den Entwürfen von Sophie Taeuber-Arp ein Haus in Clamart bei Paris. Beide Künstler wurden Mitglieder der Pariser Künstlervereinigung „Cercle et Carré“ und der Folgevereinigung „Abstracion-Création“. In dieser Zeit entstanden und festigten sich Freundschaften zu anderen Künstlerehepaaren wie Sonia Terk und Robert Delaunay als auch Nina und Wassily Kandisky. Joan Miró, Wolfgang Paalen und Marcel Duchamp gehörten ebenfalls zu ihrem Freundeskreis. Sophie Taeuber-Arp, wie auch Hans Arp stellten jetzt vermehrt aus und schufen sich innerhalb der abstrakt-konstruktivistischen Avantgarde eine Basis. In ihrer glücklichsten und intensivsten Arbeitsphase von 1936 bis 1939 schuf Sophie Taeuber-Arp etwa 117 Werke. 1940 zwang sie die Okkupation Frankreichs durch die Nationalsozialisten zur Flucht. Peggy Guggenheim gewährte beiden Künstlern vorübergehend Obdach. Im südfranzösischen Grasse arbeitete das Paar zusammen mit Sonia Delaunay-Terk, einer engen Freundin. Als die Nationalsozialisten auch in Südfrankreich einmarschierten, flohen Sophie Taeuber-Arp und Hans Arp in die Schweiz. 1943 starb Sophie Taeuber-Arp im Haus von Max Bill in Zürich an einer Kohlenmonoxidvergiftung verursacht durch einen falsch gehandhabten Ofen. (vgl. Grossmann, 1998)

Das **ausgewählte Werk** *cercles et barres* entstand 1934 in Frankreich. Es zeigt verschieden grosse runde Formen in den Farben blau, grün, gelb, rot, hellblau und grau, sowie gerade, verschieden lange Linien in den Farben braun, dunkelblau und schwarz auf einem weissen Hintergrund. Geometrische Formen spielen in den Werken von Sophie Taeuber- Arp eine wichtige Rolle. „Ihre Untersuchungen galten dem Ausdrucksgehalt der Form – Kreis, Rechtecke, Dreieck – und der Frage des Gleichgewichtes“ (ebd. 1998) Die Formulierung der Titel war ihr dabei sehr wichtig. So beschreiben die Titel ihrer Arbeiten oft was die Bilder zeigen. So auch im Werk *cercles et barres*. Die Auseinandersetzung mit den Formen und dem Gleichgewicht sind auch in diesem Werk zu erkennen. Die Komposition hat etwas Dynamisches und Tänzerisches. So scheinen farbigen Kreise oder Kugeln auf den Linien zu rollen, mal über diesen zu schweben. Die Verbindung zur Bewegung und zum Tanz liegt in Sophie Taeubers Faszination der expressiven Kraft des ‚Neuen Tanzes‘. (vgl. ebd. 1998)

7.2.2 Elementarisierung

Elementare Strukturen

Da in der Planung zur Hofdame die drei Fragen in Anlehnung an Riegger (2005 S. 7-13) zur Beschreibung der elementaren Strukturen verwendet wurden, wird in diesem Beispiel der Fokus auf die anderen Leitfragen gesetzt. Zudem scheinen mir diese in Bezug auf ein abstraktes Kunstwerk einfacher zu beantworten.

Die Kreise oder Kugeln, welche über die Striche zu rollen scheinen, wie auf einer Kugelbahn sind das elementare Element des Werkes. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewegung der der Suche nach Balance im Bild. In welche Richtung rollen die Bälle? Wo landen sie und wie werden sie weiterrollen? Die Bewegung einerseits der Kugel wie andererseits auch des eigenen Körpers können mögliche Schwerpunkte der Auseinandersetzung darstellen.

Sozialgeschichtliche oder historische Hintergründe sind für dieses Umsetzungsbeispiel nicht relevant. Trotzdem können verschiedene Werke von Sophie Taeuber-Arp und anderen Künstler gezeigt werden, um das Verständnis für die Darstellungsform zu fördern.

Elementare Erfahrungen

Bezüge der Lebenswelt der Lernenden zum Leben von Sophie Taeuber-Arp können beispielsweise ganz einfach über die Fünzigfrankennote hergestellt werden. Auf dieser ist die Künstlerin mit weiteren Werken abgebildet. Ein zweiter Zugang bietet sich über das Bildmotiv an. Als Kind haben die meisten Lernenden mit einer Kugelbahn gespielt. Diese Erfahrungen, wie eine Kugelbahn funktioniert, was alles dazugehört, damit eine Kugel über eine längere Strecke geführt werden kann, kann aktiviert werden. Das Ausprobieren oder das Planen einer Kugelbahn ermöglicht elementare Erfahrungen.

Elementare Zugänge

Das Erleben von Bewegung kann auf ganz unterschiedlichen Entwicklungsniveaus stattfinden. Während es im basal-perzeptiven Bereich um die Bewegung an sich, um das Rollen der Kugeln und das eigene Auslösen einer Bewegung, kann es über das eigene Ausprobieren von Bewegungen mit der Kugel bis zum Planen von Kugelbahnen gehen. Über das aktive Handeln mit Material und das Ausprobieren wirkt das Thema motivierend, ansprechend und gleichzeitig herausfordernd auf die Lernenden. Die Lernenden können durch einfache Modifikationen der Übungen oder durch das Austauschen der Bälle den Schwierigkeitsgrad selber anpassen.

Elementare Lernwege

Die Lernenden sollen möglichst frei Erfahrungen machen können. Durch die unterschiedliche Grösse und Beschaffenheit der Bälle bewegen sich diese auf der Schiene in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So können die Bälle den Reaktionsvoraussetzungen der Lernenden

angepasst werden. Während in der Umsetzung im Museum das Material beschränkt und die Art der Kugelbahn zu einem gewissen Teil vorgegeben sind, werden in der Umsetzung in der Turnhalle bewusst keine Vorgaben zu Länge, Form oder zu verwendendem Material gemacht. Elementare Erfahrungen sollen durch den kreativen und aktiven Umgang mit Material ermöglicht werden.

7.2.3 Aneignungsmöglichkeiten

basal-perzeptiv

- Elemente des Bildes visuell erkennen (Kreise, Stäbe, Kugeln)
- Elemente des Bildes über den eigenen Körper wahrnehmen (Kreise, Stäbe, Kugeln)
- Hauptfarben im Bild visuell erkennen und benennen
- Durch eigene Bewegung eine Kugel in Bewegung bringen
- Rollen der Kugeln hören, wahrnehmen
- Gefallen oder Missfallen bei der Betrachtung des Bildes ausdrücken

konkret-gegenständlich

- eigenes Bild mit vorgegebenen Elementen zusammenstellen
- Kugelbahn mit zwei Elementen bilden
- Kugel durch eigene Bewegungen auf einer Schiene hin und her rollen lassen

anschaulich

- Interpretationen zum Bild *cercles et barres* und zu den eigenen Bildern anstellen:
Es sieht aus wie...
- Kugelbahn mit mehreren Elementen selber bauen
- verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, erproben und erkunden

abstrakt-begrifflich

- historischer Hintergrund des Bildes erkennen
- Informationen zu Sophie Taeuber-Arp als Künstlerin lesen, sie als Künstlerin kennen lernen
- Parallelen des Lebens der Künstlerin und ihren Werken erkennen
- Kugelbahn planen und selber bauen

7.2.4 Dimensionen ästhetischen Verhaltens im Bereich ästhetischer Bildung

Spiel

Eine Kugel kann als Spielzeug genutzt werden. Sie bewegt sich und erzeugt dabei, je nach Untergrund Geräusche.

Sammeln und Sortieren

Die Elemente des Bildes von Sophie Taeuber-Arp können nach unterschiedlichen Kriterien

sortiert werden: Nach der Grösse, der Farbe, nach Gefallen oder Missfallen. Es entsteht ein spielerischer Umgang mit Material.

Bauen und Konstruieren

Über das Bauen von Kugelbahnen in Gruppe können eigene Ideen umgesetzt werden. Versuch-Irrtumsprozesse stehen dabei bei vielen Lernenden im Zentrum. Das aktive Ausprobieren mit Material und das Finden einer Lösung, falls etwas nicht klappt. Dabei werden unterschiedliche Denkprozesse angeregt. Technische Fertigkeiten wie kleben und binden und das räumliche Vorstellungsvermögen werden besonders im zweiten Teil der Umsetzung in der Turnhalle gefördert.

7.2.5 Methoden der Bildbetrachtung

Als wichtigste Methoden werden bei der Vermittlung zu *cercles et barres* die beiden folgenden eingesetzt:

Ein Bild gestalten und betrachten

Die Bildelemente von *cercles et barres* werden den Lernenden zur Verfügung gestellt. Sie haben die Möglichkeit das Bild nach ihrem eigenen Empfinden und Gusto zusammen zu stellen. Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden das Original nicht schon gesehen haben oder es gar im Blickfeld haben. Sie sollen ihre eigenen Ideen umsetzen können. Die gemeinsame Bildbetrachtung aller entstandenen Werke „*als Möglichkeit, wie man es auch noch machen kann*“ ist sehr wichtig. Sie zeigt die Möglichkeiten und die Vielfalt auf. Es gibt kein richtig oder falsch.

Mit allen Sinnen sehen

Während der Umsetzung stehen das Fühlen der einzelnen Elemente und die Bewegungen im Vordergrund. Dabei werden die Elemente einmal zweidimensional und einmal dreidimensional über den eigenen Körper erfahren.

7.2.6 Ablaufplanung 1

Tabelle 5: Ablaufplanung *cercles et barres* Kunsthaus

Zeit	Was	Wo	Wie	Material
5'	Begrüssung Rückblick Ausblick	Foyer		Fotos des letzten Besuchs Museumsregeln-
15'	Einstieg	Sammlung	- Formen, welche sich im Bild wieder finden über Tasten mit der Zunge und dem Mund erkennen und benennen - Weitere Formen und Farben erkennen und benennen	Kaugummikugeln Salzstängeli Geomatplättli und Holzformen in unterschiedlichen Farben

20'	Eigenes Bild gestalten	Sammlung	<ul style="list-style-type: none"> - Mit den Elementen aus <i>cercles et barres</i> ein eigenes Bild komponieren - Das eigene Bild zeigen und vorstellen 	Elemente aus dem Originalbil Weisse Holzplatte
10'	Bildbetrachtung	Sammlung	<ul style="list-style-type: none"> - Formen und Farben im Originalbild - Vergleich der eigenen Arbeiten mit dem Original - Informationen zur Künstlerin Sophie Taeuber-Arb 	Farbkärtli Elemente aus dem Originalbild Bilder von Sophie Taeuber-Arp und ihren Arbeiten Fünfigernote
30'	Kügelibahn	Sammlung	<ul style="list-style-type: none"> - Pingpongbälle über eine Schiene auf den Boden rollen lassen - Mit dem Partner unterschiedliche Bälle auf der Kartonschiene hin und her rollen lassen - Mit einem anderen Paar unterschiedliche Bälle über zwei Kartonschienen hin und her rollen lassen - Schanzen einbauen - In der ganzen Gruppe mit den Kartonschienen einen Rundlauf bauen und den Ball rund herum laufen lassen - mit zwei Bällen einen Rundlauf machen - Mit der Klangkugel einen Rundlauf machen - Ausblick auf die Umsetzung in der Turnhalle der HPS Aarau 	Kartonschienen Verschiedene Pingpongbälle Korkbälle Moosgummibälle Klangkugel
5'	Rückmeldungs- runde	Sammlung	Rückmeldung durch „Daumenrunde“	

7.2.7 Ablaufplanung 2

Tabelle 6: Ablaufplanung *cercles et barres* Turnhalle

Zeit	Was	Wo	Wie	Material
5'	Begrüssung Rückblick Ausblick	Turnhalle im Kreis		
25'	Einstieg	Turnhalle im Kreis	<ul style="list-style-type: none"> - Rundlauf mit Kartonschienen und verschiedenen Bällen - Bälle mit dem ganzen Körper wahrnehmen - mit dem eigenen Körper über Bälle rollen - Bälle über den Körper rollen lassen - Bälle mit einem Partner hin und her rollen 	Verschiedene Bälle Pingpongbälle Tennisbälle Korkbälle Moosgummibälle Gymnastikbälle Fussbälle Basketbälle

5'		Turnhalle im Kreis	- Überlegungen zu möglichen Bahnen - Gruppeneinteilung	
40'	Eigene Kugelbahn bauen	Turnhalle	- In Gruppen eine Kugelbahn bauen - planen - ausprobieren - kooperieren - Hilfe holen	Material aus der Turnhalle - Bälle - Turngeräte Kartonröhren Teppichklebeband Holzstäbe Plastikröhren Pingpongballen Tennisbälle Korkbälle Moosgummibälle Gymnastikbälle
15'	Präsentation der Bahnen	Turnhalle	- Eigene Bahnen präsentieren - Andere Bahnen selber ausprobieren	
10'	aufräumen	Turnhalle		
5'	Rückmeldungsrunde	Turnhalle im Kreis	Rückmeldung durch „Daumenrunde“	

Eine ausführliche Zusammenfassung der Durchführung sowie eine kurze Reflexion und Überlegungen zur Anpassung befinden sich im Anhang 11.

8 Forschungsmethodik

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen wurde aufgezeigt, wie ein Projekt im Bildungsbereich Kunst geplant und durchgeführt wurde. Dabei wurden die aus der Theorie gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt. Im Forschungsteil soll nun untersucht werden, inwieweit die angestrebten Zielsetzungen mit diesem Projekt bei dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern erreicht wurden. Gegenstand der Untersuchung ist also eine mögliche Entwicklung in Bezug auf die Lernziele aus Lehrplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Bereich Kunst (2003) aufzuzeigen.

Stigler und Felbinger (2005) weisen darauf hin, dass es ein besonderes Anliegen der qualitativen Forschung ist, „soziale Phänomene“ aus Sicht der Akteure wieder herzustellen (Stigler und Felbinger, 2005, S. 89). „Die Stärken qualitativer Methoden liegen darin, dass das Verstehen subjektiver Gedanken, Handlungsorientierungen und soziokulturellen Lebenswelten genauer fokussiert werden“ (ebd. S. 90). Aufgrund der Thematik kamen ausschliesslich qualitative Forschungszugänge zur Anwendung, wenn auch teilweise mit quantitativen Aspekten.

8.1 Begründung der Wahl des qualitativen Forschungsverfahrens

Die vorliegende Arbeit untersucht eine mögliche Entwicklung im Bereich der ästhetischen Bildung, genauer im Bereich der Bildbetrachtung durch ein auf die Lernenden, deren Voraussetzungen und Aneignungsmöglichkeiten angepasstes Projekt im Aargauer Kunsthaus. Ein qualitatives Vorgehen ermöglicht eine Erschliessung von Kausalzusammenhängen, welche über die Interviews gewonnen werden.

Während des Forschungsverfahrens sind die sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring zu berücksichtigen. Dabei spielt besonders die **Nähe zum Gegenstand** eine wichtige Rolle. Im Sinne der Feldforschung werden Daten direkt in der Alltagswelt gesammelt. Im Gegensatz zur Laborforschung ist die Feldforschung immer abhängig vom Kontext in dem sie stattfindet. Ein weiterer zentraler Punkt stellt die **Verfahrensdokumentation** dar. Damit der Forschungsprozesses für andere nachvollziehbar ist müssen „Vorverständnis, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ explizit dokumentiert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 145). Die **Triangulation** stellt ein weiterer Kriterienpunkt qualitativer Forschung dar. Durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden, Datenquellen und Theorieansätzen soll der Forschungsgegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. Dadurch entsteht ein breiteres und facettenreicheres Bild des Forschungsgegenstandes. Trotz der Offenheit und Variationsmöglichkeiten der qualitativen Forschung darf im Forschungsprozess weder willkürlich noch unsystematisch vorgegangen werden. Die **Regelgeleitetheit**, besonders bei der Analyse der Daten, ist dabei sehr wichtig. Über die **kommunikative Validierung** werden die Ergebnisse an den Befragten rückgespiegelt. Die Ergebnisse werden mit den Befragten gemeinsam diskutiert. Die Rolle der befragten Personen wird durch die kommunikative Validierung nicht nur auf die des Datenlieferanten oder Versuchsobjektes beschränkt sondern wird als Kompetenzträger und denkendes Subjekt auf eine Ebene mit dem Forscher gestellt. Interpretationen haben im qualitativen Forschungsprozess eine grosse Bedeutung. Dabei ist es wichtig, dass die Interpretationen argumentativ begründet werden. Das adäquate Vorverständnis ist zentral, um theoriegeleitete Deutungen zu ermöglichen. Des Weiteren muss die Interpretation in sich selbst schlüssig sein, mögliche Brüche müssen erklärt werden. Alternativdeutungen und deren Überprüfung können zu einer **argumentativen Interpretationsabsicherung** beitragen. (vgl. Mayring 2002, S.145). Innerhalb des qualitativen Vorgehens wurde eine quantitative Erfassung der Aussagen vorgenommen. Dabei handelt es sich aber nicht um ein rein quantitatives Vorgehen. Altrichter und Posch (2007) zählen zur Sammlung von Daten im Sinne der qualitativen Unterrichtsforschung (ebd. S. 131- 132) die quantitative Erfassung von Aussagen. Dazu wird auch das Zählen als Analysemethode genannt. (ebd. S. 198)

8.2 Instrumente

Für die Erhebung der Daten wurden folgende Instrumente der qualitativen Sozialforschung verwendet.

8.2.1 Interview

„In der Sozialforschung werden unterschiedliche Typen von Interviews differenziert (z.B. Lamnek 1995, Bd. 2, 68ff), die sich vor allem danach unterscheiden, wie viel Freiheit dem/r InterviewpartnerIn bei der Gestaltung der Antworten gelassen wird“ (Altrichter und Posch 2007, S. 153). Beispiele dafür sind: das narrative Interview, das biografische Interview, das episodische Interview, das Gruppeninterview, die Gruppendiskussion und als Varianten des Leitfadenterviews, das fokussierte Interview, das halb standardisierte Interview, das problemzentrierte Interview, das Experteninterview und das ethnographische Interview (Flick, 2005, S. 117).

In der vorliegenden Arbeit wurde das Leitfadenterview verwendet. Folgende Aspekte sind bei der Interviewführung zu beachten:

Anfang: Es ist wichtig eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und die Schülerinnen und Schüler um ihre Mitarbeit zu bitten.

Zuhören: Dabei ist vor allem eine positive, offene und unvoreingenommene Haltung, Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit und Geduld wichtig.

Fragen: Sie sollten nicht suggestiv formuliert sein. Es ist oft leichter, wenn am Anfang sachliche Informationen gewonnen werden.

Nachfragen: Dies ist ein Mittel, um Interesse an einem genaueren Verständnis der Aussagen der Interviewten auszudrücken. Es kann Fehler aufdecken oder Verständnis bestätigen. (vgl. Altrichter und Posch, S. 154 - 157)

8.2.2 Interview mit den Lernenden

„Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen, Bedeutungen kennen zu lernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern“ (Altrichter und Posch, 2007, S. 151). Das heißt, die Teilnehmer werden von einer Interviewperson persönlich in einem Gespräch über ein bestimmtes Thema befragt. Dadurch können gezielte Antworten auf Fragen erhalten werden. Da alle Lernenden, die dokumentiert wurden, über genügend sprachliche Kompetenzen verfügten, wurden die Interviews ohne zusätzliche visuelle Unterstützung geführt. Jutta Hagen weist darauf hin, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung zu lange Fragen (Anzahl der Worte) und zu komplexe Fragen bzw. Fragen mit zu langen Worten (Buchstaben pro Wort) nicht verstehen. (vgl. Hagen 2002, S. 297) Für die Konzeption von Interviews mit Menschen mit einer geistigen Behinderung hält sie die Beachtung folgender Aspekte für unerlässlich..

- Eine Interviewmethodik, die den Erzählenden einerseits grösstmöglichen Raum für die Ausbreitung ihrer Sichtweisen gibt und andererseits mittels Leitfaden doch so strukturiert ist, dass die jeweils relevanten Problemlagen erfasst werden können.
- Vor der Durchführung von Interviews sollte das lebensweltliche Setting der Gesprächspartner/innen bekannt sein.
- Der Sprachgebrauch ist den zuvor ermittelten Kommunikations-Codes anzupassen.
- Es ist ausgesprochen wichtig, die Gesprächspartner/innen bereits vor dem Interview kennenzulernen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Das Informieren der Gesprächspartner(innen) zu Inhalt, Länge, Sinn und Zweck des Interview ist ebenfalls wichtig.
- Das Interview sollte in der alltäglichen Umgebung der Gesprächspartner/innen stattfinden.
- Der Gesprächseinstieg ist so zu konzipieren, dass an die konkreten lebensweltlichen Bezüge des einzelnen Menschen angeknüpft werden kann.

Bei der Ausarbeitung des Leitfadens und der Auswahl des Settings wurden die oben genannten Aspekte so weit wie möglich berücksichtigt. Konkret wurde dabei folgendermassen vorgegangen:

- Ein Leitfaden wurde erstellt. Dabei sind auch Fragen eingeflossen, welche die Lernenden zum Erzählen anregen sollen, nicht aber konkret mit der Überprüfung der Ziele zusammen hängen.
- Vorgängig wurde die Projektgruppe an der Heilpädagogischen Schule Aarau besucht.
- Ich konnte mit den Lernenden und den Lehrpersonen sprechen und wurde über allfällige kommunikative Einschränkungen oder Besonderheiten informiert.
- Die Interviews fanden an der Heilpädagogischen Schule Aarau in den Klassenräumen statt.
- Beim Einstieg zum ersten Interview wurde mit Fragen wie: ‚*Warst du schon einmal in einem Museum?*‘ oder ‚*Schaust du dir gerne Bilder an?*‘ versucht den Bezug zur Lebenswelt der Lernenden herzustellen.

8.2.3 Leitfaden

Mit dem Begriff des Leitfadens wird ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frageschema bezeichnet. „Es dient als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze und enthält sämtliche wichtigen Fragen, sowie Hinweise, wie einzelne Frageblöcke eingeleitet werden sollten. (...) Man unterscheidet zwischen Schlüsselfragen, das sind solche die unbedingt gestellt werden sollten und optimalen Fragen, die von untergeordneter Bedeutung sind.“ (Stigler und Felbinger, 2005, S.129)

Der Leitfaden für die Interviews mit den Lernenden basiert auf die Überprüfung einer möglichen Entwicklung bezüglich der Lernziele des Lehrplans des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, Bereich Kunst (2003, S. 295). Diese wurden durch optionale Fragen zum Verständnis des Bildes ergänzt. Der Leitfaden

befindet sich im Anhang 3.

8.2.4 Pretest Interview mit den Lernenden

Durch einen Pretest mit Lernenden aus der eigenen Klasse wurde einerseits die Rolle als Interviewerin geübt andererseits wurde durch gewonnene Erkenntnisse der Interviewleitfaden optimiert.

Offene Fragen:

- Dauer des Interviews?
- Anzahl der Bilder pro Interview?
- In welcher Sprache werden die Interviews geführt? Standardssprache oder Dialekt?
- Werden die Fragen verstanden?
- Welche Rolle spielt die Reihenfolge der Fragen?

Schlussfolgerung konnten nach den Pretests gezogen werden:

- 5 bis maximal 10 Minuten ist eine geeignete Zeitspanne für ein Interview. Nach spätestens 10 Minuten nahm die Aufmerksamkeit und das Interesse der Lernenden ab.
- Pro Interview sollen ein bis zwei Bilder betrachtet werden.
- Im Pretest wurde das Interview in Standardssprache geführt, da die Lernenden in meiner Klasse mit mir ausschliesslich in Standardssprache sprechen.
- Es müssen zusätzliche Alternativfragen entwickelt werden. Beispiel: Siehst du eine Bewegung auf dem Bild? – Bewegt sich auf dem Bild etwas?
- Die Reihenfolge der gestellten Fragen kann angepasst werden. So kann mit einigen Antworten direkt in die nächste Frage übergeleitet werden. Auch spontane Äusserungen der Lernenden sollen aufgenommen werden und entsprechende weiterführende Fragen gestellt werden.
- Auch wurde festgestellt, dass es von Vorteil ist die Fragen direkt und nacheinander zu stellen. Es war schwierig für die Lernenden nach kurzen abschweifenden Gesprächen während des Interviews sich wieder auf die Fragen zu fokussieren.

8.2.5 Zeitpunkt der Befragung

Zur Datengewinnung wurde im Vorfeld des Projekts eine kurze Standortbestimmung in Kleingruppen geführt, dies um den Stand der Schülerinnen und Schüler bezüglich der zu überprüfenden Ziele zu evaluieren und das Projekt ihren Voraussetzungen anzupassen. Für die definitive Datenerhebung wurde mit den Lernenden drei Interviews in einer Einzelsituation durchgeführt. Beim ersten Einzelinterview wurde dann der Lernstand der Lernenden in Bezug auf die für die Arbeit relevanten Bereiche detailliert erfasst. Ein Bild war von mir vorgegeben, das andere Bild konnten die Schülerinnen und Schüler auswählen. Das zweite Interview wurde

zeitlich in der Hälfte des Projekts angesetzt. Dabei wurden die Lernenden wieder einzeln zu zwei vorgegebenen Bildern befragt. Die dritte Befragung fand im Vorfeld der letzten Umsetzung statt. Die einzelnen Bilder wurden stilistisch und inhaltlich aufeinander abgestimmt und eine mögliche Entwicklung aufzuzeigen. Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Bilder findet sich im Anhang 7. Die Bilder wurden dabei möglichst objektiv beschrieben. Die Inhalte der Tabelle zu den verschiedenen Kategorien sind allerdings sehr subjektiv und interpretativ.

Tabelle 7: Zeitpunkt der Befragung

1. Interview	2. Interview	3. Interview
21. und 28. Februar 2013	28. März und 4. April 2013	2. und 16. Mai 2013
8.20 – 9. 50 Uhr	8.20 – 9. 50 Uhr	8.20 – 9. 50 Uhr
Einzelinterview	Einzelinterview	Einzelinterview
Klassenzimmer HPS Aarau	Klassenzimmer HPS Aarau	Klassenzimmer HPS Aarau

8.2.6 Verwendete Bilder

Die für die Interviews verwendeten Bilder sind stilistisch und inhaltlich aufeinander abgestimmt um eine mögliche Entwicklung aufzeigen zu können. Bis auf das Bild A1 handelt es sich bei allen Bildern um Landschaftsbilder. Auch wird einzig das Bild A1 in einer Umsetzung im Aargauer Kunsthaus bearbeitet. Die einzelnen Bilder sowie eine ausführlichere Beschreibung finden sich im Anhang 11.

A1: Ernst Ludwig Kirchner, *Der Wanderer* (1922)

B1: Albert Marquet, *Paysage, Ile-de-France (La Varenne-Saint-Hilaire)* (k.A.)

B2: Félix Vallotton, *La Dordogne à Carrenac* (1925)

C1: Maurice de Vlaminck, *Route maraîchère* (1907)

C2: Giovanni Giacometti, *Engadiner See* (1906/1907)

D1: Ferdinand Hodler, *Die Dents du Midi von Champéry aus* (1916)

D2: Ferdinand Hodler, *Der Sivaplandersee im Herbst* (1907)

8.3 Datenaufarbeitung

Die Interviews wurden von einem Tonträger aufgenommen und anschliessend transkribiert. Die Umgangssprache an der Heilpädagogischen Schule ist hauptsächlich Mundart, weshalb die Interviews ebenfalls auf Mundart geführt wurden. Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten wurden die Aussagen im Interview „in normales Schriftdeutsch übertragen“ (Mayring, 2002, S. 91).

Zur Transkription sagt Flick „Es ist vernünftig (...), dass ein Transkriptionssystem einfach zu schreiben, einfach zu lesen, einfach zu erlernen und einfach für die Suche sein sollte“ (Flick, 2005, S.380). Durch die Strukturierung der Transskripte soll die Suche nach konkreten Informationen vereinfacht werden. Um später bei der Analyse Fehlinterpretationen zu vermeiden erwähnt Mayring das Korrekturhören. Diese Strategie soll Daten von Übertragungsfehlern bereinigen.

In der qualitativen Inhaltsanalyse geht es darum, das gesammelte Material in Einheiten zu zerlegen und diese schrittweise zu analysieren. Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es aus dem Material eine Struktur herauszufiltern. Mayring stellt den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt dar:

Abbildung 3: Qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2010, S. 102)

8.4 Kategoriensystem

„Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitetes am Material entwickeltes Kategoriensystem“ (Mayring, 2002, S.115). Altrichter und Posch (2007) unterscheiden wie auch Mayring (s.o.) zwei Wege der Kategorienbildung. Deduktiv gebildete Kategorien werden aus dem im Vorfeld untersuchten Theoriematerial gebildet. Die induktiven Kategorien entstehend während der Durchsicht des Datenmaterials und ergänzen die deduktiven Kategorien.

Um ein Kategoriensystem zu definieren und die Zuordnung der Textstellen eindeutig zu gewährleisten nennt Mayring drei Schritte (2002, S. 118).

- Die Kategorien müssen definiert werden.
- Ankerbeispiele sind konkrete, aussagekräftige Textstellen, die als Beispiele für eine Kategorie ausgeführt werden.
- Codierregeln braucht es dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen einzelnen Kategorien entstehen.

In der vorliegenden Arbeit wurden für die einzelnen Kategorien Ankerbeispiele gewählt. Diese Vorgaben klingen einfach und einleuchtend und auch wenn die Kategorien den Lernziele aus dem Lehrplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Bereich Kunst (2003, S. 295), entsprachen, war die Zuordnung schwierig. Einzelne Aussagen tangierten mehrere Kategorien. So wurden die im Voraus deduktiv erarbeiteten Kategorien im Laufe der Evaluation der Daten durch induktiv entstandene Kategorien erweitert. Um die Bedeutung einzelner Unterkategorien deutlich aufzuzeigen wurden verschiedene Ankerbeispiele angefügt. In dieser Arbeit schienen mir Ankerbeispiele repräsentativer und verständlicher als Codierregeln.

Kategorien und Indikatoren

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht der Kategorien und Indikatoren. Alle Kategorien beziehen sich auf die im Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, 4.2 Kunst betrachten (2003, S. 310) und im Bildungsplan Schule für geistigbehinderte, Baden-Württemberg (2009, S. 225) formulierten Inhalte und die daraus abgeleiteten Ziele. Die deduktiven Indikatoren, wurden gelb markiert. induktive Indikatoren, welche aus der Analyse der Daten entstanden sind, wurden grün markiert. Rot markierte Indikatoren wurden deduktiv gebildet stellten sich aber bei der Datenanalyse als nicht relevant heraus. Eine detaillierte Tabelle der Kategorien, Indikatoren und Ankerbeispiele findet sich im Anhang 5.

Tabelle 8: Kategorien und Indikatoren

Kategorien	Indikatoren
Farben in einem Kunstwerk erkennen und benennen	L. benennen Grundfarben, welche sie auf dem Bild wahrnehmen mit einem Wort
	L. benennen Farben differenziert mit einem Wort
	L. nennen Farben differenziert als Mischfarben
	L. äussern sich allgemein zu Farben
	L. nennen Farben in Verbindung mit Objekten im Bild
Formen in einem Kunstwerk erkennen und benennen	L. benennen einfache freie Formen, welche sie im Bild wahrnehmen
	L. umschreiben die Formen, die sie im Bild wahrnehmen
	L. stellen Vergleiche zu Formen an
	L. zeigen auf Formen, welche sie im Bild wahrnehmen
	L. nennen Eigenschaften, welche die gesehenen Objekte aufzeigen
	L. benennen konkrete geometrische Formen
	L. nennen Objekte, welche für sie eine Form haben
Bewegungen in einem Kunstwerk erkennen und benennen	L. benennen Bewegungen, welche sie in einem Bild erkennen mit Wörtern
	L. ahmen Bewegungen, welche sie im Bild erkennen mit dem eigenen Körper nach
	L. benennen Objekte, welche auf dem Bild sichtbar sind und sich aus ihrer Sicht bewegen könnten
	L. benennen Objekte, die nicht auf dem Bild sichtbar sind und sich aus ihrer Sicht bewegen könnten
	L. begründen die Bewegung oder nennen den Auslöser für eine Bewegung
	L. zeigen Bewegungen auf dem Bild
	L. konkretisieren gesehene Bewegungen durch Eigenschaftswörter
Geräusche in einem Kunstwerk erkennen und benennen	L. benennen Geräusche, welche sie im Bild hören mit einem Wort.
	L. nennen Umschreibungen zu den Geräuschen
	L. produzieren Geräusche, welche sie im Bild wahrnehmen selber
	L. zeigen im Bild, wo Geräusche im Bild sind
	L. benennen Dinge die auf dem Bild zu sehen, Geräusche machen
	L. benennen Dinge die nicht auf dem Bild zu sehen, Geräusche machen
	L. nennen Eigenschaften zu den Geräuschen
Gefühle einem Kunstwerk erkennen und benennen	L. erkennen in Gesichtern Gefühle und können diese verbal benennen.
	L. erkennen im Gesamtwerk eine Stimmung, ein Gefühl
	L. ahmen Gefühle im Bild über das eigene Gesicht, den eigenen Körper nach
Interpretationen zur Absicht des Künstlers anstellen	L. stellen Interpretationen zur Absicht des Künstlers an. Die Interpretation steht in Zusammenhang mit dem Inhalt des Bildes
	L. stellen Interpretationen zur Absicht des Künstlers an. Die Interpretation steht nicht in Zusammenhang mit dem Inhalt des Bildes
	L. stellen Interpretationen zur Absicht des Künstlers an, welche mit einer Tätigkeit verbunden sind

9 Darstellung der Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die aus den Interviews gewonnenen Daten dargestellt und zusammengefasst.

9.1 Bildbetrachtung

Zur Standortbestimmung fanden im ersten Interview zwei Bildbetrachtungen statt. Beim zweiten und dritten Interview wurden wieder zwei Bilder betrachtet. Die Bilder wurden nach Motiven, Inhalt, Farben und Stil aufeinander abgestimmt um eine Entwicklung aufzeigen zu können.

1. Interview 21. und 28. Februar 2013	2. Interview 28. März und 4. April 2013	3. Interview 2. und 16. Mai 2013
Alle A1 B1 oder D1	Alle C1 B2 oder D2	Alle A1 und C2 S. B2

Tabelle 9: Übersicht Interview

A1: Ernst Ludwig Kirchner, *Der Wanderer* (1922)

B1: Albert Marquet, *Paysage, Ile-de-France (La Varenne-Saint-Hilaire)* (k.A.)

B2: Félix Vallotton, *La Dordogne à Carrenac* (1925)

C1: Maurice de Vlaminck, *Route maraîchère* (1907)

C2: Giovanni Giacometti, *Engadiner See* (1906/1907)

D1: Ferdinand Hodler, *Die Dents du Midi von Champéry aus* (1916)

D2: Ferdinand Hodler, *Der Sivaplandersee im Herbst* (1907)

Die einzelnen Bilder sind im Anhang 7 beschrieben.

Für das erste und dritte Interview wurde bewusst das gleiche Bild A1 ausgewählt. Dieses Bild wurde in einer Sequenz im Kunsthaus bearbeitet. Damit soll in einem konkreter Vergleich gezeigt werden, ob eine Veränderung in der Bildbetrachtung bezüglich Stil und Inhalt zu erkennen ist. Alle anderen im Interview verwendeten Bilder sind nicht im Aargauer Kunsthaus zu sehen und wurden nicht bearbeitet um herauszufinden ob eine Entwicklung in den verschiedenen Bereichen auch ohne konkrete Bearbeitung der Bilder zu erkennen ist. Da das erste Bild von Ernst Ludwig Kirchner den meisten Lernenden nicht wirklich zu gefallen schien, wurde ihnen beim zweiten Bild die Wahl zwischen zwei verschiedenen Bildern gelassen. Aus diesem Grund wurden einige Schülerinnen und Schüler zu B1 und B2 andere zu D1 und D2 befragt. Durch die freie Wahl des zweiten Bildes, sollten die Lernenden die Möglichkeit haben ein Bild zu wählen, welches sie mehr ansprach und zu welchem sie etwas sagen wollten.

S. wurde aus Krankheitsgründen nur zu den Bildern A1 und B1, respektive B2 befragt. Die Auswertung ihrer Daten geben Aufschluss auf die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen auf einem tieferen Aneignungsniveaus. P. und B. wurden zum ersten Bild A1 gemeinsam befragt, da sie lieber nicht alleine zum Interview wollten. Mir ist bewusst, dass dies nicht dem eigentlichen Vorgehen entspricht und diese Befragung die Daten etwas verzerren kann.

9.2 Allgemeine Übersicht

Da sich die betrachteten Bilder inhaltlich und stilistisch unterscheiden, werden Vergleiche der Resultate innerhalb der stilistisch und inhaltlich vergleichbaren Bilder gemacht. Die ausgewählten Diagramme geben einen Überblick über die stärkste Entwicklung bezüglich der zu überprüfenden Ziele.

Für die Rückverfolgung zum Quelltext sind am Ende der Zitate die Codes der Textstellen aus den einzelnen Interviews angegeben.

Die Diagramme stellen eine allgemeine Übersicht über die Entwicklung in Bezug auf die Ziele des Kunstprojekts dar. Es werden meistens Diagramme zur Bildbetrachtung A1 und Bildbetrachtung C1 und C2 gezeigt. Zu diesen Bildern wurden alle Schülerinnen und Schülern im Interview befragt dadurch kann ein guter Gesamtüberblick über die Entwicklung der ganzen Gruppe gegeben werden.

Zu jeder Kategorie wurden exemplarisch typische Aussagen der Schülerinnen und Schüler ausgewählt und am Ende eine kurze Zusammenfassung angefügt.

9.2.1 Farben

In der Farbenlehre nach Itten werden drei Grundfarben rot, blau und gelb, auch Primärfarben genannt unterschieden. Wenn zwei Primärfarben gemischt werden entsteht eine Sekundärfarbe. Im konkreten Fall ist die Farbe Orange, welche aus der Mischung aus rot und gelb entsteht, eine Sekundärfarbe. Tertiärfarben enthalten Komponente aller drei Primärfarben und entstehen aus der Mischung einer Sekundär und einer Primärfarbe. Ein Beispiel dafür wäre Blaugrün, welches aus der Sekundärfarbe Grün und der Primärfarbe Blau entsteht. (vgl. Denaro in Itten, 2002, S.166 – 170) Die Farben schwarz und weiss gelten bei Itten als Nichtfarben. In der folgenden Kategorie werden schwarz und weiss gleichwertig zu den bunten Farben gezählt.

Die Kategorie wird bewusst *Farben* genannt. Darunter werden Grundfarben und Sekundärfarben, sowie schwarz und weiss verstanden. Zu der Kategorie *Farben differenziert* zählen Aussagen zu Tertiärfarben.

In der Kategorie Farben wurden die genannten Grundfarben quantitativ erfasst. Dabei wurde nach Primärfarben oder Grundfarben und Sekundärfarben, wie blau, grün, gelb, rot, orange,

schwarz, weiss usw. und differenzierten Farbnennungen wie die Tertiärfarben: pink, hellblau, dunkelgrün, usw. unterschieden. Auch Mischfarbnennungen wie weissblau, blau-grün usw. werden zu den differenzierten Farbnennungen gezählt.

In dieser Kategorie wird jede Einzelnennung einer Farbe gezählt. Wiederholungen einer Farbe werden nicht gezählt. Im Bereich der Differenzierung werden die Farben genannt, welche eine Differenzierung darstellen. Diese werden zuerst in der Kategorie Farben gezählt, anschliessend aber ebenfalls als differenziert aufgelistet.

Während vom ersten zum zweiten Interview die Nennung der Farben bei den meisten Schülerinnen und Schülern noch gleich bleibt oder sich nur wenig verändert, findet vom bei der Bildbetrachtung C1 im zweiten zur Bildbetrachtung C2 im dritten Interview eine deutliche Steigerung statt.

C1: N: Rot, gelb, orange, grün, hellgrün, dunkelgrün, braun. (N2 Z 4)

C2: N: Ganz viele Häuser und der Boden ist mega wie im Herbst, einfach wie Blätter und da ist mit pink und allen Farben. Ist schon schöner als das andere. Und da ist blau und da ist irgendwo die Sonne versteckt da oder da. ... Gelb und pink und da hat es rosa mit rot und mit blau und grün, hellgrün und da hat es ein Meer, Wasser oder Gras. Ganz dunkel, dunkelblau. ... Wasser, Gras ist nicht so weit oben und da hat es einfach Blätter, es ist im Herbst. Alle Farben. ... Den Himmel und das Weisse, was ist wohl das Weisse? (N3 Z 29-40)

C1: B: grün, rot, gelb, weiss, blau und braun (B2 Z 7)

C2: B: Pink dort, rot, orange, grün, weiss, blau und gelb. Also es ist ganz bunt das Bild. Das ist eher türkisblau und das ist so ein helles Blau. (B3 Z 8-9)

N. assoziiert die Farben mit einer Stimmung: „...es ist Herbst.“ Das Bild mit seinen Farben scheint ganzheitlicher wahrgenommen zu werden. N. benennt Gegenstände in ihren Farben, wobei noch im zweiten Interview die Farben isoliert genannt wurden. Auch bei B. ist eine klare Differenzierung der Farben ersichtlich. Zuerst werden noch Hauptfarben genannt, welche dann aber differenzierter beschrieben werden. Die Aussage „Also es ist ganz bunt das Bild“ deutet auf die Wahrnehmung des Bildes als Ganzes hin.

Auch bei P. ist besonders vom zweiten zum dritten Interview eine Zunahme der Farbnennungen zu verzeichnen.

C1: P: rot, grün, dunkelgrün und rot und hell und orange und braun, weiss und blau, hellblau und die Häuser sind, die Dächer rot, ein komischer Baum ist braun, da vorne ist gelb (P2 Z 3-5)

C2: P: blau, im Himmel, hellblau, komische Farben von Farbe lila, orange, rot, pink, dunkelblau, das Wasser ist blau oder grün, beides. Da vorne sind weisse Häuser und braun, das ist alles. (P3 Z 37-39)

Es findet eine Differenzierung der Farben durch die Unterscheidung von hell und dunkel statt. P. kann für sich die Farbe des Wassers nicht klar definieren und sagt es sei blau oder grün, beides. Farben, welche er nicht genau beschreiben kann, weil ihm die korrekten Wörter dazu fehlen, nennt er „*komische Farben*“. (P2 Z37)

F. nennt bereits bei der Bildbetrachtung C1 im zweiten Interview viele, auch differenzierte Farben. Die Differenzierung zeigt sich durch die Unterscheidung von Farben in hell und dunkel oder türkisblau. Dieser Wert wurde bei der Bildbetrachtung C2 im dritten Interview noch einmal gesteigert. Die Anzahl der genannten Farben wie auch die Differenzierung nehmen zu. Der Wert der Differenzierung der Farben durch hell und dunkel bleibt von C1 zu C2 gleich. Im dritten Interview zu C2 kommen allerdings weitere differenzierte Farben wie beige und pink oder es ist gemischt mit orange, rot und grün hinzu. F. erkennt, dass die Farben nicht nur in hell und dunkel differenziert sind sondern mit anderen Farbtönen gemischt wurden.

C1: F: alles so braun ... (F2 Z 15)

rot und gelb, grün und weiss und blau, dunkelgrün und hellgrün und braun, blau und türkisblau ein bisschen. Sonst eigentlich nichts mehr. (F2 Z 20-21)

C2: F: rot und blaue und grüne Punkte, so wie pink ... gelb, weiss, weiss oder beige, rot, blauer Himmel, es ist gemischt mit orange, rot und grün, hellgrün und dunkelgrün, genau (F3 Z 38-41)

Ein weniger einheitliches Bild findet sich in der Betrachtung des ersten Bildes A1 von Ernst Ludwig Kirchner. Die Aussagen zu den Farben bleiben zum Teil die Selben.

A1 1: S: grün, schwarz Mantel ja, weisses Haus, schwarze Kappe, da weiss. (S1 Z 7)

A1 2: S: Grün, schwarz, weisses Haus, schwarzer Mantel ... blau. (S3 Z 7-9)

A1 1: B: grün und blau und weiss (B1/P1 Z 14)

A1 2: B: grün, schwarz, so weissblau und braun (B3 Z 32)

Die Aussagen von S. und B. zu den Farben sind beim ersten wie beim letzten Interview fast identisch. In der letzten Betrachtung kommt blau als Farbe hinzu und die Aussage schwarze Kappe fällt weg. B. nennt im ersten Interview zu A1 die Farben weiss und blau noch als Einzelfarben und isoliert. Im zweiten Interview zu A1 erkennt er weiss und blau als Mischfarbe

und nennt sie *weissblau*. Es findet keine Differenzierung durch die Nennung von hellblau statt. Die Mischfarbe *weissblau* wird aber trotzdem als differenzierte Farbnennung gezählt.

Bei N. und F. ist eine klare Steigerung der Nennung der Farben und Differenzierung der Farben zu erkennen.

A1 1: N: Ein Häuschen, Berge, alles grün ... schwarz, ganz wenig so gelb oder? Noch dunkelgrün hier, das könnte ein Baum sein. (N1 Z 11-14)

A1 2: N: Ah doch, da oben. Es ist einfach alles grün. ... Braun ganz wenig und gelb ganz wenig. Das ist schon gelb oder orange, hellgrün hat es und dunkelgrün und hellbraun und schwarz oder braun, ganz dunkelbraun und hier oben hat es noch weiss, am Himmel. (N3 Z 9-13)

A 1 1: F: grün ... schwarz und rot und gelb .. (F1 Z 25-27)

A 1 2: F: eben, äh, grün, pink und schwarz und weiss, blau und etwas rot-pink, braun und dunkelblau und schwarz und grün und im Gesicht noch etwas gräu... äh, noch etwas blau drin und der Hut braun. Ist sonst eigentlich nichts mehr. (F3 Z 3-5)

Während sich N. in der ersten Bildbetrachtung zu A1 noch eher mit den Objekten, welche im Bild erkennbar sind beschäftigt, stehen in der letzten Bildbetrachtung die Farben, unabhängig von Objekten im Vordergrund. Sie differenziert in beiden Interviews zum Bild A1 das Vorkommen der Farben durch die Aussage *ganz wenig*. Im ersten Interview zu A1 ist N. noch etwas unsicher, was in der Aussage „*ganz wenig so gelb oder?*“ zu erkennen ist.

F. nimmt das Gesamtbild differenzierter wahr. Während in der ersten Bildbetrachtung die dominierenden dunklen Farben genannt werden, differenziert er in der letzten Bildbetrachtung die Farben und nennt auch Farben, welche nur leicht angetönt sind, wie beispielsweise die Farbe des Gesichtes.

In den folgenden Diagrammen ist die Zunahme der Farbnennungen klar zu erkennen. Dabei wurden auch differenzierte Farbnennungen zu den Nennungen gezählt. Eine Übersicht über die differenzierten Farbnennungen findet sich im weiter unten.

Abbildung 4: Übersicht Farben A1

Dieses Diagramm zeigt die Veränderung vom zweiten zum dritten Interview bei der Bildbetrachtung C1 und C2.

Abbildung 5: Übersicht Farben C1 und C2

Für die Lernenden, welche zu denn Bilder B1 und B2 befragt wurden zeigt sich folgendes Bild. Bei drei von vier Lernenden kann eine Zunahme der Nennungen beobachtet werden.

Abbildung 6: Übersicht Farben B1 und B2

Das folgende Diagramm gibt einen Überblick über die Zunahme der differenzierten Farbnennungen am Beispiel C1 und C2.

Abbildung 7: Übersicht Farben differenziert C1 und C2

Zusammenfassung

Es findet eine Steigerung der Nennung der Grundfarben und der Differenzierung der Farbnennungen statt. Die Differenzierung beschränkt sich in den meisten Fällen auf die Unterscheidung der Farben durch hell und dunkel.

Das Bild wird insgesamt differenzierter wahrgenommen. Während bei der Bildbetrachtung A 1 in den ersten Interviews vorwiegend die dominierenden dunklen Farben genannt werden, werden im letzten Interview auch abgestufte Farbtöne oder Mischfarben genannt.

9.2.2 Formen

In dieser Kategorie wurden die Nennungen zu einfachen und komplexeren Formen erfasst. Ebenfalls gehören Umschreibungen und Vergleiche zu Formen in diese Kategorie. Unter Formen werden dabei freie Äusserungen zu Formen und Vergleiche verstanden wie auch geometrische Formen. Zu den geometrischen Formen werden Viereck, Rechteck, Quadrat, Kreis oder Dreieck gezählt. Ebenfalls werden Eigenschaften, welche eine Form beschreiben gezählt. Zum Beispiel rund, eckig oder oval.

Bei der Standortbestimmung wurde festgestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Lage sind einfache geometrische Formen zu erkennen und zu benennen. Diese Formen wurden allerdings isoliert betrachtet. In den Interviews mussten die Lernenden Formen im Gesamtbild erkennen. Dies stellt eine grosse Herausforderung dar, da die Formen nicht einzeln und klar definiert sind. Wohl auch aus diesem Grund wurden in den ersten Interviews kaum Nennungen zu erfassten Formen gemacht.

A1 1: S: ... Ich weiss nicht (S1 Z 28)

B1: B: Hmm... nein (B1 Z 17)

C1: F: Nein, keine Formen (F1 Z 38)

B. nennt als einziger Schüler im ersten Interview eine konkrete geometrische Form, welche er im Bild A1 erkennt.

A1 1: B: Das ist wie ein Viereck. (B1/P1 Z 18)

Während die Schülerinnen und Schüler auch im zweiten Interview noch kaum Formen in den Bildern erkennen, werden im dritten Interview zu A1 und C2 von den meisten Schülerinnen und Schülern Angaben zu Formen gemacht.

So nennen beispielsweise J. und N. konkrete geometrische Formen in Verbindung mit Objekten, in welchen sie diese konkreten Formen sehen.

A1 2: J: Das Fenster ... Quadrat (J3 Z 8-10)

C2: N: Das ist so wie ein Dreieck der Berg, könnte sein und die Blätter am Boden, so rundlich. (N3 Z 47-48)

F. erkennt eine geometrische Form, kann diese nicht genau benennen und leitet daraus einen eigenen Formbegriff ab.

B2: F: ...sooo schon vier Ecken aber längs, ein Langeck. (F3 Z 21)

Viel häufiger werden im dritten Interview Umschreibungen oder Vergleiche zu Formen angestellt. Die genannten Vergleiche weisen zum Teil eine Verbindung zum Alltag der Schülerinnen und Schüler auf.

A1 2: N: Da hat es wie eine Welle und da hat es wie einen Berg, da oben und da hat es wie Striche... (N3 Z 15-16)

A 1 2: F: Bergenformen so, so Zacken so zickzack da. Sonst hat es eigentlich nichts...ah doch, es hat immer noch Formen so lang. ... (F3 Z 20-21)

P. zeigt im dritten Interview P3 Z 41 die erkannte Form durch das Nachfahren der Form mit dem Finger. Er ist der einzige Schüler, der diese Strategie anwendet, um eine Form aufzuzeigen. Durch konkretes Nachfragen kann P. bei der Bildbetrachtung A1 die genannte Form Hügel konkretisieren und eine Eigenschaft dieser nennen.

A 1 2: P: Formen? Ja, einen Hügel, ganz viele Hügel.

I: Welche Form haben die?

P: rund

Die stärkste Veränderung zeigt sich hier in der Betrachtung des Bildes von Ernst Ludwig Kirchner, *Der Wanderer*.

Abbildung 8: Übersicht Formen A1

Bei der Bildbetrachtung von C1 und C2 ist bei zwei Schülern eine positive Veränderung festzustellen. N. nennt im zweiten Interview weniger Formen als im ersten, allerdings nennt sie im Gegensatz zu C1 konkrete geometrische Formen. Man könnte sagen, dass sich die Qualität der Aussage verändert.

Abbildung 9: Übersicht Formen C1 und C2

Zusammenfassung

Im Bereich der Formen findet im Allgemeinen eine Zunahme der Nennungen statt. Besonders im Bild A1, welches während einer Umsetzung im Aargauer Kunsthaus bearbeitet wurde, lässt sich eine klare Steigerung feststellen.

Während in den ersten Interviews noch kaum Formen genannt werden, finden sich in den letzten Interviews verschiedene Aussagen zu Formen.

Besonders häufig werden Vergleiche zwischen Formen und deren Umschreibungen gemacht.

9.2.3 Bewegungen

In dieser Kategorie wurden Nennungen zu möglichen Bewegungen, welche die Lernenden auf dem Bild erkennen, erfasst. Diese Kategorie zeigt einen stark interpretativen Charakter. Auf einem Bild bewegt sich augenscheinlich nichts. Es geht darum sich in das Bild hinein zu versetzen, und mögliche Bewegungen zu erkennen. Dies setzt ein gewisses kognitives Entwicklungsniveau voraus. Die Schülerinnen und Schüler müssen auf ihre Alltagserfahrungen zurückgreifen können, um die Objekte zu erkennen, welche sich möglicherweise bewegen könnten.

J. sieht im Bild A1 weder in der ersten noch in der letzten Bildbetrachtung eine Bewegung.

A1 1: J: Nein (J1 Z 8)

A 1 2: J: Nein (J3 Z 18)

S. nennt in keinem der Interviews eine Bewegung. Ihre Antworten schwanken zwischen *Nein* und *Ich weiss nicht*. Ihre Vorstellungskraft ist vermutlich nicht so weit entwickelt, als dass sie damit Bewegungen in einem Bild erkennen könnte.

A 1 1: S: Nichts bewegt (S1 Z 26)

A 1 2: S: Bewegt nichts ... ich weiss nicht (S3 Z 17)

C2: S: Nein (S3 Z 34)

Im Bild A1 nennen F. und B. den Mann, welcher sich bewegen würde. Der Mensch, welcher sich auf einen Gehstock stützt ist dominierendes Element im Bild A1.

A 1 1: B: Der Mann läuft einen Weg runter (B1 P1 Z 18)

A 1 2: B: Ja, der Mann, der würde bewegen, so wandern (B3 Z 36)

A 1 2: F: Ausser wenn, ja der Mann zum Beispiel, der Maler zum Beispiel, wie er laufen würde (F3 Z 25-26)

Im Gegensatz zum Bild A1 sind auf dem Bild C1 und C2 keine Personen zu sehen. B. und P. nennen Leute die spazieren würden als Bewegung, auch wenn keine Personen zu erkennen sind. Sie gehen davon aus, dass in einem Dorf Menschen wohnen und diese sich auch bewegen.

C2: B: Ja vielleicht jemand, der spazieren geht (B3 Z 16)

B1: P: Leute spazieren (P1 Z 23)

In den ersten wie in den letzten Interviews werden Bewegungen, welche durch den Wind ausgelöst werden genannt. Der Wind wird auch konkret als Auslöser von Bewegung angegeben.

B2: B: Einige Blätter im Wind und einige Vögel. (B3 Z 32)

A 1 2 N: Wolken oder das Gras, wenn es windet, dann würde das Gras wie tanzen. Es ist eher eine Kirche als ein Haus. (N3 Z 20-21)

N. stellt einen Vergleich an, wie sich das Gras bewegen würde, wenn es windet. N. wie J. nennen klar den Wind als Auslöser der Bewegung. Dies ist auch in ihren Aussagen zu B1, respektive B2 klar ersichtlich. Beiden sind sich bewusst, dass der Wind Objekte bewegen kann und nennen sein Fehlen oder Vorhandensein als Voraussetzung für Bewegung.

B1:N: Kühe, Kühe, es kommt darauf an ob es windet oder nicht (N1 Z 47)

B2: J: Das Wasser, vielleicht ... die Wolken, wegen dem Wind (J3 Z 38)

P. konkretisiert als einziger Schüler eine Bewegung, welche er sieht. Die Bewegung wird durch ein Adjektiv genauer beschrieben.

C2: P: Die Wolken bewegen sich langsam (P3 Z 43)

Neben dem Wind ist auch das Wasser für die meisten Schülerinnen und Schüler eine Quelle der Bewegung. Sie wissen, dass Wasser immer in Bewegung ist, besonders wenn es sich um einen Fluss handelt.

C2: N: Das Wasser ist immer in Bewegung und die Blätter am Boden und da oben die Wolken natürlich (N3 Z 53-54)

B2: F: Schiffe, Boote da, grad so, schwanken, macht immer im See, so wie es so Wellen hat (F3 Z 36-37)

F. nennt zur Kategorie Geräusche dazu eine interessante Beobachtung, welche auch mit Bewegung zu tun hat. Er gibt an, dass es ruhig sei, weil der See auch ruhig sei und sich die Berge im See spiegeln (F1 Z 65-69). Er folgert daraus, dass es keine Bewegung und keine Geräusche geben kann, da das Wasser ruhig ist und folglich auch kein Wind vorhanden. F. ist auch der einzige Schüler, der ein Objekt nennt, welches sich bewegen könnte. Auch hier zeigt sich wieder eine Verbindung zu seinem Alltag. F. mag Bauernland und interessiert sich im Allgemeinen für Landwirtschaft.

C 1: F: Irgendwie ein Traktor sein oder Wagen da drüben der bewegt. Das ist der Weg. (F2 24-25)

Was die erkannten Bewegungen betrifft, gibt es kaum eine Veränderung vom ersten zum letzten Interview bei der Bildbetrachtung A1.

Abbildung 10: Übersicht Bewegungen A1

In der Kategorie Bewegung ergibt sich für die Bildbetrachtung C1 und C2 folgendes Bild.

Hier ist bei zwei Schülern eine Erhöhung der Anzahl Nennungen zu verzeichnen.

J. der beispielsweise im Bild A1 keine Bewegungen erkennt, nennt im Bild C1 eine wie im Bild C2 Bewegungen und den Auslöser dafür.

Abbildung 11: Übersicht Bewegungen C1 und C2

Zusammenfassung

Hauptsächlich werden Objekte im Bild genannt, welche durch den Wind bewegt werden. Gras, Wolken und Blätter bewegen sich durch den Wind. Der Wind selber wird ebenfalls als Bewegung gewertet.

Auch der Mensch wird, von drei Schülern als Bewegungsquelle genannt.

Das mögliche Erkennen von Bewegungen unterscheidet sich von Bild zu Bild stark.

Eine Schülerin erkennt in keinem der Bilder eine Bewegung. Dies kann mit ihrem kognitiven Entwicklungsniveau zusammenhängen.

Grundsätzlich gibt es kaum eine Veränderung im Bereich des Erkennens von Bewegungen in einem Bild.

9.2.4 Geräusche

In der Kategorie der Geräusche wurden von den Schülerinnen und Schülern im Bild genannte Geräusche gezählt. Ebenfalls zählen Tiere oder Objekte, die Geräusche verursachen auch dazu. Auch die Aussage ruhig wird zu den Geräuschen gezählt. Auch wenn ruhig kein Geräusch ist, wird mit dieser Nennung doch eine Angabe zu wahrgenommenen Geräuschen im Bild gemacht.

Oft werden Tiere als Geräuschquelle genannt. Nur auf einem Bild sind Tiere konkret erkennbar. Dies bei Bild D1 von Ferdinand Hodler. Bei diesem Bild werden von den meisten Schülerinnen und Schülern auch die Tiere, im diesem Fall die Kühe als Geräuschquelle erwähnt.

D1: N: Kuhglocken, haben sie vielleicht gar keine an (N1 Z 50)

Auch bei den Bildern B1, B2 und C1 wurden oft Tiere als Geräuschquelle genannt, obwohl auf diesem Bild keine Tiere zu sehen sind. F. sieht im Bild C1 beispielsweise Felder, Äcker und Wiesen, auf welchem aus seiner Erfahrung Tiere leben.

C1: Den Traktor ... Tiere ... Kuh, Säuli oder so. Aber die sind mehr im Bauernhof ... Schäfli (F2 Z 30-36)

Auf B1 und B2 stehen Fische, die Tiere, die im Wasser leben, als Geräuschquelle im Vordergrund.

B1: P: Ja, die Vögel, Tiere, Fische.

Momomo (formt den Mund wie ein Fischmund) (P1 Z 17-21)

B1: B: Vielleicht ein bisschen Vögel und ein paar Fische.

Hmm...wenn sie aus dem Wasser kommen. (B1 Z 29-31)

Beim Bild A1 stehen die Berge und die Geräusche welche zu den Bergen gehören im Zentrum. Auch hier werden Tiere als Geräuschquelle angegeben. Die Tiere sind auf dem Bild nicht ersichtlich, gehören aber laut Aussagen der Schülerinnen und Schülern zur Geräuschkulisse der Bergwelt. Interessant ist, dass auch die Berge selbst als Geräuschquelle genannt werden.

A1 1: N: Die Berge, vielleicht ein Vögelein (N1 Z 22)

A 1 2: N: Die Berge, Kuhglocken, Kühlein in den Bergen. In den Bergen hat es Kühlein (N3 Z 18)

A1 1: F: In den Bergen oben ... Ja so ... also so wie in den Bergen halt. (F1 Z 32)

S. erwähnt in beiden Interviews zum Bild A 1 starke Geräusche. Für sie ist der Mann sehr böse und mit starken Geräuschen verbunden. Böse wird dabei auch als Geräusch gewertet. Es ist das einzige Bild in welchem S. eine interpretative Aussage macht, die ein „sich in das Bild hinein versetzten“ erfordert.

A1 1: S: laut (S1 Z 22)

A 1 2: S: Böse, ich weiss nicht, traurig (S3 Z19)

F. macht eine Bemerkung weshalb es ruhig im Bild, ist. Er erklärt die Ruhe mit seiner Beobachtung, dass sich das Wasser nicht bewegt und sich die Berge im Wasser spiegeln. Er geht davon aus, dass sich bei Wind die Wasseroberfläche bewegen würde und das Wasser nicht rauscht, da es sich nicht bewegt.

B1: F: Das Rauschen vom ... nein, es tönt eigentlich nichts, da ist Ruhe.

I: Warum?

F: Weil es gerade nicht rauscht

I: Wie siehst du jetzt, dass es nicht rauscht?

F: Weil es ruhig ist, das Wasser ist ruhig, man sieht die Berge (F1 Z 65-69)

Während den Interviews ist mir aufgefallen, dass es den Schülerinnen und Schülern hilft Geräusche zu erkennen, wenn sie sich in das Bild hinein versetzen. Ein Hinweis bei der Befragung kann den Schülerinnen und Schüler helfen, sich in das Bild hinein zu versetzten.

B 1: I: Was meinst du, wie tönt es auf diesem Bild?

B: Hmm...

I: Wenn du dir jetzt vorstellst du sitzt hier und hörst

B: Vielleicht ein bisschen Vögel und ein paar Fische

I: Wie würdest du die Fische hören?

B: Hmm ... wenn sie aus dem Wasser kommen (B1 Z 26-31)

In den letzten Interviews werden die genannten Geräusche oft konkretisiert und mit einer Bewegung oder einem Ereignis verbunden, welches die Geräusche auslösen. So wird das Geräusch, welches durch das Schaukeln zweier Boote und dem Zusammenprallen der Wellen

entsteht, genannt oder Aktivitäten wie Arbeiten, das Laufen auf Laub oder Schwimmen. Alle diese Aussagen sind stark interpretativ und von den Erfahrungen der Schülerinnen und Schülern geprägt. Auf den Bildern ist weder eine Person beim Schwimmen, noch eine Person, die über das Laub läuft, zu sehen. N. nennt hier eine exakte Beschreibung eines Geräusches „dann knistert es immer so..“.(N3 Z 50)

B2: F: Ja, wie der See rauscht, wie diese zusammen tun ... dass sie eben so zusammenschwanken, zusammenknallen (F3 Z 39-40)

C2: N: Vögelein vielleicht oder das Laufen im Laub, dann tönt es immer so lustig, dann knistert es immer so oder das Schwimmen, dann tönt es nach Wasser (N3 Z 50-51)

C 2: P: Wind, Leute arbeiten (P2 Z 19)

Folgendes Diagramm zeigt einen Überblick über die Entwicklung der Nennungen im Bereich Geräusche bei der Bildbetrachtung A1. Bei einer Schülerinnen und drei Schülern ist eine Zunahme zu verzeichnen. Bei einer Schülerin und einem Schüler bleibt die Anzahl der Nennungen im Vergleich zum ersten Interview gleich.

Abbildung 12: Übersicht Geräusche A1

Bei der Bildbetrachtung C1 und C2 findet bei vier von sechs Schülerinnen und Schülern eine Zunahme der Nennungen statt. Nachdem F. beim ersten Bild C1 viele Einzelnennungen zu Tieren machte, verbindet er das zweite Bild nicht mit seinen Erfahrungen in der Landwirtschaft. Aus diesem Grund nennt er vermutlich deutlich weniger Geräusche.

Abbildung 13: Übersicht Geräusche C1 und C2

Zusammenfassung

Im Bereich der Geräusche gibt es einen leichten Anstieg der Nennungen, dies allerdings nicht bei allen Schülerinnen und Schülern. Die Zunahme ist sehr individuell.

Meistens werden Gegenstände, Objekte oder Tiere genannt, welche Geräusche erzeugen aber nicht die erzeugten Geräusche an sich. Häufig handelt es sich dabei um Tiere, welche auf dem Bild nicht sichtbar sind.

Die Schülerinnen und Schüler greifen auf ihre eigenen Erfahrungen zurück und interpretieren Geräusche in das Bild. Oft sind die genannten Geräusche mit einer Bewegung verbunden, die das Geräusch auslöst.

9.2.5 Gefühle

Zu dieser Kategorie wurden Gefühle und Stimmungen, welche im Bild wahrgenommen werden gezählt. Bei der Bildbetrachtung A1 ging es vor allem um das Gefühl der Person im Bild. Bei den anderen Bildbetrachtungen steht die Gesamtstimmung des Bildes oder das Gefühl, das es den Schülerinnen und Schüler vermittelt, im Vordergrund

Fast alle Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass der Mann im Bild A1 traurig aussehe. Ebenfalls sagen die Schülerinnen und Schüler, dass es sich um einen alten Mann handelt. Traurig wird immer wieder als Gefühlszustand der Person genannt. Dabei nennt F. auch den vermuteten Grund, weshalb der Mann traurig ist.

A 1 1: F: Er mag nicht laufen, deshalb ist er traurig. Das könnte sein. (F1 Z 32-33)

A 1 1: B: Er fühlt sich traurig (B1 P1 Z 35)

A 1 1: N: Er ist traurig, er schaut ein bisschen traurig aus (N1 Z 7)

Auch S. glaub, dass der Mann sich traurig fühlt. Gleichzeitig ist er für sie aber auch böse. Böse war auch schon ihre Aussage im Zusammenhang mit den Geräuschen. Sie erkennt den grimmig wirkenden Gesichtsausdruck des Mannes mit den zusammengezogenen Augenbrauen und den herabhängenden Mundwinkeln auf dem Bild sehr gut. Alle anderen Schülerinnen und

Schüler glauben eher, dass er traurig ist und nennen ihn nicht böse.

A 1 1: S: traurig

Ist er böse (S1 Z 13-17)

A 1 2: S: Böse (S3 Z 19)

Zur Bildbetrachtung A1 macht P. im ersten wie im letzten Interview eine interessante Aussage. Nach seinem Empfinden ist es in der dargestellten Szene kalt. Dies ist insofern interessant, dass damit kein typischer Gefühlszustand genannt wird, sondern eher eine Umschreibung der Situation. Auch im zweiten Interview zu A1 erwähnt P. wieder, dass es kalt ist. Er begründet dies damit, dass es dunkel sei (P3 Z6).

A 1 1: P: kalt (B1 P1 Z 34)

A 1 2: P: Der alte Mann, Berge, ein Haus, der Mann auf dem Weg, Bäume und es ist kalt. (P3 Z 4)

Bei der Interpretation der Gefühle der Person im Bild A1 gibt es keine Veränderung. Alle Schülerinnen und Schüler machen bereits im ersten Interview Angaben dazu wie sich die Person im Bild fühlt. In den meisten Fällen wurden im letzten Interview die gleichen Adjektive genannt wie schon bei der ersten Betrachtung. Nur F. macht Angaben darüber, weshalb sich die Person im Bild wie von ihm beschrieben fühlt. (vgl. F1)

S. macht Angaben zur Stimmung und zu den Gefühlen der Person im Bild bei der Bildbetrachtung A1. Bei allen anderen Bildern, welche vorwiegend Landschaften zeigen macht sie keine Angaben.

Zur Stimmung in den anderen Bildern werden hauptsächlich allgemeine und sehr offene Aussagen gemacht. Die Stimmung wird als ruhig und schön beschrieben. Eine Konkretisierung findet nicht statt. Hier fehlt das Nachfragen der Interviewerin, um zu erforschen, ob die Schülerinnen und Schüler die Stimmung nicht noch genauer beschreiben können.

B1: J: eine Schöne (J1 Z 48)

B2: J: Schön ... ein bisschen ruhig (J3 Z 57)

Die Stimmung wird differenziert von den Geräuschen wahrgenommen. So kann die Aussage ruhig hier nicht mit den Geräuschen in Verbindung gebracht werden.

N. stellt im Bereich der Stimmung des Bildes starke Verbindungen zu ihren eigenen Erfahrungen und ihren Erlebnissen her. Sie nennt die Stimmung im Bild C1 einen Albtraum und vergleicht es mit den Bahnen im Europapark, welche ihr gar nicht zu gefallen scheinen. Die

Stimmung im Bild D1 erinnert sie an Ferien, auch wenn aus ihrer Sicht die wichtigsten Merkmale für Ferien noch fehlen.

C1: N: Es ist ein Albtraum

I: Was ist es?

N: Ein Albtraum, die Bahnen (N2 Z26-28)

D1: N: Ferien, es fehlt nur noch der Strand mit Sand und die Sonne (N2 Z 51)

Auch F. stellt einen starken Bezug zu seinen eigenen Vorlieben her. So nennt er bei der Bildbetrachtung zu C1, als Stimmung, dass es Bauernland, landwirtschaftliche Nutzfläche, sei. In den Interviews zu C2 und D2 stehen für ihn die Berge im Zentrum. Diese nennt er auch als Bild für die Stimmung.

C1: F: Hm ... eben es könnte Bauernland sein (F2 Z 52)

D2: F: In den Bergen, ich laufe gerne (F2 Z 89)

C2: N: Eine schöne, so in den Bergen (N3 Z 57)

Bei der Bildbetrachtung A1 gibt es keine starke Veränderung der Nennungen. Bei zwei Schülern nimmt die Anzahl der Nennungen zu. Bei einer Schülerin gibt es keine Veränderung und ein Schüler nimmt die Anzahl Nennungen im Bereich der Gefühle ab. Bereits bei der ersten Bildbetrachtung erkennen die Schülerinnen und Schüler die Gefühlslage der abgebildeten Person klar und können diese entsprechend benennen. Interessant ist, dass S. als kognitiv schwächste Schülerin schon in der ersten Bildbetrachtung zwei verschiedene Gefühle nennt.

Abbildung 14: Übersicht Gefühle A1

Zusammenfassung

Im Bereich der Gefühle sind die Veränderungen individuell.

In der Bildbetrachtung A1 machen alle Schülerinnen und Schüler Angaben zu den Gefühlen der Person.

Zur Frage nach der Stimmung des Bildes wird mehrheitlich der Vergleich mit einem Ort angeführt. Die Nennungen zur Stimmung der Landschaftsbilder sind von Verbindungen zu eigenen Erlebnissen geprägt.

Es ist schwierig die Nennungen der Stimmung quantitativ festzuhalten. Oft werden auf dem Bild zu sehende Objekte als Stimmung genannt, was eigentlich nicht einer Stimmung entspricht und Raum für Interpretationen lässt.

9.2.6 Interpretationen zur Absicht des Künstlers

In dieser Kategorie wurden Vermutungen zur Absicht des Künstlers angestellt. Diese Kategorie setzt wieder ein gewisses Entwicklungsniveau voraus. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich in eine andere Person hineinversetzen können und Überlegungen zu deren Absichten anstellen.

Während in den ersten Interviews noch keine oder kaum Äusserungen zu den Absichten des Künstlers gemacht werden, finden sich in den letzten Interviews bei den meisten Schülerinnen und Schülern Aussagen dazu.

A 1 1: N: Ich weiss nicht (N1 Z 29)

A 1 2: N: Vielleicht wollte er einen alten Mann malen (N3 Z 27)

In der Bildbetrachtung B1 zu Ferdinand Hodlers Werk nennt N. eine interessante Absicht. Die Absicht steht nicht in direktem Zusammenhang mit den auf dem Bild zu erkennenden Objekten. Bereits zur Frage der Stimmung des Bildes standen bei N. die Ferien im Zentrum.

D1: N: Ein bisschen gluschtig machen für die Ferien (N2 Z 54)

Nur J. macht noch eine Aussage zur Absicht des Künstlers welche nicht direkt mit dem verbunden werden kann, was auf dem Bild zu erkennen ist.

B2: J: Vielleicht zum Zeigen, dass man ruhig laufen gehen kann oder picknicken (J3 Z 60)

S. macht zum Bild B2 eine Aussage zur Absicht des Künstlers. Die Frage danach was der Maler machen oder zeigen wollte, ist für sie einfacher als die Stimmung zu beschreiben. Sie nennt Objekte, welche auf dem Bild klar erkennbar sind und die Aktivität durch welche ein Bild entsteht.

B2: S: Einen Baum zeichnen (S3 Z 42)

Auch F. nennt im zweiten Interview eine Absicht, welche eher zufällig scheint und bei der das Tun im Vordergrund steht.

C2: F: Vielleicht ist er auch auf dem Bänkli gesessen und hat das gemalt.

Bereits im ersten Interview werden Vermutungen zur Absicht des Künstlers angestellt. So benennen F., B., P. und N. wie auch S. Objekte, welche das Bild dominieren und klar erkennbar sind.

A1 1: F: Ein Bergenbild vielleicht (F1 Z 43)

B1: N: In den Bergen (N1 Z 53)

D2: B: Hmm ... sein Dorf (B3 Z26)

B2: P: Die zwei Schiffe, das ist schön und die Blüten (P2 Z 45)

F., J. und B. nennen im letzten Interview zu Ernst Ludwig Kirchners Bild die von der Vermittlerin vermutete Absicht welche der Künstler hatte. Das Bild wurde in einer Sequenz im Aargauer Kunsthaus bearbeitet. Die Vermittlerin erwähnte, dass es sich vermutlich um ein Selbstporträt des Künstlers handelt. Beide Schüler haben die Aussage aufgenommen und im letzten Interview wiedergegeben.

A1 2: F: Sich selber zeichnen (F3 Z 11)

A1 2: J: Sich selber malen (J3 Z 27)

B. verbindet seine Aussage mit der Interpretation, dass der Künstler nicht primär sich darstellen wollte sondern wie es ihm geht.

A 1 2: B: Dass es ihm nicht so gut geht (B3 Z 50)

Das folgende Diagramm zeigt einen Überblick über die Entwicklung der Aussagen im Bereich der Absicht des Künstlers bei der Bildbetrachtung A1. F. äussert dabei als einziger Schüler bereits bei der Bildbetrachtung A1 eine mögliche Absicht.

Abbildung 16: Übersicht Interpretation A1

Für die Bildbetrachtung B1 und B2 ergibt sich folgendes Bild.

Abbildung 17: Übersicht Interpretation B1 und B2

Zusammenfassung

Im letzten Interview werden von allen Schülerinnen und Schülern mögliche Absichten des Künstlers genannt. Bei der Bildbetrachtung A1 und B1 / B2 findet ein klarer Anstieg der Interpretationen statt. Dieser Anstieg kann allerdings schon vom ersten zum zweiten Interview beobachtet werden und verändert sich zum dritten bei fünf von sechs Schülern nicht mehr. Auch die Schülerin, welche sich auf der tiefsten Aneignungsstufe befindet, stellt am Ende des Projekts bei der Bildbetrachtung B2 eine Vermutung an zur Absicht des Künstlers an. (vgl. S3)

Im Anhang 8 finden sich alle Diagramme zu den einzelnen Kategorien und Bildbetrachtungen. Diese liefern einen Überblick über die individuellen Veränderungen in Bezug auf die ausgewählten Kategorien.

10 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Die im Kapitel 9 dargestellten Ergebnisse werden zusammengefasst, interpretiert und kritisch beleuchtet. Wo möglich wird der Bezug zu den theoretischen Grundlagen hergestellt. Im Anschluss wird die Fragestellung die dieser Arbeit zugrunde liegt beantwortet.

10.1 Farben

Im Bereich der Farben konnte im Bereich der Nennung der Grundfarben sowie der Differenzierung der Farben eine klare Steigerung festgestellt werden. Während in den ersten Interviews mehrheitlich einzelne Grundfarben genannt wurden, werden in den letzten Interviews vermehrt differenzierte Farben genannt. Die Differenzierung fand hauptsächlich durch das Unterscheiden von hell und dunkel statt. Es wurden aber auch Mischfarben wie orange-gelb, blauweiss oder türkis genannt. Durch die Durchführung des Projekts konnte besonders in diesem Bereich eine klar ersichtliche Steigerung festgestellt werden.

Es scheint, dass besonders kognitiv schwächere Schülerinnen und Schüler von den Äusserungen der anderen Schülerinnen und Schülern während des Projekts profitierten und dadurch ihren Wortschatz im Bereich der Farben erweiterten. Aber auch bei den kognitiv stärkeren Schülerinnen und Schülern ist in diesem Bereich eine Zunahme der Nennungen zu verzeichnen. Bei ihnen fand die Differenzierung nicht nur durch die Unterscheidung der Farben in hell und dunkel statt sondern durch die Nennung von neuen Farben wie pink, türkis oder Mischfarben. Ebenfalls zeigt sich, dass die einzelnen Bilder gegen Ende des Projekts genauer und differenzierter betrachtet wurden. Dies ist besonders in der Fülle der genannten Farben zu erkennen, aber auch an den Äusserungen zu den einzelnen Objekten im Bild welche vermehrt wahrgenommen wurden.

Das Erkennen von Farben in einem Bild erfordert kein *sich in das Bild hineinversetzen*. Ich denke, dass sich deshalb bei allen Schülerinnen und Schülern besonders in diesem Bereich eine deutliche Zunahme der Nennungen zeigt. Die Farben sind visuell erfassbar und können ausgehend vom sprachlichen und kognitiven Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler auch von allen versprachlicht werden.

10.2 Formen

Auch im Bereich der Formen ist ein klarer Anstieg der Nennungen zu erkennen. So wurden am Anfang des Projekts kaum Formen erkannt. Gegen Ende des Projekts ist in jedem der Interviews eine Nennung zu verzeichnen. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Vergleiche oder Umschreibungen der einzelnen Formen. Konkrete geometrische Formen wurden selten genannt.

Eine Schülerin erkannte in keinem der Bilder Formen. Bei der Standortbestimmung zeigte sich,

dass sie einfache, isolierte Formen erkennen und benennen kann. Das Erkennen von Formen in einem Bild ist ein weiterer Schritt, welchen sie noch nicht machen konnte.

Die vorliegenden Bilder bilden vorwiegend Landschaften ab, was das Erkennen von Formen für die Schülerinnen und Schüler zu einer Herausforderung macht und erklären könnte, weshalb hauptsächlich Vergleiche angestellt wurden. Es wäre möglich, dass in Bildern der Konkreten, das heisst in Bildern in welchen klare geometrische Formen dominieren, mehr Formen erwähnt worden wären. Das Thema der Formen wurde während des Projekts in zwei Sequenzen vertieft bearbeitet. Die Formen und Körper wurden für die Schülerinnen und Schüler sinnlich erfahrbar gemacht. Allerdings geschah dies immer in isolierter Form. Das heisst die einzelnen Formen wurden einzeln erfahrbar gemacht. Vergleiche zu einem Gesamtbild, welches nicht aus geometrischen Figuren besteht, wurden keine gemacht. Es wäre möglich, dass bei der konkreten Bearbeitung dieses Themas bei allen Schülerinnen und Schülern eine Veränderung zu verzeichnen wäre.

Formen in einem Gesamtbild zu erkennen, bedingt ein gewisses Mass an Abstraktion. Es ist auch möglich, dass sich die Schülerinnen und Schüler am Anfang nicht sicher waren was mit einer Form gemeint ist und wie diese im Bild zu erkennen sind. Dies wäre auch eine mögliche Erklärung für den Anstieg der Nennung von Formen.

10.3 Bewegungen

Eine Schülerin erwähnte in keinem der Interviews eine Bewegung, welche sie auf dem Bild erkennt. Es scheint, als dass diese Frage für ihr Entwicklungsniveau zu abstrakt ist. Mit ihren Antworten *Nein* und *ich weiss nicht*, zeigte sie auf der einen Seite eine klare Haltung, dass sie keine Bewegung sieht, auf der anderen Seite interpretiere ich diese Aussagen auch als eine Unsicherheit. Es kann sein, dass sie nicht genau wusste, was mit der Frage gemeint ist und diese nicht nachvollziehen konnte.

Es scheint als ob sich einige Bilder besser eignen Bewegungen zu sehen als andere. So erkannte ein Schüler beispielsweise im Bild A1 weder am Anfang noch am Ende des Projekts eine Bewegung. Bei den Bildbetrachtungen B1 und B2 allerdings konnte er Bewegungen erkennen und benennen. Auf diesen Bildern sind Wasser und Bäume konkret zu erkennen. Durch ihre Vorerfahrung wissen die Schülerinnen und Schüler, dass sich Wasser immer etwas bewegt und nennen dies als Bewegung.

Bewegungen, welche vom Wind ausgelöst werden können wurden besonders häufig genannt. So bewegen sich das Wasser, Gras, Wolken oder die Blätter, weil sie vom Wind angetrieben und bewegt werden.

Obwohl das Bild A1 im Aargauer Kunsthaus konkret nachgestellt wurde und der hinkende Gang

des Mannes nachgespielt wurde nannten nur drei Schüler im Interview diese Bewegung im Bild anschliessend im Interview nannten. Dies erstaunt mich persönlich etwas, da ich dachte, dass durch das konkrete Bearbeiten, Nachstellen und Spielen der Situation mögliche Bewegungen im Bild leichter erkennbar sind. Es kann sein, dass die bewegte Umsetzung des Bildes in Bezug auf die Aneignungsmöglichkeiten nicht entsprechend bearbeitet wurde. Ebenfalls ist es möglich, dass die Lernenden auf deren Aneignungsmöglichkeiten auf der unteren Stufen liegen den Übertrag des Nachstellens nicht mit dem Bild in Verbindung brachten.

Es scheint, dass die Bewegung des Mannes, welcher am Stock geht für die Schülerinnen und Schüler keine Bedeutung hat. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass die Person auf dem Bild als stehend interpretiert werden kann.

10.4 Geräusche

Wie die Kategorie der Bewegungen lässt auch diese Kategorie einen grossen Interpretationsspielraum. Die Schülerinnen und Schüler müssen kognitiv in der Lage sein sich in das Bild hinein versetzen zu können und erzeugte Geräusche interpretieren. Es hat sich gezeigt, dass es Schülerinnen und Schülern, bei denen die dominierenden Aneignungsmöglichkeiten im Bereich basal-perzeptiv oder konkret liegen leichter fällt in einem Bild Geräusche zu entdecken als Bewegungen.

Geräusche, die von Tieren ausgehen, wurden am häufigsten genannt. Die Schülerinnen und Schüler greifen auf ihre Alltagserfahrungen zurück und verbinden diese mit möglichen Geräuschen im Bild. So ist es für alle Schülerinnen und Schüler klar, dass die Kühe auf Bild D1 Geräusche machen, sei dies durch Muhen oder durch Kuhglocken.

Bei den Interviews ist mir aufgefallen, dass der Hinweis: *Wie würde es tönen, wenn du jetzt in diesem Bild sitzen würdest*, den meisten Schülerinnen und Schülern sehr geholfen hat Geräuschquellen auszumachen.

Eine Schülerin erwähnte in beiden Interviews zum Bild A1 starke Geräusche, laut und böse. Der Mann, welcher so grimmig drein schaut, schien ihr Eindruck zu machen. Sie ging davon aus, dass er ärgerlich ist und beschreibt ihn als laut und böse. Auch bei der Bildbetrachtung C1 und C2 machte sie Aussagen zu möglichen Geräuschen. Sie nannte nicht das Geräusch an sich sondern das Tier, welches ein Geräusch machen würde. Der Vogel wurde von mehreren Schülerinnen und Schülern als Geräuschquelle genannt. In einer Sequenz im Aargauer Kunsthaus wurden ausgewählte Bilder vertont. Dabei stand auch eine Vogelpfeife zur Vertonung der Bilder zur Verfügung. Obwohl auf dem Bild kein Vogel zu sehen war, meinten doch die meisten Schülerinnen und Schüler, dass es möglich wäre einen Vogel zu hören, welcher sich im Wald verstecke. Es kann sein, dass sich die Lernenden von dieser Sequenz beeinflussen liessen.

10.5 Gefühle

Bei der Bildbetrachtung zu A1 machten alle Schülerinnen und Schüler Angaben dazu wie sich die Person auf dem Bild fühlt. Sie konnten sich alle bereits im ersten Interview mit dem Mann auf dem Bild identifizieren und benennen wie sich dieser fühlt. Er wurde meistens als alt und traurig beschrieben. Im Bereich der Gefühle wurde von meiner Seite eine Zunahme der Nennungen erwartet, da das Bild im Aargauer Kunsthaus bearbeitet und nachgestellt wurde. Mögliche Gefühle des Mannes und Gründe für diese wurden besprochen und über den eigenen Körper nachgestellt.

Bei der Porträtbetrachtung wäre es interessant gewesen die Interviews zu filmen und als weiterer Indikator aufzunehmen. Besonders die kognitiv schwächeren Schüler ahmten den Gesichtsausdruck des Mannes nach. Die dunklen Farben, die eher traurige Gesamtstimmung des Bildes und der grimmig wirkende Mann gefiel keiner der Schülerinnen und Schüler. Besonders eine Schülerin reagierte mit einer leichten Abneigung gegen das Bild, welche sich durch das Verziehen des Gesichts während der Betrachtung äusserte.

Ein Schüler machte zu Bild A1 die Aussage, dass es kalt sei und der Mann sich kalt fühle könnte auch als allgemeine Beschreibung der Stimmung des Bildes interpretiert werden. Die dunklen Farben vermittelten ihm das Gefühl von Kälte. Während das kalt im ersten Interview noch konkret auf den Mann bezogen wurde, kann es im dritten Interview als Gesamteindruck des Bildes verstanden werden.

Die Äusserungen zu den andern Bildern, welche vorwiegend Landschaften zeigen, sind sehr allgemein. Oft wurde die Stimmung als schön oder ruhig beschrieben. Diese Aussagen entsprechen einer Aussage im Bereich Stimmung. Von einem Schüler wurden oft Elemente des Bildes als Stimmung genannt.

10.6 Interpretationen zur Absicht des Künstlers

Es überrascht, dass in diesem Bereich eine Zunahme zu verzeichnen ist. Diese Kategorie erfordert wie bereits bei der Kategorie der Geräusche und Bewegungen erwähnt, die Fähigkeit sich in andere Personen hineinversetzen zu können.

Die Schülerin, deren dominierenden Aneignungsmöglichkeiten in den Bereichen basal – perceptiv und konkret liegen äusserte sich zu möglichen Absichten des Künstlers. Dies erstaunt, da ich nach den eher spärlichen Aussagen zu anderen Kategorien keine Interpretationen erwartet hätte. Die Schülerin verbandet die Absicht des Künstlers mit der Tätigkeit ein Bild zu machen. Er wollte einen Baum zeichnen. Sie geht vom eigenen Bedürfnis einer Aktion des Künstlers aus. Der Künstler will etwas darstellen, im konkreten Fall etwas zeichnen, das ist seine Absicht und sein Beruf. Es könnte sein, dass diese Schülerin deshalb

die Tätigkeit des Zeichnens als Absicht nannte.

Die angestellten Vermutungen stehen in den meisten Fällen in starkem Zusammenhang mit den gesehenen Objekten auf dem Bild. So wurde bei der Berglandschaft D1 oder D2 die Absicht ein Bergenbild zu malen genannt.

Das Bild A1 wurde im Aargauer Kunsthaus bearbeitet. Dabei wurde erwähnt, dass es sich um ein Selbstporträt von E. L. Kirchner handelt in der Zeit in der er von Gicht geplagt in Davos verbrachte. Diese Absicht nannten dann auch zwei Schüler im letzten Interview. Ein Schüler ging noch einen Schritt weiter und erkennt das Bild als Medium der Kommunikation. So wollte nach seiner Aussage E. L. Kirchner nicht nur ein Selbstporträt anfertigen, sondern aufzeigen, dass es ihm nicht so gut geht.

In eine ähnliche Richtung gehen die Aussagen zweier Schüler bei der Bildbetrachtung D1 und B2. Sie nannten nicht die Absicht konkrete Objekte abzubilden sondern glauben, dass der Künstler mit seinem Bild im Betrachter etwas auslösen wollte. In beiden Fällen könnte die vermutete Absicht als eine Art Werbung interpretiert werden. Die beiden Lernenden nehmen das Bild als Informationsträger wahr und scheinen eine Verbindung zu Werbeplakaten herzustellen. Die Absicht des Künstlers wird als Absicht eines Werbers interpretiert.

Ein Schüler gab bei der Bildbetrachtung A 1 2 eine für mich nicht nachvollziehbare Antwort. Bei der Analyse habe ich mich gefragt, ob er die Frage, was der Künstler mit diesem Bild zeigen wollte wirklich verstanden hat. Da er bei den anderen Bildbetrachtungen kohärente Antworten auf die gestellte Frage geben hat, gehe ich davon aus, dass er die Frage verstanden hat, auch wenn die Antwort für mich etwas verwirrend ist.

Allgemein glaube ich sagen zu können, dass die Bilder am Schluss des Projekts ganzheitlicher erfasst wurden. Die Schülerinnen und Schüler nahmen mehr Details wahr und konnten diese auch benennen. Diese Annahme gründet auf den Aussagen zu den Objekten, welche die Lernenden auf den Bildern erkennen. Dies wurde allerdings nicht als Kategorie geführt und auch nicht entsprechend ausgewertet.

10.7 Interpretation in Bezug auf die Aneignungsstufen der Lernenden

Die Schülerin, welche in Bezug auf die Aneignungsstufen und den kognitiven Voraussetzungen als schwächste Schüler eingeschätzt wurde, konnte besonders im Bereich der Farben eine Steigerung der Nennungen festgestellt werden. Allerdings zeigt sich die Veränderung am stärksten in der Bildbetrachtung B1 und B2. Dort wurde der Wert der Nennungen von drei auf sechs verdoppelt. Auch im Bereich der differenzierten Farbnennungen fand eine Steigerung statt. Während im Interview B1 noch keine differenzierten Nennungen gemacht wurden, werden im Interview B2 blau und grün durch hell und dunkel differenziert.

Aus meiner Sicht, hat sie vor allem von anderen Schülerinnen und Schülern profitiert. So wurden bei der Bildbetrachtung jeweils die Farben benannt und gezeigt. Interessant ist, dass diese Schülerin in der Bildbetrachtung A1 bereits beim ersten Interview der abgebildeten Person zwei unterschiedliche Gefühle zuschreibt. Dies im Gegensatz zu anderen Schülerinnen und Schülern. Die Person im Bild scheint sie anzusprechen. Auch ist A 1 das einzige Bild zu welchem sie Aussagen zu Gefühlen oder Stimmungen macht. Es scheint für sie einfacher zu sein in einer Person Gefühle zu interpretieren als in Landschaftsbildern.

In den Bereichen der Formen und Bewegungen lässt sich in den Interviews keine Veränderung feststellen. Es kann sein, dass die Angebote im vorliegenden Projekt für die entsprechende Aneignungsstufe zu wenig stark bearbeitet wurden. Obwohl immer wieder Wert darauf gelegt wurde die Inhalte auch auf der **basal-perzeptiven** Ebene, also über die Sinne erfahrbar zu machen und auf der **konkret gegenständlichen** Ebene, durch das aktive Handeln und Forschen, gab es keine feststellbare Veränderung in diesen Bereichen. Vielleicht ist es auch etwas vermessen zu glauben, dass sich innerhalb einiger Wochen in diesen Bereichen eine sichtbare Veränderung ergibt. Zudem wurden bis auf das Bild A 1 keines der für die Interviews verwendeten Bilder im Projekt konkret bearbeitet. Aufgrund ihrer kognitiven Voraussetzungen kann ich mir vorstellen, dass ein Übertrag von bearbeiteten Bildern auf andere Bilder nicht möglich ist. Allerdings zeigt sich auch beim Bild A 1 keine starke Entwicklung.

Bei den Schülern, deren dominierende Aneignungsmöglichkeiten im Bereich **anschaulich** eingestuft wurde ist die stärkste Veränderung ebenfalls im Bereich der Farbnennungen zu verzeichnen. So zeigte sich in jeder Bildbetrachtung eine Zunahme der Nennungen in der Kategorie Farben. In der Bildbetrachtung A1 ist bei beiden Schülern ausser bei der Kategorie Bewegungen in allen Kategorien ebenfalls eine Zunahme zu verzeichnen. Auch bei der Bildbetrachtung B1 und B2 ist in den Kategorien Farben, Formen, Gefühle und Interpretation eine Zunahme der Nennungen zu erkennen.

Das Angebot auf der **anschaulichen** Ebene durch das Verwenden von Fotografien und Bildern schien für die Schüler stimmig zu sein.

Für die Lernenden deren dominierenden Aneignungsmöglichkeiten im Bereich **anschaulich** und **abstrakt – begrifflich** liegen konnte ebenfalls in der Kategorie Farben und der Nennung differenzierter Farben eine Zunahme der Nennungen verzeichnet werden. Die stärkste Zunahme der Nennungen zeigt sich bei diesen Lernenden in der Bildbetrachtung A 1. So wurde bei zwei Lernenden der Wert mehr als verdoppelt.

Diese zwei Lernenden zeigten auch in der Kategorie der Formen bei der bei der Bildbetrachtung A 1 eine klare Zunahme. Auffallend ist, dass bei einem Schüler besonders vom ersten zum zweiten Interview bei der Bildbetrachtung D1 und D2 eine klare Zunahme zu verzeichnen ist. Vom zweiten zum dritten Interview bei der Bildbetrachtung C1 und C2 findet

ausser im Bereich der Farben keine Zunahme statt. Die Nennungen beiben gleich. Bei einer anderen Schülerin zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei bei ihr die Veränderung bei der Bildbetrachtung C1 und C2 zu verzeichnen sind. Im Bereich der Formen ist quantitativ eine Abnahme von drei auf zwei Nennungen zu sehen. Bei den Aussagen zu den Formen in C2 nannte diese Schülerin allerdings konkrete geometrische Formen im Gegensatz zu freien Formen in C1. Dies könnte man als Veränderung der Qualität der Aussage werten. Die Qualität der Aussagen wurde in dieser Arbeit allerdings nicht unterschieden.

11 Beantwortung der Fragestellung

Im vorangehenden Kapitel wurden die Ergebnisse der einzelnen Kategorien und Schülerinnen und Schülern in Bezug auf ihre Aneignungsmöglichkeiten diskutiert und interpretiert. In diesem Kapitel wird die Fragestellung, welcher dieser Arbeit zugrunde liegt beantwortet.

Kann durch ein Projekt im Bereich ästhetische Bildung mit Schwerpunkt Bildbetrachtung eine Entwicklung in Bezug auf die Lernziele, welche aus dem Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung abgeleitet wurden, festgestellt werden?

Diese Frage kann mit Ja beantwortet werden. Allerdings sind die Entwicklungen bezogen auf die verschiedenen Ziele recht unterschiedlich. Es zeigt sich, dass besonders in den Bereichen Farbe, Form und Interpretation zu den Absichten des Künstlers eine klare Steigerung der Nennungen beobachtet werden konnte.

Allgemein kann gesagt werden, dass in allen Kategorien von allen Schülerinnen und Schülern eine Steigerung der Nennungen zu verzeichnen ist. Die Veränderungen sind allerdings sehr individuell und können nicht mit dem jeweiligen Entwicklungsniveau in Verbindung gebracht werden. Es kann auch nicht generell gesagt werden, bei welcher Bildbetrachtung sich die stärkste Entwicklung erkennen lässt. Allerdings sind bei vier von sechs Lernenden ist bei der Bildbetrachtung A1 die stärksten Veränderungen zu verzeichnen.

Die positive Veränderung der Anzahl Nennungen in A1 ist aus meiner Sicht nicht darauf zurück zuführen, dass die Lernenden das Bild bereits schon einmal gesehen haben und dieses Gemälde konkret im vorliegenden Projekt bearbeitet wurde. Auf der einen Seite ist der Abstand der Bildbetrachtungen mit fast 8 Wochen beträchtlich und auf der anderen Seite sind auch bei anderen Bildbetrachtungen Zunahmen zu verzeichnen.

Es ist auch kein Unterschied zwischen den Bildern, die den Lernenden vorgegeben wurden und den frei gewählten Bildern zu erkennen.

Aufgrund der Auswertung der Interviews lässt sich sagen, dass die Lernangebote des Projekts, welches während des Projekts im Aargauer Kunsthaus den Voraussetzungen der Lernenden

aus der Heilpädagogischen Schule Aarau angepasst war und, dass bei allen Schülerinnen und Schülern eine positive Entwicklung in Bezug auf die zu überprüfenden Kategorien zu verzeichnen ist.

Das Projekt wurde grundsätzlich von allen Lernenden, wie auch von den Lehrpersonen sehr positiv aufgenommen. Auch die Verantwortlichen des Aargauer Kunsthauses haben das Projekt als positiv und bereichernd empfunden.

Die Schülerinnen und Schüler nannten in der Schlussevaluation unterschiedliche Sequenzen, welche ihnen am besten gefallen hatten. Den handelnden Umgang mit Material und in verschiedene Rollen schlüpfen, nannten fast alle Lernenden als Höhepunkt. Auch die Lehrpersonen erwähnten diese Sequenz als sehr spannend, da sie die Lernenden in einem anderen Kontext kennenlernten und zum Teil auch stauten, wie sich die einzelnen Schülerinnen und Schüler auf das Angebot einlassen konnten.

Auch die Umsetzung der Kugelbahn in der Turnhalle wurde als Highlight genannt.

Daraus leite ich ab, dass vor allem Angebote in welchen die Lernenden selber tätig werden konkret etwas bauen, konstruieren oder verändern können, am ansprechendsten sind.

Die Lehrpersonen beobachteten weiter vor allem einen Wandel im Betrachten von Bildern. Nach Aussagen der Klassenlehrpersonen hätten die Schülerinnen und Schüler am Ende des Projekts Bilder viel genauer und differenzierter angeschaut. Dies wirkte sich auch auf die visuelle Gesamtwahrnehmung ihrer Umwelt aus. So waren es die Schülerinnen und Schüler, die sofort merkten, dass die Bilder in der Sammlung des Aargauer Kunstmuseums vor unserem zweitletzten Besuch umgehängt wurden und konnten mit grosser Sicherheit sagen, welche Bilder neu hingen und welche einen neuen Platz erhalten hatten. Dies entspricht auch meiner Beobachtung in den Interviews. So wurden in den letzten Interviews detailliertere und ausführlichere Beschreibungen zu den Bildern gemacht.

12 Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse

Daten werden durch „Kommunikationsprozesse, die immer auch subjektive Deutungen sind und in Dialogform ablaufen“ gewonnen. (Mayring 2002, S. 25) Dies kann zu einer Verzerrung der Resultate führen.

Während der Interviews war ich immer sehr bemüht diese so neutral und sachlich als möglich zu führen. Es ist schwer zu beurteilen, wie stark die Schülerinnen und Schüler durch meine indirekte Erwartungshaltung und meine Körpersprache beeinflusst wurden.

Die der Auswertung der Daten basiert auf den transkribierten Interviews. Subjektive Erwartungen, Interpretationen und Erfahrungen aus dem Projekt können trotz der Bemühung möglichst objektiv die Daten zu evaluieren diese beeinflusst haben.

Der Aspekt der Beziehung und des Vertrauens, kann ebenfalls eine Auswirkung auf die Resultate haben. So waren die Schülerinnen und Schüler beim ersten Interview noch etwas zurückhaltend. In der Zeit des Projekts konnten wir eine Beziehung aufbauen, welche es den Schülerinnen und Schülern erleichterte sich meinen Fragen zu stellen. Diese Nähe zu den Schülerinnen und Schülern kann andererseits in der Forschung auch zur Gefahr werden und die Daten verzerren.

Fast alle Schülerinnen und Schüler sagten, dass ihnen das Bild A 1 von Ernst Ludwig Kirchner nicht gefällt. Die dunklen Farben und der grimmig dreinschauende Mann scheinen sie zu beängstigen. Landschaftsbilder, vor allem mit Tieren wie D2 und Bilder mit leuchtenden Farben sagen ihnen eher zu. Aus meiner Sicht kann auch die Sujetwahl einen direkten Einfluss auf die Daten haben.

Bei der Auswertung der transkribierten Daten fiel mir auf, dass die Interviews nicht gleich konsequent geführt wurden. So wurde in gewissen Kategorien nur bei einigen Schülerinnen und Schülern nachgefragt, in anderen Kategorien blieb das Nachfragen aus. Dies erkläre ich mir durch meine unbewusste Erwartungshaltung. Bei einigen Schülerinnen und Schülern bekam ich während des Interviews das Gefühl da ist noch mehr und habe direkt nachgefragt. Bei anderen Schülerinnen und Schülern bekam ich den Eindruck, dass dies alles war, was sie zu einer Kategorie sagen konnten. Dies beeinflusst die aus den transkribierten Interviews gewonnen Resultate und kann diese verfälschen.

Besonders interessant wäre es gewesen die gesammelten Daten der Schülerinnen und Schüler mit den Beobachtungen und Aussagen der Lehrpersonen zu triangulieren. Dies würde ein aufschlussreiches und fundiertes Bild über die tatsächliche Entwicklung ergeben und wäre ebenfalls im Sinne der Gütekriterien nach Mayring (2010)

13 Kritische Reflexion der Forschungsmethodik

Bei der Datenauswertung hat sich gezeigt, dass die quantitative Erfassung der einzelnen Nennungen nicht für alle Kategorien geeignet ist. So wären in den Kategorien Interpretation und eventuell auch Formen interessant die Veränderung der Qualität der Aussagen zu überprüfen. Gibt es eine Veränderung der Aussagen von freien Formen zu geometrischen Formen? Dieser Frage nach zu gehen würde den Rahmen der vorliegenden Masterarbeit sprengen. Für weitere Forschungsarbeiten wäre dies allerdings sicher eine geeignete und interessante Fragestellung.

Auch stellt sich die Frage ob das Interview die geeignete Methode ist um eine Entwicklung zu überprüfen. Dabei stelle ich mir die Frage: Handelt es sich tatsächlich um eine Entwicklung der Kompetenzen im Bereich der ästhetischen Bildung oder ist es primär eine Wortschatzerweiterung?

Es hat sich gezeigt, dass bei der Auswertung der Daten von sechs Lernenden und sieben unterschiedlichen Kategorien eine erhebliche Datenmenge bearbeitet werden muss. Bei weniger Kategorien und oder Lernenden wäre die Auswertung vielleicht genauer und qualitativ höher ausgefallen.

14 Fragestellung für weitere Forschungsprojekte

Hier wird auf Fragestellungen verwiesen, welche sich mir im Verlaufe der Arbeit gestellt haben, aber nicht bearbeitet werden konnten.

- Wie bereits im Kapitel der kritischen Reflexion der Forschungsergebnisse erwähnt wäre es interessant zu überprüfen ob es in den einzelnen Kategorien eine Veränderung der Qualität der Aussagen gibt.
- In der Datenauswertung hat sich gezeigt, dass einige der Unterkategorien mehr genannt wurden als andere. Es wäre interessant zu evaluieren, welche Unterkategorien von Schülerinnen und Schülern auf welchen Entwicklungsniveau genannt werden und ob es durch ein Projekt der ästhetischen Bildung eine Veränderung dieser gibt.
- Für ähnliche Arbeiten wäre die Triangulation der gesammelten Daten der Schülerinnen und Schüler mit den Beobachtungen und Aussagen der Lehrpersonen in der abschliessenden Evaluation des Projekts sehr spannend. Dies würde einen klareren Überblick über die tatsächliche Entwicklung der Lernenden erlauben.

15 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht, Unterrichts-Entwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Offsetdruckerei und Verlag Alfred Hintermeier

Bertscheit, R.(2001). *Bilder werden Erlebnisse. Mitreissende Methoden zur aktiven Bildbetrachtung in Schule und Museum*. Mülheim an der Ruhr, Verlag an der Ruhr

Bild des Monats (2013). *Bildnis einer Hofdame*. Zugriff am 20. 01. 2013 unter <http://www.aargauerkunsthaut.ch/de/sammlung/bild-des-monats/>

Brenne, Andreas (2008). „*Ästhetische Bildung im GanzTag*“ BLK-Verbundprojekt „Lernen für den GanzTag“ – *Entwicklung von Qualifikationsprofilen und Fortbildungsbausteinen für pädagogisches Personal an Ganztagschulen*. Expertise. Zugriff am 02. 01. 2013 unter http://www.ganztag-blk.de/cms/upload/pdf/nrw/Brenne_Aesthetische_Bildung.pdf

Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002) 151.3 *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Zugriff am 15. 02. 2013 unter http://www.admin.ch/opc/de/classified_compilation/20002658/index.html

Dietrich, C., Krinninger, D.& Schubert, V. (2012) *Einführung in die Ästhetische Bildung*. Weinheim und Basel, Beltz Juventa

Denaro, D. (2002). *In Johannes Itten, Wege zur Kunst*. Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz Verlag

Deutscher Museumsbund (2001). *ICOM Code of Ethics for Museums*. Zugriff am 15. 09. 2012 Unter http://www.museumsbund.de/de/das_museum/geschichte_definition/definition_museum

Duderstadt, M. (2003) *Improvisation und Ästhetische Bildung. Ein Beitrag zur Ästhetischen Forschung*. Diskussionsbeiträge zur Ästhetischen Bildung, Bd. 5. Köln, Salon Verlag.

- Eucker, J. & Kämpf- Jansen, H. (1980): *Ästhetische Erziehung 5 – 10*, München, Beltz Juventa
- Felix, Z. & Schwander, M. (1995): *Cindy Sherman, Photoarbeiten 1975 – 1995*, München, Schirmer/Mosel
- Fischer, E. (2008). *Bildung mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt
- Flick, U. (2005). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Goebel, R. (Hrsg.). (1994). *Kunstvermittlung. Ein Auftrag. Studie zur Ausbildung und Arbeit der Bildnerischen Erzieher in Österreich*. Wien: Österreichischer Kunst- und Kulturverlag.
- Grossmann, E., (1998). *Taeubersophie. Über die Kunst und Künstlerin Sophie Taeuber Arp. Stationen*. Zugriff am 12. 01. 2013 unter <http://taeubersophie.sophie-taeuber-arp.com/stationen>
- Hagen, J. (2002). *Zur Befragung von Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung*. In Fachzeitschrift Geistige Behinderung Ausgabe 4/2002. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
- Heinen, N. (1989). *Elementarisierung als Forderung an die Religionsdidaktik mit geistigbehinderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen*. Aachen: Mainz Verlag
- Hilger, G., Leimgruber, S., Ziebertz, H.-G., (2001). *Religionsdidaktik: ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf*. München: Kösel
- Kirchner, C.(1999): *Kinder und Kunst der Gegenwart: Zur Erfahrung mit zeitgenössischer Kunst in der Grundschule*. Seelze, Kallmeyer
- Kirchner, C. (1999). *Kinder im Dialog mit Bildender Kunst*, in: Neuss, Norbert: *Ästhetik der Kinder – Interdisziplinäre Beiträge zur ästhetischen Erfahrung von Kindern*, Frankfurt am Main.

Kirchner, C., Schiefer Ferrari, M. & Spinner, K. H. (2006): *Ästhetische Bildung und Identität. Fächerverbindende Vorschläge für die Sekundarstufe I und II*. Kontext Kunstpädagogik Band 8, München, kopaed-Verlag

Kirschenmann, J./ Schulz, F (1999): *Bilder erleben und verstehen, Einführung in die Kunstrezeption*. Leipzig, Klett Verlag

Klauss, T. (2006): Ernährung und Bildung – zur Bedeutung der Pädagogik für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. In: Heinen / Lamers / Laubenstein (Hrsg): Basale Stimulation. Kritisch – konstruktiv. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben, S. 113 – 128.

Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft KLE, Bd. 2. S. 418-419. Bad Heilbrunn, Klinkhardt.

Lamers , W. (2000): *Goethe und Matisse für Menschen mit einer schweren Behinderung*. In: Heinen , Norbert/ Lamers , Wolfgang (Hg.): Geistigbehindertenpädagogik als Begegnung. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 177-207

Lamers, W. & Klauss, T.(Hg.) (2003): *Alle Kinder alles lehren... aber wie? Theoriegeleitete Praxis für Menschen mit schwerer Behinderung*. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben

Lamers, W. & Heinen, N. (2006). *Bildung mit ForMat – Impulse für eine veränderte Unterrichtspraxis mit Schülerinnen und Schülern mit (schwerer) Behinderung*. In: Laubstein/Lamers/Heinen, *Basale Stimulation: kritisch – konstruktiv* S. 141-206 Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben

Mayring, P. (2002), *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim: Beltz

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz

Matthies, K. Polzin & M., Schmitt, R. (2000). *Ästhetische Erziehung in der Grundschule. Integration der Fächer Kunst/Musik/Sport*. Arbeitskreis Grund-Schule, Frankfurt am Main

- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden Württemberg. (2009) *Bildungsplan 2009, Schule für Geistigbehinderte*. Zugriff am 12. 10. 2012 unter http://www.bildung-staerkt-menschen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfGB/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf
- Nipkow, K. E., (1990). *Grundfragen der Religionspädagogik*, Bd. 4, Gütersloh 1990, Gütersloher Verlagshaus
- Otto, G. (1975). *Texte zur ästhetischen Erziehung: Kunst – Didaktik – Medien. 1969 – 1974*. Braunschweig: Westermann
- Peez, G. (2005). *Einführung in die Kunstpädagogik*. 2. Überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart, W. Kohlhammer GmbH.
- Riegger, M., (2005). *Planung und Gestaltung von Religionsunterricht – konkret: Elementarisierung umgesetzt anhand der Gleichniserzählung vom barmherzigen Vater und seinen zwei Söhnen: für die 3. und 7. Jahrgangsstufe*. Donauwörth: Auer Verlag
- Schäfer, G. E. (2001). *Bildungsprozesse im Kindesalter – Selbstbildung, Erfahrung und Lernen in der Frühen Kindheit*, Weinheim / München, Juventa Verlag
- Schnitzler, M. (2007). *Elementarisierung – Bedeutung eines Unterrichtsprinzips*. Neukirchen: Neukirchner Verlag
- Schweitzer, F., Nipkow, K.E., Faust-Siehl, G., Krupka, B. (Hgg). (1995). *Religionsunterricht und Entwicklungspsychologie. Elementarisierung in der Praxis*. Gütersloh: Kaiser
- Schweitzer, F. (2003). *Elementarisierung im Religionsunterricht. Erfahrungen, Perspektiven, Beispiele*. Neuenkirchen: Neuenkirchner Verlag
- Schweitzer, F. (2008). *Elementarisierung und Kompetenz. Wie Schülerinnen und Schüler von „gutem Religionsunterricht“ profitieren*. Neuenkirchen: Neuenkirchner Verlag
- Skladny, H. (2009). *Ästhetische Bildung und Erziehung in der Schule: eine ideengeschichtliche Untersuchung von Pestalozzi bis zur Kunsterziehungsbewegung*. München: kopaed-Verlag

- Staudte, A. (1993). *Ästhetisches Lernen auf neuen Wegen*. Weinheim / Basel, Beltz Verlag
- Stigler, H. & Felbinger G. (2005). *Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview*. S. 129-134
In: Stigler, H. Reicher H.: *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck. Studienverlag.
- Studinger, E. (2002). *Zwischen den Stühlen. Museumspädagogik für Menschen mit geistigen Behinderung*. Frankfurt a. M./Berlin/Bern: Peter Lang.
- Terfloth, K., Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München
Basel: Ernst Reinhardt Verlag
- Theunissen G. (2004). *Kunst und geistige Behinderung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius
Klinkhardt.
- World Health Organisation. WHO (2004), *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Definition des Begriffs „geistige Behinderung“: Zugriff am 31. 03. 2012 unter <http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mentalhealth/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability>*
- Weschenfelder, K. & Zacharias, W. (1981). *Handbuch der Museumspädagogik*.
Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.

16 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vierdimensionales Modell der Elementarisierung	23
Abbildung 2: Die Fünf Elementarisierungsrichtungen	24
Abbildung 3: Qualitative Inhaltsanalyse	60
Abbildung 4: Übersicht Farben A1	68
Abbildung 5: Übersicht Farben C1 und C2	68
Abbildung 6: Übersicht Farben B1 und B2	68
Abbildung 7: Übersicht Farben differenziert C1 und C2	69
Abbildung 8: Übersicht Formen A1	71
Abbildung 9: Übersicht Formen C1 und C2	71
Abbildung 10: Übersicht Bewegungen A1	74
Abbildung 11: Übersicht Bewegungen C1 und C2	74
Abbildung 12: Übersicht Geräusche A1	77
Abbildung 13: Übersicht Geräusche C1 und C2	78
Abbildung 16: Übersicht Interpretation A1	83
Abbildung 17: Übersicht Interpretation B1 und B2	83

17 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Synopse der Elementarisierung nach Heinen und der Unterrichtsplanung nach Terfloth und Bauersfeld	25
Tabelle 2: Dimensionen der Elementarisierung im Vergleich	28
Tabelle 4: Ablaufplanung Bildnis einer Hofdame	47
Tabelle 5: Ablaufplanung <i>cercles et barres</i> Kunsthaus	52
Tabelle 6: Ablaufplanung <i>cercles et barres</i> Turnhalle	53
Tabelle 7: Zeitpunkt der Befragung	59
Tabelle 8: Kategorien und Indikatoren	62

Anhang

Anhang 6: Beispiel eines codierten Interviews

F1

Bild A1 1 und D1

Interview 21. 2. 2013

- 1 I: So jetzt setze ich mich gerade zu dir. Du hast gesagt, dass du schon einmal
 2 in einem Museum gewesen bist.
 3 F: Ja.
 4 I: Hat es dir gefallen?
 5 F: Ja.
 6 I: Was hat dir gefallen?
 7 F: Die Bilder.
 8 I: Hast du noch ein Bild im Kopf, das dir besonders gut gefallen hat?
 9 F: Ähhh (...)
 10 I: Oder eines dass du noch weißt?
 11 F: Ähhh (...) mit dem Wasserfall.
 12 I: Ach so einen Wasserfall. Was hat dir daran gefallen?
 13 F: Eben, wie Wasser herunter kommt.
 14 I: Dann schaust du dir gerne Bilder an?
 15 F: Ja, ja.
 16 I: Das ist ja super! Ich habe dir hier nämlich auch ein Bild mitgebracht. Du
 17 kannst es sonst gerade selber halten.
 18 F: Das ist ein **alter** Mann.
 19 I: Mh-m.
 20 I: Was meinst du wie fühlt der sich?
 21 F: **Traurig**
 22 I: Was meinst du, warum könnte er traurig sein?
 23 F: Hmm (...) Ich weiss nicht.
 24 I: Welche Farben hat es auf diesem Bild?
 25 F: **grün**
 26 I: Hat es noch andere Farben?
 27 F: **Schwarz und rot und gelb.** Wie Berge.
 28 I: Ja, das könnten Berge sein.
 29 I: Was meinst du wie tönt es auf diesem Bild?
 30 F: **In den Bergen oben.**
 31 I: Wie tönt es denn in den Bergen.

G1

G1

Fa1

Fa1

Ge2

- 32 F: Ja so (...) also so wie in den Bergen halt. Er mag nicht laufen, deshalb ist er
33 traurig. Das könnte sein.
- 34 I: Ja, das könnte sein.
- 35 I: Was siehst du sonst noch auf diesem Bild?
- 36 F: Ein Haus, sonst noch einen Berg, Bäume .
- 37 I: Siehst du auf dem Bild auch Formen?
- 38 F: Nein, keine Formen.
- 39 I: Und würde sich in diesem Bild etwas bewegen?
- 40 F: Nein (..) vielleicht der Wind
- 41 I: Was meinst du was hat der Maler gedacht, als er dieses Bild gemalt hat?
42 Was wollte er malen?
- 43 F: Ein Bergenbild vielleicht
- 44 I: Ja das könnte sein, gefällt dir dieses Bild?
- 45 F: Ja-a
- 46 I: Was gefällt dir besonders?
- 47 F: Die Berge.
- 48 I: Hat es auch etwas auf dem Bild das dir nicht so gefällt?
- 49 F: Eigentlich nicht, nein.
- 50 I: Gefällt dir das ganze Bild?
- 51 F: Ja.
- 52 I: Jetzt kannst du mal die Karte umkehren. Dort steht darauf, wer dieses Bild
53 gemalt hat.
- 54 F: Ludwig Kirchner.
- 55 I: Genau, Ernst Ludwig Kirchner hat dieses Bild gemalt. Das Bild werden wir
56 auch im Kunstmuseum auch noch sehen.
- 57 F: Ah

Ge2 G1

B4

I1

Anhang 7: Ausgewählte Bilder

Auf den folgenden Seiten werden die ausgewählten Bilder beschrieben. Zu jedem Bild wurde eine Tabelle mit eigenen Überlegungen zu den verschiedenen Kategorien erstellt. Die Kategorie Interpretation wurde dabei weg gelassen.

Bild A1

Ernst Ludwig Kirchner

Der Wanderer

Aarguer Kunsthhaus, Aarau

Wie der Titel schon sagt wollte der Maler hier einen Mann, genauer einen Wanderer darstellen. Er bildet die Bildmitte und sein Körper füllt die gesamte Höhe des Gemäldes aus. Der Mann trägt einen dunklen Anzug und einen schwarzen oder dunkelbraunen Hut. Er scheint müde zu sein, scheint zu leiden und wirkt etwas grimmig. Die Mundwinkel sind stark nach unten gezogen, eine dicke Falte markiert seine rechte Wange tief. Der Mann wird auch durch einen Spazierstock in seiner Absicht geholfen.

Die Figur befindet sich im Zentrum der Szene, mitten auf dem Weg, welcher wie ein gerader Streifen das Bild in zwei Hälften unterteilt. Die zwei steilen grünen Hänge auf der rechten und auf der linken Seite sind mit wenigen Pinselstrichen von lila und dunkelgrün über den Kanten besser definiert.

Im Hintergrund sehen wir hohe Berge welche sich durch eine helle weiss-graue Schneedecke vom dunklen Himmel abheben. Neben dem Wanderer findet sich auf der linken Seite eine kleine hellgelbe Kirche. Alle für diese Malerei verwendete Farben, sind dunkel und stark.

Farben	schwarz, braun, grün, weiss, grau, blau
Farben differenziert	hellbraun, dunkelbraun, lila, beige, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün
Formen	Dreieck, Viereck, Rechteck, eckig
Bewegungen	Mann der läuft
Geräusche	Laufen auf dem Weg, pfeifen des Windes
Gefühle	grimmig, traurig, müde, hat Schmerzen

Bild B1

Albert Marquet

Paysage, Ile-de-France

Kunstmuseum Winterthur

Diese Landschaftsmalerei zeigt eine Strecke des Flusses der Ile-de-France, die die Mitte und die rechte Seite der Szene einnimmt. Auf der linken Seite befindet sich ein Feldweg in einem hellen braun gehalten, der entlang des Ufers des Flusses verläuft. Das linke Ufer ist reich an Vegetation. Es gibt Bäume, Gräser und kleine orange Blumen, welche durch feine Tupfen am linken Ufer angedeutet sind. Grün ist die vorherrschende Farbe auf diesem Gemälde. Der Himmel und der Fluss sind in einem hellen und pastellfarbenen blau gemalt.

Die Umgebung wird auf der Wasseroberfläche gespiegelt. Einige Boote scheinen auf dem ruhigen Flusslauf zwischen Stöcken zu schweben.

Die einzige menschliche Präsenz, kaum in Umrissen skizziert, scheint die Figur auf der linken Seite zu sein, die entlang des Weges spaziert. In der Mitte des Bildes könnte eine Frau mit einem Sonnenschirm in einem der Boote sitzen. Dies ist aber nur sehr wage angedeutet.

Farben	schwarz, braun, grün, weiss, grau, blau, orange
Farben differenziert	hellbraun, hellblau, beige, hellgrün, dunkelgrün
Formen	Oval, Dreieck, Rechteck, eckig, lang
Bewegungen	Person die läuft, Wasser, Wind in den Bäumen
Geräusche	Laufen auf dem Weg, Fluss
Gefühle	ruhig, friedlich

Bild B2

Félix Vallotton

La Dordogne à Carrenach, 1925

Kunsthhaus Zürich

Eine üppige Vegetation umgibt einen Abschnitt des Flusses Dordogne. Grün ist die vorherrschende Farbe in allen Schattierungen. Im Vordergrund lässt sich ein Busch mit dunklen Schattierungen und grossen weissen Blüten erkennen. Am kleinen hellbraunen Strand, welcher sich von der linken Seite bis in die Mitte des Bildes zieht, sind zwei einsame Boote zu sehen. Hinter dem Strand ist ein kleiner Wald in intensivem Grün zu sehen. Die Bäume mit dichtem Laub in olivgrün haben lange, schmale Stämme. Die Büsche am Boden stehen durch ihr helles Grün im Bild hervor. Auf der rechten Seite sind zwei grosse Bäume mit dichtem Laub zu sehen. Wieder werden verschiedene Grüntöne für die Unterscheidung der Bäume gewählt. Die Bäume sind im Gegensatz zum Wald hinter dem Strand sehr gross und mächtig und scheinen den Flusslauf zu verschlucken. Das Wasser des Flusses spiegelt die Mischung der Farben der umgebenden Vegetation.

Farben	braun, grün, weiss, grau, blau
Farben differenziert	bellbraun, beige, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün
Formen	Oval, Kreis, rund, lang
Bewegungen	Fluss, Boote auf dem Fluss, Blätter, Bäume
Geräusche	Rauschen des Flusses, Boote auf dem Fluss, platschen, Vogelgezwitscher
Gefühle	ruhig, verträumt

Bild C1

Maurice de Vlaminck

Route Maraichère, 1907

Kunstmuseum Winterthur

In dieser sehr bunten Malerei, unter einem intensiven blauen Himmel, zeigt sich eine typische Landschaft im ländlichen Raum. Ein bebautes Feld, Äcker und Wiesen sowie einige Häuser sind im Hintergrund zu sehen.

Das Feld ist in den Farben gelb, rot und braun gehalten und die Pinselstriche sind klein, kurz und kräftig. Auf der linken Seite gibt es einen grünen Weg. Nicht weit davon entfernt ist eine Art Pflug zu sehen. Der Weg mit dem dunkelbraunen Zaun auf der linken Seite führt den Betrachter in die Landschaft. Rechts vom Weg in der Bildmitte steht sehr dominant ein Holzpfehl. Die Farben des Feldes sind eher warm wobei der Himmel auch durch seine Struktur eher kalt wirkt.

Farben	blau, weiss, grau, grün, gelb, braun, schwarz, rot, orange
Farben differenziert	hellgrün, dunkelgrün, beige, hellblau, dunkelblau
Formen	Quadrat, Viereck, Kreis, Dreieck, rund, lang, eckig
Bewegungen	Wolken, Wind, Gras, Bäume
Geräusche	Wind, rauschen, pfeifen, klappern
Gefühle / Stimmung	ruhig, leicht bedrückt

Bild C2

Giovanni Giacometti

Engadiner See, 1906/1907

Kunsthaus Zürich

Eine kleine Gruppe von drei Häusern besetzt, zusammen mit einem dunklen und tief wirkenden See die Mitte der Szene. Zwei weitere Häuser sind auf der rechten Seite des Bildes.

Im Vordergrund ist eine hügelige Wiese in verschiedenen Rot-, Gelb- und Grüntönen zu sehen. Im Hintergrund sind Berge und der blaue Himmel mit weissen und gelben Wolken zu erkennen. Die Form der Berge ist eher weich, wenig kantig. Die gewählten Farben wie rot, rosa, grün und wenig blau sind eher unnatürlich für die Darstellung von Bergen. Die Farben des Bildes sind im Allgemeinen warm und die für Giacometti typischen Pinselstriche in kurzen Linien angewendet, zart und doch energisch.

Die Tonalität der fließenden Farben im Vordergrund sind hauptsächlich orange, grün und rot, während diese im Hintergrund immer mehr ins rosa oder pink gehen und schliesslich durch das Weiss der Wolken begrenzt werden.

Auf der linken Seite des dunklen Sees ist eine schmale weisse Strasse sichtbar, so weiss wie der kleine Gletscher auf der Spitze des Berges, auf der rechten Seite. Die Strasse wie der Gletscher heben sich durch ihre Struktur vom Rest des Bildes ab.

Farben	rot, orange, weiss, grün, blau, schwarz
Farben differenziert	hellgrün, dunkelgrün, dunkelblau, hellblau, rosa, pink, beige, lila, violett
Formen	Rechteck, Dreieck, rund, eckig,
Bewegungen	Wasser, Gras, Wolken
Geräusche	Wind, See,
Gefühle / Stimmung	ruhig, friedlich, fröhlich

Bild D1

Ferdinand Hodler

Der Silverplanersee im Herbst

Kunsthhaus Zurich

Das Hauptthema welches in diesem Gemälde dargestellt wird, ist eine Kette von Bergen. Sie zeigt eine Kurve von rechts nach links, welche in der Bildmitte scheinbar den tiefsten Punkt erreicht. Auf der oberen Seite des Bildes sehen wir vier Wolken. Die Bergkette spiegelt sich auf der Oberfläche des Sees wie in einem Spiegel. Auf diese Weise wird die Leinwand horizontal in zwei Teile geteilt.

Die gewählten Pastellfarben sind hell und warm, typisch für den Zeitraum, in dem das Thema dargestellt wird: Herbst. Die Farbentöne reichen von blau, hellblau, indigo, grün, braun, weiss und gelb mit ihren verschiedenen Schattierungen.

Gelb ist in der oberen Hälfte des Bildes konzentriert, in der Nähe der Bildmitte. Dies da die gewählte Szene die Sonne zeigt, die hinter dem Horizont aufgeht. Das hellblaue charakterisiert wiederum hauptsächlich den unteren Teil der Leinwand.

Farben	blau, braun, weiss, grün, gelb
Farben differenziert	hellbraun, beige, hellgelb, hellblau, hellgrün, indigo
Formen	Dreieck, rund, eckig
Bewegungen	Schleierwolken, Sonne die aufgeht, Gras im Wind
Geräusche	Wind, Vögel,
Gefühle / Stimmung	still, ruhig, friedlich, beruhigend

Bild D2

Ferdinand Hodler

Die Dents du Midi von Champéry aus

Nestlé Art Collection

Das Gemälde stellt ein grosses blaues Bergmassiv im Hintergrund und im Vordergrund eine Wiese mit drei weidenden Kühen dar. Der Himmel ist in einem hellen Blau gehalten. Das Vorhandensein des Lichtes ist durch die Reflexion der Strahlen der Sonne auf dem Berg sichtbar. Dies wurde durch verschiedene gelbe und türkisgrüne Stellen auf dem mächtig wirkenden Berg dargestellt. Der Streifen des Landes, auf dem die braunen Kühe weiden ist gelb, mit kleinen grünen Strichen. Dunkelgrüne Streifen sind ganz im Vordergrund zu sehen. Das Bergmassiv erscheint majestätisch und ist der eigentliche Protagonist der Szene.

Farben	gelb, grün, blau, weiss, grau, braun
Farben differenziert	hellblau, türkis, hellgrün, gelbgrün, dunkelblau
Formen	Dreieck, eckig, rund
Bewegungen	Kühe die fressen, über die Weide gehen
Geräusche	Kuhglocken, Senn
Gefühle	ruhig, friedlich,

Anhang 8: Diagramme zur Entwicklung in den verschiedenen Kategorien

Auf den folgenden Seiten finden sich die Diagramme, welche einen Überblick über die Entwicklung in den einzelnen Kategorien zu den verschiedenen Bildbetrachtungen liefern.

Ausgewählte Bilder

A1: Ernst Ludwig Kirchner, *Der Wanderer* (1922)

B1: Albert Marquet, *Paysage, Ile-de-France (La Varenne-Saint-Hilaire)* (k.A.)

B2: Félix Vallotton, *La Dordogne à Carrenac* (1925)

C1: Maurice de Vlaminck, *Route maraîchère* (1907)

C2: Giovanni Giacometti, *Engadiner See* (1906/1907)

D1: Ferdinand Hodler, *Die Dents du Midi von Champéry aus* (1916)

D2: Ferdinand Hodler, *Der Sivaplandersee im Herbst* (1907)

Zeitliche Übersicht zu den einzelnen Interviews

1. Interview 21. und 28. Februar 2013	2. Interview 28. März und 4. April 2013	3. Interview 2. und 16. Mai 2013
Alle A1 B1 oder D1	Alle C1 B2 oder D2	Alle A1 und C2 S. B2

Farben

Farben differenziert

Formen

Bewegung

Geräusche

Gefühle / Stimmung

Interpretation zur Absicht des Künstlers

Anhang 9: Transkribierte Interviews

B1 / P1

Bild A1

Interview 21. 2. 2013

- 1 Ich habe euch ganz viele Bilder mitgebracht, was seht ihr darauf?
- 2 **P: Einen Mann, er ist alt**
- 3 B: Eine Kirche, Berge
- 4 I: Wo sind die Berge?
- 5 P: oben
- 6 B: da (*zeigt auf die Karte*). Und da drauf ist auch Schnee.
- 7 P: Überall sind Pflanzen, Bäume
- 8 B: ein Stab und ein Hut
- 9 P: Wie eine Strasse
- 10 B: Fenster
- 11 **P: der alte Mann auf dem Weg**
- 12 I: Welche Farben seht ihr?
- 13 **P: Schöne Farben**
- 14 **B: grün und blau und weiss**
- 15 P. siehst du noch mehr Farben?
- 16 **P: ja, grün**
- 17 I: Hat es auf Formen auf diesem Bild?
- 18 **B: Das ist wie ein Viereck** (*zeigt auf das Haus*)
- 19 Siehst du auch Formen auf dem Bild P.?
- 20 **P: Nein**
- 21 I: Was passiert denn auf dem Bild?
- 22 B: **Der Mann läuft einen Weg runter**
- 23 I: Du sagst er läuft den Weg runter, bewegt er sich?
- 24 B: Ja
- 25 I: Bewegt sich für dich auch etwas?
- 26 P: Nein
- 27 I: Würde man auf dem Bild auch etwas hören?
- 28 **P: Nein, ruhig**
- 29 I: Bekim was meinst du?
- 30 **Hmm(..) nein**
- 31 I: Würdet ihr nichts hören?
- 32 **B: nein**
- 33 I: Was habt ihr das Gefühl wie fühlt sich dieser Mann?

- 34 P: kalt
- 35 B: er fühlt isch traurig
- 36 I: Warum könnte er traurig sein?
- 37 B: Hmm...ich weiss nicht
- 38 I: Warum hat er einen Stock?
- 39 P: weil er ist sehr alt.
- 40 Gefällt euch dieses Bild?
- 41 B: Mmh..nein
- 42 P: Es fühlt sich wie traurig an
- 43 I: Du sagst es ist so ein bisschen traurig, was würdet ihr anders machen?
- 44 P: Den Mann etwas glücklicher machen
- 45 B: Ich würde andere Farben nehmen, ich habe es gerne wenn es bunt ist.
- 46 I: Wie würdest du den Mann glücklicher machen? Was müsstest du machen?
- 47 P: Zähne ein bisschen rauf tun
- 48 B: Den Mund umdrehen
- 49 I: Aha, dann würde er lachen?
- 50 B: Ja (*lacht*)
- 51 I: Was meint ihr war wollte der Maler machen oder zeigen, als er dieses Bild
- 52 gemalt hat?
- 53 B: Hmm (...) ich weiss nicht
- 54 I: Was meinst du Patrick?
- 55 P: Hm (Pause)
- 56 O.k. super, vielen Dank

B1

Bild B1

Interview 28. 2. 2013

- 1 I: Schau mal Bekim, ich habe dir einige Bilder mit gebracht, welches gefällt dir
2 am besten?
3 B: (Pause)
4 I: Oder sagst du mir gefällt gar keines?
2 B: Hmm (...) das
3 I: Warum?
4 B: Weil es ganz viel Natur hat und auch den Fluss finde ich schön und wie das
5 so spiegelt.
6 I: Was hat es sonst noch drauf?
7 B: Boote
8 I: Was spiegelt da?
9 B: Also das Wasser spiegelt die Bäume
10 I: Und welche Farben siehst du?
11 B: Ähm..grün, blau, weiss und schwarz und da noch ein bisschen braun
12 ich glaube es sieht nach braun aus.
13 I: Du hast gesagt es hat Boote darauf und Bäume siehst du noch etwas?
14 B: Einen Mann
15 I: Das habe ich gerade auch gedacht, dass das ein Mann sein könnte
16 Siehst du irgendwo Formen auf diesem Bild?
17 B: Hmm (...) Nein
18 I: Bewegt sich etwas auf diesem Bild?
19 B: Ja, das Wasser und vielleicht die Boote
20 I: Wärsst du gerne hier auf dem Bild?
21 B: Hmm...ja
22 I: Wo am liebsten?
23 B: Jetzt so, da am Sitzen
24 I: Und warum?
25 B: Weil das ist recht schöner
26 I: Was meinst du wie tönt es auf diesem Bild?
27 B: Hmm (Pause)
28 I: Wenn du dir jetzt vorstellst du sitzt hier und hörst
29 B: Vielleicht ein bisschen Vögel und ein paar Fische.
30 I: Wie würdest du die Fische hören?

- 31 B: Hmm (..) wenn sie aus dem Wasser kommen
- 32 I: Was meinst du was wollte der Maler machen, als er das Bild gemalt hat?
- 33 B: (..) Ich weiss nicht
- 34 I: Was wollte er zeigen?
- 35 B: (..) Ich weiss nicht
- 36 I: Welche Stimmung hat denn dieses Bild für dich?
- 37 B: Hmm (...) Ich weiss nicht
- 38 I: O.k. vielen Dank B.

B2

Bild C1 und B2

Interview 28. 3. 2013

- 1 I: Ich habe dir hier ein neues Bild mitgebracht.
- 2 B: Aha
- 3 I: Was siehst du da drauf?
- 4 B: Ein Dorf, eine Strasse und ganz viele Pinselstriche
- 6 I: Welche Farben siehst du darauf?
- 7 B: grün, rot, gelb, weiss, blau und braun
- 8 I: Wie sieht das für dich aus auf diesem Bild? Wo könnte das sein?
- 9 B: Bei einem Dorf und das ist die Strasse (*zeigt auf das Bild*) und das ist
- 10 ein kaputter Zaun.
- 11 I: Hat es sonst noch etwas was du siehst, wenn du's ganz genau anschaust?
- 12 B: Ahh, das könnte vielleicht ein Auto sein oder ein Korb.
- 13 I: Würde auf dem Bild auch etwas tönen? Würdest du etwas hören?
- 14 B: Vielleicht die Leute im Dorf
- 15 I: Und würde sich auch etwas bewegen auf dem Bild?
- 16 B; Hmm (..) Nein
- 17 I: Und wie ist die Stimmung auf dem Bild?
- 18 B: Hmm...bunt
- 19 I: Wie?
- 20 B: Also bunt
- 21 I: Wärest du jetzt gerne da auf dem Bild?
- 22 B: Hmm, nein
- 23 I: Warum nicht?
- 24 B: Hmm (...) weiss ich nicht
- 25 I: Gefällt dir dieses Bild?
- 26 B: Ja, eigentlich schon.
- 27 I: Siehst du auch irgendwo Formen auf diesem Bild?
- 28 B: Hmm, ja so Striche überall, ausser bei den Häusern, da hat es keine
- 29 solchen Striche.
- 30 I: Und was denkst du hat sich der Maler gedacht, als er dieses Bild gemacht
- 31 hat? Was wollte er malen?
- 32 B: Vielleicht sein Dorf
- 33 I: Ja, das könnte sein, ich habe hier noch ein Bild das ist ein ähnliches wie
- 34 eines das wir auch schon angeschaut haben.

- 35 B: Aha
- 36 I: Kannst du mir mal sagen was du auf dem Bild siehst?
- 37 B: Äh..Wasser, Boote und einen kleinen Strand. Der Strand wirkt so ein
38 bisschen als hätte man ihn ins Bild hinein gemalt.
- 39 I: Siehst du noch mehr auf dem Bild?
- 40 B: Ganz viele Bäume und Büsche
- 41 I: Und welche Farben hat es auf dem Bild?
- 42 B: Grün, weiss und blau und schwarz und ja....so eine Art gelb
- 43 I: Und siehst du irgendwo auch Formen darauf?
- 44 B: Ja, das sind Kreise, die Blumen und lange Formen da, für die Baumstämme
- 45 I: Was meinst du, wie würde es auf diesem Bild tönen, wenn du irgendwo im
46 Bild sitzen würdest? Was würdest du hören?
- 47 B: Wellen und Vögel vielleicht und vielleicht noch einige Leute die auf dem
48 Boot sind.
- 49 I: Bewegt sich etwas auf dem Bild etwas?
- 50 B: Äh nein...
- 51 I: Und wenn du im Bild sitzen würdest und herumschauen würdest, würde
52 sich etwas bewegen?
- 53 B: Ja, vielleicht das Wasser.
- 54 I: Welche Stimmung hat das Bild für dich?
- 55 B: Eine ruhige.
- 56 I: Was meinst du, was hat sich der Maler gedacht als er das Bild gemalt hat?
- 57 B: Hmm...was?
- 58 I: Was wollte er malen?
- 59 B: Ich glaube so eine ruhige Stelle.
- 60 I: O.k. danke B.

B3

Bild C2 und A1 2

Interview 16. 5. 2013

1 I: Kannst du mir sagen was du auf diesem Bild siehst? Das ist so ein bisschen
2 ähnlich wie eines, das wir auch schon gesehen haben.

3 B: Ah ja genau, das ist das da.

4 I: Was siehst du da drauf?

5 B: Ganz, ganz, viele Pünktli und aus diesen hat man dann Berge, Wolken und
6 Häuser gemacht und wieder Wasser.

7 I: Und welche Farben siehst du?

8 B: Pink dort, rot, orange, grün, weiss, blau und gelb. Also es ist ganz bunt das
9 Bild. Das ist eher türkisblau und das ist so ein helles Blau.

10 I: O.K. und siehst du auf dem Bild auch Formen?

11 B: Hmm (...) nur die ganzen Pünktli. Das ganze Bild ist ja aus Pünktli.

12 I: Wie würde es jetzt auf diesem Bild tönen, wenn du da im Bild sitzen
13 würdest? Was würdest du hören?

14 B: Die Wellen und vielleicht noch einige Leute bei den Häusern.

15 I: Und würde sich auch etwas bewegen?

16 B: Ja vielleicht jemand, der spazieren geht.

17 I: Und von dem, was du gerade siehst, würde sich da auch etwas bewegen?

18 B: Hmm...also vielleicht das Wasser.

19 I: Welche Stimmung hat dieses Bild für dich?

20 B: Eine ruhige

21 I: Eine ruhige?

22 B: Ja

23 I: Gefällt dir das Bild?

24 B: Ja schon, ich mag solche ruhigen Bilder.

25 I: Was meinst du wollte der Maler mit diesem Bild zeigen?

26 B: Hmm (...) sein Dorf

27 I: O.k. jetzt hab ich noch ein Bild für dich. Das Bild kennst du schon.

28 B: Ja, der Wanderer

29 I: Was siehst du darauf?

30 B: Einen alten Mann und Berge und Schnee

31 I: Welche Farben hat es darauf?

32 B: Grün, schwarz, so weissblau und braun

33 I: Hat es irgendwo auch Formen darauf?

- 34 B: Ja Spitzen, so runde Spitzen
- 35 I: Und, würde sich hier drauf etwas bewegen?
- 36 B: Ja der Mann, der würde bewegen, so wandern
- 37 I: Würde man auch etwas hören?
- 38 B: Ja, vielleicht der Wind oder der Mann beim Laufen
- 39 I: Wie fühlt sich dieser Mann
- 40 B: Nicht so gut
- 41 I: Kannst du das noch etwas genauer sagen?
- 42 B: Ja, er fühlt sich unwohl
- 43 I: Welche Stimmung hat das ganze Bild für dich?
- 44 B: Für mich eine traurige
- 45 I: Was meinst du, was wollte der Künstler machen als er das gemalt hat? Was
- 46 wollte er zeigen?
- 47 B: Hm..das stand so drauf im Museum. Das weiss ich noch.
- 48 I: Ist es im Museum gestanden meinst du. Aber jetzt ohne dass etwas richtig
- 49 oder falsch ist, was hast du das Gefühl was wollte er mit diesem Bild zeigen.
- 50 B: Dass es ihm nicht so gut geht
- 51 I: Dass es dem Mann nicht so gut geht meinst du?
- 52 B: Ja
- 53 I: O.k. vielen Dank B., das war's schon.
- 54 B: O.k.

F1

Bild A1 1 und D1

Interview 21. 2. 2013

- 1 I: So jetzt setze ich mich gerade zu dir. Du hast gesagt, dass du schon einmal
2 in einem Museum gewesen bist.
- 3 F: Ja.
- 4 I: Hat es dir gefallen?
- 5 F: Ja.
- 6 I: Was hat dir gefallen?
- 7 F: Die Bilder.
- 8 I: Hast du noch ein Bild im Kopf, das dir besonders gut gefallen hat?
- 9 F: Ähhh (...)
- 10 I: Oder eines dass du noch weißt?
- 11 F: Ähhh (...) mit dem Wasserfall.
- 12 I: Ach so einen Wasserfall. Was hat dir daran gefallen?
- 13 F: Eben, wie Wasser herunter kommt.
- 14 I: Dann schaust du dir gerne Bilder an?
- 15 F: Ja, ja.
- 16 I: Das ist ja super! Ich habe dir hier nämlich auch ein Bild mitgebracht. Du
17 kannst es sonst gerade selber halten.
- 18 F: Das ist ein **alter** Mann.
- 19 I: Mh-m.
- 20 I: Was meinst du wie fühlt der sich?
- 21 F: **Traurig**
- 22 I: Was meinst du, warum könnte er traurig sein?
- 23 F: Hmm (...) Ich weiss nicht.
- 24 I: Welche Farben hat es auf diesem Bild?
- 25 F: **grün**
- 26 I: Hat es noch andere Farben?
- 27 F: **Schwarz und rot und gelb.** Wie Berge.
- 28 I: Ja, das könnten Berge sein.
- 29 I: Was meinst du wie tönt es auf diesem Bild?
- 30 F: **In den Bergen oben.**
- 31 I: Wie tönt es denn in den Bergen.
- 32 F: **Ja so (...) also so wie in den Bergen halt. Er mag nicht laufen, deshalb ist er**
33 **traurig.** Das könnte sein.

- 34 I: Ja, das könnte sein.
- 35 I: Was siehst du sonst noch auf diesem Bild?
- 36 F: Ein Haus, sonst noch einen Berg, Bäume .
- 37 I: Siehst du auf dem Bild auch Formen?
- 38 F: **Nein, keine Formen.**
- 39 I: Und würde sich in diesem Bild etwas bewegen?
- 40 F: **Nein (..) vielleicht der Wind**
- 41 I: Was meinst du was hat der Maler gedacht, als er dieses Bild gemalt hat?
- 42 Was wollte er malen?
- 43 F: Ein Bergenbild vielleicht
- 44 I: Ja das könnte sein, gefällt dir dieses Bild?
- 45 F: Ja-a
- 46 I: Was gefällt dir besonders?
- 47 F: Die Berge.
- 48 I: Hat es auch etwas auf dem Bild das dir nicht so gefällt?
- 49 F: Eigentlich nicht, nein.
- 50 I: Gefällt dir das ganze Bild?
- 51 F: Ja.
- 52 I: Jetzt kannst du mal die Karte umkehren. Dort steht darauf, wer dieses Bild
- 53 gemalt hat.
- 54 F: Ludwig Kirchner.
- 55 I: Genau, Ernst Ludwig Kirchner hat dieses Bild gemalt. Das Bild werden wir
- 56 auch im Kunstmuseum auch noch sehen.
- 57 F: Ah
- 58 I: Jetzt hab ich noch ein Bild, das hängt nicht im Kunsthaus. Was siehst du auf
- 59 dem Bild?
- 60 F: Berge wieder und ein See und **blau** und Wolken, Himmel meine ich und
- 61 Wolken, **grün, braune Berge.**
- 62 I: Hat es noch mehr Farben?
- 63 F: Noch **gelb und noch etwas blau** dort drüben
- 64 I: Wie würde es auf dem Bild tönen?
- 65 F: Das **Rauschen** vom ... nein, es tönt eigentlich nichts, **da ist Ruhe**
- 66 I: Warum?
- 67 F: Weil es gerade nicht rauscht
- 68 I: Wie siehst du jetzt dass es nicht rauscht?
- 69 F: Weil es ruhig ist, das Wasser ist ruhig, man sieht die Berge
- 70 I: Bewegt sich denn etwas auf dem Bild

- 71 F: Nein, es ist ganz ruhig
- 72 I: Siehst du auch irgendwo Formen?
- 73 F: Das ist länglich, die Wolke ist länglich...
- 74 I: Was hat dieses Bild für eine Stimmung für dich?
- 75 F: In den Bergen könnte es sein
- 76 I: Aha und was wollte der Künstler machen als er dieses Bild gemacht hat?
- 77 F: Eben Berge, könnte sein
- 78 I: Ja, das könnte sein. Gefällt dir dieses Bild?
- 79 F: Ja
- 79 I: O.k. vielen Dank F.

F2

Bild C1 und D2

Interview 4. 4. 2013

- 1 I: Was siehst du auf dem Bild?
- 2 F: Hmm... was ich sehe? Landschaft, viele Farben und Häuser und Himmel
3 und Bäume. Ich sehe noch einen Haag. Das sollte irgendwie Bauern,
4 Bauernland sein, es muss
- 5 I: Wie kommst du darauf?
- 6 F: Weil es einen Haag hat
- 7 I: Aha
- 8 I: Wozu ist der Haag?
- 9 F: Damit die Tiere nicht raus kommen? So ein gerader
- 10 I: Hat es sonst noch etwas was du siehst?
- 11 F: Felder doch Felder, Zeug das wächst
- 12 I: Was könnte das sein, das wächst?
- 13 F: Ähh...Äpfel, Obst oder Gemüse
- 14 I: Ja
- 15 F: Alles so **braun**, Salat, Erdbeeren, alles so Zeug das man braucht und wir
16 essen, Getreide.
- 17 I: Warum meinst du Getreide? Oder wo ist das Getreide?
- 18 F: Da *zeigt auf das Bild*
- 19 I: Welche Farben hat es auf dem Bild?
- 20 F: **Rot und gelb, grün und weiss und blau, dunkelgrün und hellgrün und braun,**
21 **blau und türkisblau ein bisschen.** Sonst eigentlich nichts mehr
- 22 I: Hat es auch irgendwo Bewegungen auf dem Bild? Bewegt sich irgendwo
23 etwas?
- 24 F: **Irgendwie ein Traktor sein oder ein Waagen da drüben der bewegt.** Das ist
25 der Weg.
- 26 I: Was meinst wie würde es tönen? Würdest du etwas hören, wenn du hier
27 wärst?
- 28 F: Ja
- 29 I: Was würdest du hören?
- 30 F: Den **Traktor**
- 31 I: Sonst noch etwas?
- 32 F: **Tiere**
- 33 I: Welche Tiere?

- 34 F: Kuh, Säuli oder so. Aber die sind mehr im Bauernhof.
- 35 I: Aha
- 36 F: Schäfli
- 37 I: Siehst du irgendwo auch Formen auf diesem Bild?
- 38 F: Das könnten Striche sein, vielleicht
- 39 I: Wenn du auf diesem Bild irgendwo sein könntest wo wärst du?
- 40 F: Wanderweg
- 41 I: Wärst du auf dem Wanderweg?
- 42 F: Ja
- 43 I: Würdest du laufen?
- 44 F: Ja
- 45 I: Gefällt dir dieses Bild?
- 46 F: Ja
- 47 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen, als er dieses Bild gemalt hat?
- 48 F: Bauernland. Es könnte in den Bergen oben sein. Weil es so ist.
- 49 Weil es Bauernland ist. Es könnte auch sein, dass es in Graubünden ist.
- 50 Könnte sein, ja.
- 51 I: Welche Stimmung hat dieses Bild für dich?
- 52 F: Hm..eben es könnte Bauernland sein
- 53 I: Würdest du etwas anders malen, wenn du es malen könntest?
- 54 F: Ich würde etwas anders machen.
- 55 I: Was würdest du anders machen?
- 56 F: Dort wo ich bin.
- 57 I: Würdest du dann gerade das malen wo du bist.
- 58 F: Ja.
- 59 I: Schau mal ich habe noch andere Bilder. Vielleicht gefällt dir auch eines. Hat
- 60 es eines das dir gefällt?
- 61 F: Das gefällt mir.
- 62 I: Was siehst du denn auf diesem Bild?
- 63 F: Eben, Kühe und Bergen und noch (..) und Himmel .
- 64 I: Aha
- 65 I: Wie würde es denn auf diesem Bild tönen? Würdest du etwas hören?
- 66 F: Kühe die muhen. Ich meine die tönen.
- 67 I: Wie tönen denn diese?
- 68 F: Muhh
- 69 I: Ah die muhen, ja. Bewegt sich denn auch etwas auf den Bild?
- 70 F: Die Kühe sie sind am Kauen, weil sie ja auf der Weide sind. Sonst ist nichts

- 71 mehr am Bewegen.
- 72 I: Und tönen würde auch nichts mehr?
- 73 F: Ausser die Bergluft die weiter drüben ist und die Tiere hört man.
- 74 I: Welche Farben hat es denn da drauf?
- 75 F: Gelb, so gelb und türkis, blau und ein bisschen dunkelblau und hellblau.
- 76 hellgrün und dunkelgrün, noch etwas braun dort drüben. Ist eigentlich nichts
- 77 mehr.
- 78 I: Hat es denn auch Formen auf dem Bild?
- 79 F: Das könnte ein Dreieck sein zeigt auf die Berge im Bild
- 80 I: Würde es dir gefallen auf diesem Bild zu sein?
- 81 F: Ja
- 82 I: Wo wärst du auf diesem Bild?
- 83 F: Es könnte auch da irgendwo noch ein Bänkli wo ich sitzen kann, wenn ich
- 84 laufe.
- 85 I: Was meinst du was hat sich der Maler gedacht, als er dieses Bild gemacht
- 86 hat?
- 87 F: Vielleicht ist er auch auf dem Bänkli gesessen und hat das gemalt.
- 88 I: Welche Stimmung hat denn dieses Bild für dich?
- 89 F: In den Bergen, ich laufe gerne
- 88 I: Super, vielen Dank F.

F3

Bild A1 2 und C 2

Interview 2. 5. 2013

- 1 I: Du kennst das Bild schon, sag mir doch einfach mal welche Farben siehst du
2 denn jetzt hier drauf?
- 3 F: Eben, äh, grün, pink und schwarz und weiss, blau und etwas rot-pink, braun
4 und dunkelblau und schwarz und grün und im Gesicht noch etwas gräulich..
5 äh noch etwas blau drin und der Hut braun. Ist sonst eigentlich nichts mehr.
- 6 I: Gut
- 7 F: Ausser der Künstler
- 8 I: Meinst du das ist er Künstler?
- 9 F: Das ist auch so
- 10 I: Was meinst du, was wollte denn der Künstler mit dem zeigen mit dem Bild?
- 11 F: Sich selber zeichnen?
- 12 I: Aha. Wenn du diesen Mann so anschaust, Welches Gefühl hat er? Wie fühlt
13 er sich?
- 14 F: Traurig ein bisschen (..)
- 15 I: Und das ganze Bild, welche Stimmung hat das?
- 16 F: ruhig
- 17 I: Hat es Formen darauf?
- 18 F: Formen?
- 19 I: Ja
- 20 F: Bergenformen so, so Zacken so zickzack, da zeigt auf Bild sonst hat es
21 eigentlich nichts (..) ah doch, es hat immernoch Formen so lang
- 22 I: Welches meinst du so lange?
- 23 F: Sooo schon vier Ecken aber längs, ein Langeck
- 24 I: Würde sich hier drauf auch etwas bewegen?
- 25 F: Ausser wenn, ja der Mann zum Beispiel, der Maler zum Beispiel, wie er
26 laufen würde
- 27 I: Würdest du auch etwas hören?
- 28 F: Bäume rauschen, hier sieht man zwar keine Bäume, aber es könnte sein.
- 29 I: Du hast gesagt der Maler würde sich bewegen, wie würde er sich denn
30 bewegen?
- 31 F: Eben wie er laufen würden, dass man es sieht.
- 32 I: Gut, super. Jetzt habe ich ...
- 33 F: Es ist eben schwierig zum Zeichnen wenn man sich bewegt. Aber er kann

- 34 es eben.
- 35 I: Genau. Ich habe hier noch ein Bild. Was siehst du auf dem Bild?
- 36 F: Ähm, ein Wasser, Häuser und es ist in den Bergen oben.
- 37 I: Mhh
- 38 F: Rot und blaue und grüne Punkte, so wie pink
- 39 I: Siehst du noch mehr Farben?
- 40 F: Gelb, weiss, weiss oder beige, rot, blauer Himmel, es ist gemischt mit
- 41 Orange, rot und grün, hellgrün und dunkelgrün
- 42 I: Aha, ja
- 43 F: Das könnten Berge sein
- 44 I: Was meinst du was das ist?
- 45 F: Schnee
- 46 F: Da hat es, noch einen Weg, einen Wanderweg, da eigentlich auch
- 47 sonst hat es eigentlich nichts mehr
- 48 I: Hat es irgendwo Formen darauf?
- 49 F: Formen?
- 50 I: Ja genau Formen
- 51 F: Kreise
- 52 I: Wenn du jetzt irgendwo auf dem Bild sitzen oder stehen würdest, würde
- 53 man etwas hören?
- 54 F: Wie Wasser rauscht, weil es ein See ist, wenn es winden würde
- 55 I: Ja müsste natürlich auch noch sein, da hast du recht .
- 56 I: Würde sich auch noch etwas bewegen?
- 57 F: Gras zum Beispiel, wenn es windet..sonst nichts mehr
- 58 I: Was hat sich der Maler gedacht, als er das Bild gemacht hat. Was wollte er
- 59 malen?
- 60 F: (...)
- 61 I: Was wollte er zeigen mit diesem Bild?
- 62 F: Weil er sich gerade dort sitzt. Könnte ja sein.
- 63 I: Welche Stimmung hat denn dieses Bild für dich?
- 64 F: Ruhig, weil es in den Bergen oben ist. Du bist auch gerne in den Bergen?
- 65 I: Ja, das bin ich. Vielen Dank F.

J1

Bild A 1 1 und B 1

Interview 21. 2. 2013

- 1 I: So, jetzt habe ich dir hier ein Bild mitgebracht. Was siehst du darauf?
- 2 J: Einen **alten** Mann
- 3 I: Mhm, siehst du sonst noch etwas?
- 4 J: Ein Haus, **so grün (...) ja**
- 5 I: Siehst du sonst noch Farben?
- 6 J: **Schwarz, so braun (...) ja**
- 7 I: Würde sich auf diesem Bild etwas bewegen?
- 8 J: **Nein**
- 9 I: Würdest du denn etwas hören?
- 10 J: **(...) Nein**
- 11 I: Wäre es ganz ruhig?
- 12 J: Ja
- 13 I: Was meinst du, wie fühlt sich dieser Mann?
- 14 J: **alt**
- 15 I: Warum meinst du, dass er alt ist?
- 16 J: Weil er so aussieht, im Gesicht
- 17 I: Hat es irgendwo auch Formen darauf?
- 18 J: **(...) Nein**
- 19 I: Du sagst der Mann fühlt sich alt, welche Stimmung oder welches Gefühl hat denn das ganze Bild für dich?
- 20 J: **(...) ich weiss nicht**
- 21 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen oder zeigen, als er dieses Bild gemalt hat?
- 22 J: **(...) Das weiss ich nicht**
- 23 I: O.k. vielen Dank, ist ja auch eine schwierige Frage oder?
- 24 J: Ja
- 27** I: Jetzt hab ich noch einige Bilder. Welches gefällt dir am besten?
- 28 J: Das
- 29 I: Was siehst du darauf?
- 30 J: Schiff und Bäume und einen Mann
- 31 I: Welche Farben siehst du auf dem Bild?
- 32 J: **grün, blau, braun und etwas schwarz und orange**
- 33 I: Wo siehst du orange?

- 34 J: *Da zeigt mit dem Finger darauf*
- 35 I: Ah ja. Was ist das für ein Bild für dich? Welche Stimmung oder welches
- 36 Gefühl hat es für dich?
- 37 J: (...) Äh (..)etwas langweilig
- 38 I: Es ist etwas langweilig?
- 39 J: Ja
- 40 I: Warum?
- 41 J: Es hat etwas zu wenig Land
- 42 I: Wenn du jetzt auf diesem Bild wärst. Was meinst du wie würde das tönen?
- 43 J: Das Meer bewegt sich
- 44 I: Würdest du sonst noch etwas hören?
- 45 J: Der Wind durch die Blätter, nichts
- 46 I: Du hast gesagt das Meer bewegt sich, bewegt sich sonst noch etwas?
- 47 J: Die Bäume
- 48 I: O.k. Hat es auf diesem Bild auch Formen?
- 49 J: (...) Nein
- 50 I: Gefällt dir dieses Bild?
- 51 J: Ja
- 52 I: Warum?
- 53 J: Wegen dem Wasser
- 54 I: Was findest du das Schöne am Wasser
- 55 J: Dass man baden kann
- 56 I: Bist du gerne im Wasser?
- 57 J: Ja
- 58 I: Schwimmst du auch gerne?
- 59 J: Ja
- 60 I: Wenn du das Bild malen würdest, würdest du etwas anders machen?
- 61 J: Nein
- 62 I: Würdest du es auch so malen?
- 63 J: Ja
- 64 I: Und wenn du jetzt irgendwo auf diesem Bild sein könntest, wo würdest du
- 65 sein?
- 66 J: Im Wasser
- 67 I: Am Schwimmen?
- 68 J: Ja
- 69 I: Was meinst du was wollte der Maler malen, als er dieses Bild gemacht hat?
- 70 J: (...) Ich weiss nicht

J2

Bild B2 und C1

Interview 4. 4. 2013

- 1 I: So J., jetzt hab ich ein neues Bild für dich. Was siehst du alles darauf?
- 2 J: Zwei Boote,(..) ein paar weisse Blumen und viele Bäume (..) und ein
- 3 bisschen Sand und das Wasser
- 4 I: Siehst du noch etwas?
- 5 J: Den Himmel
- 6 I: Und welche Farben hat es?
- 7 J: Grün, blau, braun und weiss und schwarz, verschiedene dunkelgrün und
- 8 verschiedene hellgrün
- 9 I: Hat es hier Formen darauf?
- 10 J: Die Blumen
- 11 I: Wie sehen die aus? Welche Form haben die?
- 12 J: rund
- 13 I: Wenn die hier auf diesem Bild wärst, was würdest du hören?
- 14 J: Das Wasser
- 15 I: Wie würde Wasser machen?
- 16 J: Äh (...)
- 17 I: Was würde man auch noch hören?
- 18 J: Vogelzwitschern (...) ja
- 19 I: Und könnte sich hier auf dem Bild etwas bewegen?
- 20 J: Das Wasser, (,,) die Bäume
- 21 I: Warum?
- 22 J: Wegen dem Wind
- 23 I: Welche Stimmung hat dieses Bild?
- 24 J: Schön (...) ein bisschen ruhig
- 25 I: Was meinst du, was wollte der Maler mit diesem Bild zeigen? Was wollte er
- 26 malen?
- 27 J: Vielleicht zum Zeigen, dass man ruhig laufen gehen kann oder picknicken
- 28 I: Schön, danke
- 29 J: Jetzt hab ich noch ein zweites Bild.
- 30 I: Was siehst du denn hier drauf?
- 31 J: Häuser, Wiese, ein Baum, Himmel, ein Zaun, ja.
- 32 I: Welche Farben siehst du hier drauf?
- 33 J: rot, weiss, grün, gelb, blau, schwarz, ja

- 34 I: Würde sich hier drauf etwas bewegen?
- 35 J: Die Wiese
- 36 I: Warum bewegt die sich?
- 37 J: Wegen dem Wind
- 38 I: Würdest du auch etwas hören?
- 39 J: Tiere
- 40 I: Welche Tiere?
- 41 J: Äh, Kühe, (...) das was sie sagen
- 42 I: Hat es hier Formen darauf?
- 43 J: Rechteckig
- 44 I: Wo siehst du es?
- 45 J: Da zeigt auf die Häuser im Bild
- 46 I: Welche Stimmung hat dieses Bild für dich?
- 47 J: Auch eine ruhige
- 48 I: Und was wollte der Künstler machen, als er dieses Bild gemalt hat?
- 49 J: (...) Dass man sich kann (..) da hin gehen. Dass niemand stört
- 50 I: O.k. vielen Dank J.

J3

A 1 1 und C2

Interview 16. 5. 2013

- 1 I: Das hier, das kennst du
- 2 J: **Alter** Mann
- 3 I: Was hat es sonst noch darauf?
- 4 J: Ein Haus, er hat einen Hut auf dem Kopf und einen Stock
- 5 I: Und welche Farben siehst du darauf?
- 6 J: **Grün, braun, schwarz, weiss, hellblau (...) ja**
- 7 I: Und siehst du irgendwo auch Formen?
- 8 J: (...) **Das Fenster**
- 9 I: Wie siehst das Fenster aus?
- 10 J: **Quadrat**
- 11 I: Wie könnte es auf diesem Bild tönen? was würde man hören?
- 12 J: **Vogel (...)**
- 13 I: Noch etwas?
- 14 J: **Kuh, (...) Ziegen**
- 15 I: Wo könnte dieses Bild sein?
- 16 J: In den Bergen
- 17 I: Bewegt sich etwas? Siehst du Bewegungen auf dem Bild?
- 18 J: **Nein**
- 19 I: Was meinst du, wie fühlt sich dieser Mann?
- 20 J: **traurig (Pause)**
- 21 I: Einfach traurig?
- 22 J: Ja
- 23 I: Und welche Stimmung hat dieses Bild, wenn du es anschaust? Wie ist das
- 24 Bild für dich?
- 25 J: **Ein trauriges Bild**
- 26 I: Was meinst du was wollte der Maler machen, als er dieses Bild machte?
- 27 J: **Sich selber malen**
- 28 I: Meinst du, ist das er selber?
- 29 J: Ja, ich glaube
- 30 I: Warum schaut er denn so?
- 31 J: Ich weiss nicht
- 32** I: Jetzt habe ich hier noch ein Bild. Was siehst du da drauf?
- 33 J: Ein Dorf, Berge, Wolken, Wiese, ein See, ja

- 34 I: Und welche Farben siehst du auf diesem Bild?
- 35 J: Blau, weiss, rot, wie orange, grün, gelb, grün, dunkles grün, hellgrün, so
- 36 rosa und dunkelblau
- 37 I: Würde sich hier drauf etwas bewegen?
- 38 J: Das Wasser, vielleicht ... die Wolken, wegen dem Wind
- 39 I: Würdest du etwas hören?
- 40 J: Das Wasser
- 41 I: Wie würdest du das hören
- 42 J: Wie es so macht, ja
- 43 I: Siehst du hier auf dem Bild Formen?
- 44 J: So ein Dreieck
- 45 I: Wo siehst du das?
- 46 J: Da hinten *zeigt auf einen Berg*
- 47 I: Und welche Stimmung hat dieses Bild für dich?
- 48 J: ruhig
- 49 I: Magst du wenn es eher ruhig ist?
- 50 J: Ja
- 51 I: Du, was meinst du, was wollte der Künstler mit diesem Bild zeigen, als er
- 52 das gemacht hat?
- 53 J: Hmm (...) dass man baden kann
- 54 I: Du badest gerne
- 55 J: Ja
- 56 I: Möchtest du noch etwas sagen zum Bild oder ist dir noch etwas in den Sinn
- 57 gekommen?
- 58 J: Nein
- 59 I: O.k. vielen Dank J.

N1

Bild A1 1 und D1

Interview 21. 2. 2013

- 1 I: So Nicole, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Das werden wir dann heute
2 noch in gross sehen im Museum.
- 3 N: Ja
- 4 I: Was siehst du auf dem Bild?
- 5 N: Einen **alten** Mann
- 6 I: Was meinst du, wie fühlt er sich?
- 7 N: **Er ist traurig, er schaut ein bisschen traurig aus**
- 8 I: Was meinst du warum ist er traurig?
- 9 N: Vielleicht ist er traurig, weil er nicht so gut laufen kann.
- 10 I: Was siehst du sonst noch auf dem Bild?
- 11 N: Ein Häuschen, Berge, **alles grün**
- 12 I: Welche Farben hat es noch?
- 13 N: **Schwarz, ganz wenig so gelb oder? Noch dunkelgrün hier,** das könnte ein
14 Baum sein.
- 15 I: Siehst du noch andere Farben?
- 16 N: **Weiss da oben**
- 17 I: Was könnte das weisse sein?
- 18 N: Der Himmel oder Berge
- 19 I: Hat es auf diesem Bild auch Formen?
- 20 N: **Hmm (...) da hat es so Wellen**
- 21 I: Wenn du jetzt auf diesem Bild wärst, würdest du etwas hören?
- 22 N: **Die Berge, vielleicht ein Vögelein**
- 23 I: Würde sich auch etwas bewegen?
- 24 N: **Das Gras, wenn es windet, dann geht es so hin und her** *schwenkt mit den*
25 *Armen hin und her, Wellenbewegung.* Der Himmel ist nicht so schön.
- 26 I: Meinst du ist kein schönes Wetter?
- 27 N: Nein
- 28 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen, als er dieses Bild machte?
- 29 **(...) Ich weiss nicht**
- 30 I: O.k. vielen Dank N. Schau mal jetzt habe ich hier noch mehr Bilder. Du
31 kannst mal schauen, vielleicht gefällt dir eines besonders gut.
- 32 N: Da hat es Tiere darauf. Kühe.
- 33 I: Welche Farben siehst du hier drauf?

- 34 N: **Blau, grün und die drei Kühe, Kühe**
- 35 I: Siehst du noch mehr Farben
- 36 N: **Braun noch ein bisschen, türkis ist der Himmel**
- 37 N: Da steht etwas drauf
- 38 I: Kannst du's lesen?
- 39 N: Ein F. Hi
- 40 I: F. Hodler, F. Hodler, das hat Ferdinand Hodler gemalt, siehst du hinten
- 41 steht es auch noch einmal drauf
- 42 I: Sag mal, welche Stimmung hat dieses Bild für dich?
- 43 N: **ruhig, es ist recht ruhig**
- 44 I: Und hat es auch Formen darauf?
- 45 N: **Einfach die Spitzen der Berge**
- 46 I: Würde sich hier drauf etwas bewegen?
- 47 N: **Kühe, Kühe, es kommt darauf an ob es windet oder nicht**
- 48 I: Und was würdest du hören? Würdest du etwas hören, wenn du hier drauf
- 49 wärst?
- 50 N: **Kuhglocken, haben sie vielleicht gar keine an.**
- 51 I: Und was meinst du was wollte der Künstler malen oder zeigen, als er dieses
- 52 Bild gemacht hat?
- 53 N: **In den Bergen**
- 54 I: O.k., vielen Dank N. willst du noch etwas sagen zum Bild?
- 55 N: Es ist ein mega schönes Bild. Gras hat es.
- 56 I: Weisst du was, ich kopiere dir dieses Bild für nächste Woche, dass du es in
- 57 dein Heft kleben kannst.
- 58 N: Ja!
- 59 I: Vielen Dank N.

N2

Bild C1 und D2

Interview 4. 4. 2013

- 1 I: So, schau mal ich habe dir ein Bild mitgebracht. Was siehst du darauf?
- 2 N: Das ist wie eine Rutschbahn
- 3 I: Aha, und welche Farben siehst du hier drauf?
- 4 N: Rot, gelb, orange, grün, hellgrün, dunkelgrün, braun, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Häuser
- 5 oh, da, der Himmel sieht nicht so frisch aus, weil es regnet und das ist ein
- 6 Baum oder was ist das?
- 7 I: Ja, das könnte sein
- 8 I: Siehst du hier Formen darauf?
- 9 N: Da hat es etwas rundes zeigt auf Karte eine Herziform, fast, hier müsste
- 10 noch ein Bogen sein, dann wäre es ein Herz. Das ist wie im Europapark, eine
- 11 Bahn, Wasserbahn.
- 12 I: So wie eine Rutschbahn?
- 13 N: So rauf zeigt mit der Hand auf der Karte wie die Rutschbahn verläuft
- 14 I: Würde sich hier drauf etwas bewegen?
- 15 N: Ja die Blätter oder Rodelbahn könnte es auch sein, Bäume tanzen immer
- 16 so wenn es windet und da oben ist der Boden und irgendwie die Bahn ins
- 18 Wasser runter
- 19 I: Würdest du hier drauf auch etwas hören?
- 20 N: Kommt darauf an, wie es tönt
- 21 I: Wenn du hier drauf wärst würdest du etwas hören?
- 22 N: Ich würde schreien
- 23 I: Du würdest schreien, würdest du noch etwas hören?
- 24 N: Andere Leute vielleicht
- 25 I: Welche Stimmung hat denn dieses Bild für dich?
- 26 N: Es ist ein Albtraum
- 27 I: Was ist es?
- 28 N: Ein Albtraum die Bahnen
- 29 I: Ein Albtraum? Uiuui
- 30 I: Was meinst du, was wollte der Künstler zeigen als er das Bild gemalt hat.
- 31 Was wollte er malen?
- 32 N: Alle Jahreszeiten
- 33 I: Aha
- 34 N: Herbst, Sommer, Frühling und Herbst, die Farben passen schön

- 35 zusammen Herbst ist eher **braun mit rot**, der Frühling ist **eher grün**, der
36 Sommer ist **bunt** und der Frühling ist auch noch **bunt**, aber noch nicht so...
- 37 I: Jetzt hab ich hier noch ein Bild für dich
- 38 N: Es ist fast wie am Strand, wie am Meer
- 39 I: Welche Farben hat es denn hier drauf?
- 40 N: **Das ist irgendwie Wasser, blau und braun und Wolken, da hat es noch ein**
41 **bisschen braun, wie eine Brücke und da ist Gras oder ja wie**
- 42 I: Welche Farbe hat denn das?
- 43 N: **Blau und grün und braun, zusammengemischt.** Hat 1, 2, 3, 4, 5 Berge
- 44 I: Aha 5 Berge, siehst du Formen hier drauf?
- 45 N: **Das ist wie ein Bogen und die Wolken sind wie so härzig, irgendwie so eckig.**
- 46 I: Wie würde es denn hier drauf tönen? Würdest du etwas hören?
- 47 N: **Das Wasser rauschen**
- 48 I: Würde sich auch etwas bewegen?
- 49 N: **Können die Berge manchmal umfallen oder das Wasser rauschen**
- 50 I: Welche Stimmung hat denn dieses Bild für dich?
- 51 N: **Ferien, es fehlt nur noch der Strand mit Sand und die Sonne**
- 52 I: Aha, ja, das stimmt. Und was meinst du, was wollte der Künstler malen als
53 er dieses Bild gemalt hat.
- 54 N: **Ein bisschen gluschtig machen, für die Ferien**
- 55 I: Aha, gut, super. Ich habe schon Lust auf Ferien. Danke N.

N3

A1 2 und C2

Interview 16. 5. 2013

- 1 I: Schau mal, ich hab da wieder verschiedene Bilder mitgebracht. Eines kennst
2 du schon.
- 3 N: **Der alte**
- 4 I: Was hat es auf dem Bild?
- 5 N: Ein Mann, **er ist ein bisschen traurig auf diesem Bild**. Einen Weg hat es wo
6 man darüber laufen kann. Eine Kirche oder ein Haus, eher eine Kirche mit
7 dem Spitz und da hat es so Hügel. Es hat keinen einzigen Baum.
- 8 I: Hat es keine Bäume?
- 9 N: **Ah doch, da oben. Es ist einfach alles grün.**
- 10 I: Welche Farben siehst du noch?
- 11 N: **Braun ganz wenig und gelb ganz wenig. Das ist schon gelb oder orange,**
12 **hellgrün hat es und dunkel grün und hellbraun und schwarz oder braun, ganz**
13 **dunkelbraun und hier oben hat es noch weiss, am Himmel**
- 14 I: Hat es auch Formen auf dem Bild ?
- 15 N: **Da hat es wie eine Welle und da hat es wie einen Berg, da oben und da hat**
16 **es wie Striche und da hat es noch ein bisschen rot** drin. Die Sonne ist nicht da.
- 17 I: Was meinst du wie würde es auf dem Bild tönen? Was würde man hören?
- 18 N: **Die Berge, Kuhglocken, Kühlein in den Bergen, in den Bergen hat es Kühlein**
- 19 I: Würde sich etwas bewegen?
- 20 N: **Wolken oder das Gras, wenn es windet, dann würde das Gras wie tanzen.** Es
21 ist eher eine Kirche als ein Haus.
- 22 I: Meinst du wegen dem Spitz da vorne?
- 23 N: Ja
- 24 I: Du, wie fühlt sich dieser Mann auf dem Bild?
- 25 N: **Traurig**
- 26 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen, als er das Bild gemalt hat?
- 27 N: **Vielleicht wollte er einen alten Mann malen.**
- 28 I: Aha, ja könnte sein. So, jetzt hab ich dir noch ein Bild. Was siehst du da drauf?
- 29 N: Ganz viele Häuser und der Boden ist mega wie im Herbst, einfach wie Blätter
30 **und da ist mit pink und allen Farben. Ist schon schöner als das andere. Und**
31 **da ist blau und da ist irgendwo die Sonne versteckt da oder da.**
- 32 I: Du hast gesagt blau, siehst du noch andere Farben?
- 33 N: **Gelb und pink und da hat es rosa mit rot und mit blau und grün, hellgrün und**

- 34 da hat es ein Meer, Wasser oder Gras. Ganz **dunkel, dunkelblau.**
- 35 N: Was meinst du ist es Wasser oder Gras?
- 36 Wasser, Gras ist nicht so weit oben und da hat es einfach Blätter, es ist im
- 37 Herbst, **alle Farben.**
- 38 I: Du hast gesagt Wasser, Häuser, der Boden mit Blättern siehst du sonst noch
- 39 etwas?
- 40 N: Den Himmel und das **Weisse**, was ist wohl das **Weisse?**
- 41 I: Was meinst du was könnte es sein?
- 42 N: Ähm..Wölklein, ein ganz kleines und da geht es irgendwie rauf wie ein Berg
- 43 und da steht etwas drauf.
- 44 I: Genau, du hast aber gute Augen!
- 45 N: 15, 5
- 46 I: Siehst du auf dem Bild auch Formen?
- 47 N: **Das ist so wie ein Dreieck der Berg, könnte sein und die Blätter am Boden, so**
- 48 **rundlich**
- 49 I: Würde man auf dem Bild etwas hören?
- 50 N: **Vögelein vielleicht oder das laufen im Laub, dann tönt es immer so lustig,**
- 51 **dann knistert es immer so oder das Schwimmen, dann tönt es nach Wasser.**
- 52 I: Würde sich hier drauf auch etwas bewegen? Bewegt sich etwas?
- 53 N: **Das Wasser ist immer in Bewegung und die Blätter am Boden und da**
- 54 **oben die Wolken natürlich**
- 55 I: Du hast vorher gesagt, der Mann auf dem Bild sei traurig. Welche Stimmung
- 56 hat denn dieses Bild für dich?
- 57 N: **Eine schöne, so in der Bergen**
- 58 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen, als er das gemalt hat?
- 59 N: **Sommer oder Herbst, er wollte den Herbst zeichnen.** Etwas viel Wasser im
- 60 Herbst. Aber da unten könnte schon auch Herbst sein.
- 61 I: O.k. vielen Dank N.

P1

Bild B1

Interview 28. 2. 2013

- 1 I: Schau mal, ich habe dir hier einige Bilder mitgebracht hat es eines, das
2 dir gefällt? Oder sagst du die gefallen mir alle nicht.
- 3 P: Das gefällt mir.
- 4 I: Warum?
- 5 P: Da hat es einen Weg und Böte und das **Wasser im Kreis**. Es ist wirklich
6 schön.
- 7 I: Hat es etwas was dir besonders gefällt da drauf?
- 8 P: Ja, das Wasserspiegel
- 9 I: Warum?
- 10 P: Es ist wie echt
- 11 I: Also du meinst wie es spiegelt?
- 12 P: Ja
- 13 I: Welche Farben siehst du?
- 14 P: **Grün, blau, das blau das ist grün und gelb**, das Gras und der Himmel ist schön
- 15 I: Wenn du jetzt hier sitzen würdest. Was meinst du, wie würde das tönen?
16 Würdest du etwas hören?
- 17 P: **Ja, die Vögel, Tiere, Fische.**
- 18 I: Wie tönen denn die Fische?
- 19 P: Nicht
- 20 I: Was würdest du hören von den Fischen?
- 21 P: **Momomo Formt den Mund wie ein Fischmund**
- 22 I: Hat es denn auch Formen auf diesem Bild?
- 23 P: **Ja, Kreis das Wasser.**
- 24 I: Wenn du irgendwo auf diesem Bild sein könntest. Wo wärst du?
- 25 P: Da. Zeigt auf das Flussufer.
- 26 I: Würdest du dort sitzen oder stehen?
- 27 P: Sitzen
- 28 I: Und was würdest du machen?
- 29 P: Schiessen, einfach in Wasser schiesst
- 30 I: Aha Steine raus werfen?
- 31 P: Ja
- 32 I: Bewegt sich denn im Bild etwas?
- 33 P: **Das Wasser bewegt**

- 34 I: O.k. und welche Stimmung das das Bild für dich?
- 35 P: Hmm (...) Ich weiss nicht
- 36 I: Was meinst du, was wollte der Maler malen, als er dieses Bild gemacht hat?
- 37 P: Vielleicht (...) ich weiss nicht
- 38 O.k. Vielen Dank, P.

P2

Bild C1 und B2

Interview 28. 3. 2013

1 I: So, jetzt habe ich hier wieder ein Bild mitgebracht. Welche Farben siehst du
2 hier drauf?

3 P: rot, grün, dunkelgrün und rot und hell und orange und braun, weiss und
4 blau hellblau und die Häuser sind, die Dächer rot, einen komischer Baum ist
5 braun, da vorne ist gelb

6 I: Hat es hier irgendwo Formen darauf?

7 P: Ja

8 I: Wo

9 P: Da zeigt auf Karte

10 I: Welche Form könnte das sein?

11 P: So rund

12 I: Würde sich hier drauf auch etwas bewegen?

13 P: Nein (...) Das Gras bewegt sich im Luft

14 I: Windet es in diesem Fall?

15 P: Ja

16 I: Warum siehst du, dass es windet?

17 P: Die Wolken, Himmel

18 I: Und was würdest du hier drauf hören?

19 P: Wind, Leute, arbeiten

20 I: Welche Stimmung hat dieses Bild für dich?

21 P: Ruhig

22 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen, als er dieses Bild gemacht
23 hat? Was wollte er malen?

24 P: Eine Stadt so ruhig und Leute

25 I: Jetzt hab ich da noch ein anderes Bild. Was siehst du auf dem Bild?

26 P: Da sehe ich die Schiffe, vielleicht sind hier Leute ausgestiegen und da
27 gelaufen. Jetzt sind hier keine Menschen mehr. Das sind die gleichen Schiffe
28 (...) und es ist ruhig.

29 I: Aha, ja. Das könnte sein, da hast du recht. Und was siehst du ausser den
30 Schiffen noch?

31 P: Wasser, Bäume, ein paar Blüten, Pflanzen, zig Bäume und einen Strand

32 P: Ganz viel grün und hellgrün und braun, da ist braun und da ist schwarz und
34 weiss und die Pflanze auch

- 35 I: Du hast gesagt es ist ruhig auf dem Bild, würde man gar nichts hören?
- 36 P: **Oh doch, Vögel, Tiere, Fische, einen Adler.**
- 37 I: Hat es auch Formen auf diesem Bild?
- 38 P: **Ja, da zeigt auf das Bild**
- 39 I: Welche Formen sind das?
- 40 P: **Rund und Bäume auch, überall Formen**
- 41 I: Würde sich auf dem Bild auch etwas bewegen?
- 42 P: **Die Vögel und Fische bewegen, vielleicht kommen die Leute zurück gehen**
- 43 **zu den Schiffen.**
- 44 I: Was meinst du, was hat der Maler gedacht, als er dieses Bild gemalt hat?
- 45 P: **Die zwei Schiffe, das ist schön und die Blüten.**
- 46 I: Wollte er malen?
- 47 P: Ja
- 48 I: Und welche Stimmung hat dieses Bild für dich?
- 49 P: **Hmm...ruhig, es ist schön.**
- 50 I: O.k., das war's schon. Vielen Dank P.

P3

Bild A1 2 und C2

Interview 2. 5. 2013

- 1 I: Jetzt hab ich wieder Bilder mitgebracht. Schau mal, das kennst du schon.
- 2 P: Ja
- 3 I: Was siehst du darauf?
- 4 P: Der **alte** Mann, Berge, ein Haus, der Mann auf dem Weg, Bäume und es ist kalt
- 5 I: Wie siehst du dass es kalt ist?
- 6 P: **Es ist etwas dunkel.**
- 7 I: Welche Farben hat es auf dem Bild?
- 8 P: **Hellgrün, dunkelgrün, schwarz, braun und gelb**
- 9 I: Hat es auch Formen darauf?
- 10 P: Formen? **Ja, einen Hügel, ganz viele Hügel**
- 11 I: Welche Form haben die?
- 12 P: **Rund**
- 11 I: Wie würde es auf dem Bild tönen? Würdest du etwas hören?
- 12 P: **Hmm (...) die Bäume knacken.**
- 13 I: Würde man noch etwas hören?
- 14 P: **Vögel, (...) vielleicht einen Wasserfall**
- 15 I: Hat es auf diesem Bild irgendwo eine Bewegung? Bewegt sich etwas?
- 16 P: **Nein**
- 17 I: Was meinst du, wie fühlt sich dieser Mann?
- 18 P: Hmm (...) **traurig**
- 19 I: Du sagst traurig, noch etwas?
- 20 P: Er läuft mit einem Stock
- 21 I: Welche Stimmung hat es auf diesem Bild? Wie ist das Bild für dich, wenn du
- 22 das anschaust?
- 23 P: **Wie traurig**
- 24 I: Was meinst du was wollte der Maler machen, als er das Bild gemacht hat?
- 25 P: **Eine schöne Stadt**
- 26 I: Eine Stadt?
- 27 P: **Paris**
- 28 I: Wollte er mit dem malen?
- 29 P: **Vielleicht überall.**
- 30** I: O.k. gut, danke. Jetzt habe ich hier noch ein Bild für dich.
- 31 P: Das hat ein Hintergrund

- 32 I: Was hat das?
- 33 P: Vorne
- 34 I: Das ist vorne?
- 35 P: Hinten
- 36 I: Ah, o.k., welche Farben siehst du hier drauf?
- 37 P: blau, im Himmel, hellblau, komische Farben von Farbe lila, orange, rot, pink,
- 38 dunkelblau, das Wasser ist blau oder grün, beides. Da vorne sind weisse
- 39 Häuser und braun, das ist alles
- 40 I: Siehst du hier irgendwo Formen darauf?
- 41 P: Ja, die Wolken fährt mit dem Finger die Konturen der Wolken nach
- 42 I: Würde sich hier drauf etwas bewegen?
- 43 P: Die Wolken bewegen sich, langsam
- 44 I: Würde man auch etwas hören?
- 45 P: Na, die Luft, den Donner, den Blitz, es regnet gleich
- 46 I: Sieht es aus als würde es regnen?
- 47 P: Ja wegen den dicken Wolken
- 48 I: Welche Stimmung hat dieses Bild für dich?
- 49 P: Schön, da sind Häuser und da, da oben sind Wolken
- 50 I: Was wollte der Künstler machen als er dieses Bild gemacht hat?
- 51 P: Hmm (...) was (...), was schönes, schön von die Wolken, es ist wie ein
- 52 Paradies
- 53 I: Oh, schön, das Paradies. Würde es dir hier drauf gefallen?
- 54 P: Ja
- 55 I: O.k., ich glaube mir auch. Super, vielen Dank!

S1

Bild A1 1 und B1

Interview 21. 2. 2013

- 1 I: So, schau mal Sara ich habe dir ein Bild mitgebracht. Was siehst du auf
2 diesem Bild?
3 S: Das ist ein alter Mann.
4 I: Wie ist dieses Bild?
5 S: **Irgendwie langweilig**
6 I: Welche Farben hat es auf dem Bild?
7 S: **Grün, schwarz Mantel ja, weisses Haus, schwarze Kappe, da weiss**
8 I: Was meinst du, was könnte das sein?
9 S: (...) Schnee
12 I: Was macht der Mann?
13 S: (...) **traurig**
14 I: Ist er traurig?
15 S: Ja
16 I: Warum meinst du dass er traurig ist?
17 S: **Ist er böse**
18 I: Was meinst du warum er böse ist?
19 S: (...) Ich weiss nicht
21 I: Was meinst du wie könnte es tönen auf diesem Bild?
22 S: **laut**
23 I: Was würde man hören?
24 S: (...) Ich weiss nicht
25 I: Bewegt sich auf diesem Bild auch etwas?
26 S: **Nichts bewegt**
27 I: Und siehst du irgendwo Formen auf diesem Bild?
28 S: **(..) Ich weiss nicht**
29 I: Gefällt dir dieses Bild?
30 S: Ja
31 I: Schon? Was gefällt dir?
32 S: Hmm (..) alles
33 I: Aber hat es etwas dass dir nicht gefällt?
34 S: Nein, alles
35 I: Was meinst du, was wollte der Maler machen, als er dieses Bild gemalt hat?

- 36 S: Ich weiss auch nicht
- 37 I: O.k., danke S..Jetzt hab ich hier noch einige Bilder mitgebracht, welches
- 38 gefällt dir am besten?
- 39 S: Das da
- 40 I: Sicher?
- 41 S: Ja
- 42 I: Was hat es denn da drauf?
- 43 S: Farben
- 44 I: Welche Farben hat es auf diesem Bild?
- 45 S: Schwarz, weiss, man (...) Ich weiss nicht
- 46 I: Hat es noch andere Farben?
- 47 S: Wasser
- 48 I: Welche Farbe hat das denn?
- 49 S: Blau
- 50 I: Hat es irgendwo Formen darauf? Siehst du hier irgendwo eine Form?
- 51 S: Nein
- 52 I: Bewegt sich da drauf etwas? Würde sich etwas bewegen?
- 53 S: Nein
- 54 I: Wenn du jetzt auf diesem Bild wärst, was würdest du hören?
- 55 S: Wasser
- 56 I: Wie würde das tönen?
- 57 S: Ich weiss nicht zeigt Wellen mit dem Arm
- 58 I: Welche Stimmung hat dieses Bild?
- 59 S: Ich weiss nicht
- 60 I: Was meinst du, was wollte der Künstler zeigen mit diesem Bild? Was wollte
- 61 er machen?
- 62 S: Ich weiss nicht
- 63 I: Das ist auch eine etwas komische Frage- Vielen Dank S.

S3

Bild A1 2 und B2

Interview 2. 5. 2013

- 1 I: Schau mal, ich habe ganz viele Karten mitgebracht. Eine zeige ich dir, die
2 hast du schon einmal gesehen.
- 3 S: Der Mann
- 4 I: Was hat es noch drauf?
- 5 S: Die Brille, böse und Stock, die Hand, die Kappe, Schuhe, Himmel
- 6 I: Welche Farben hat es auf dem Bild?
- 7 S: Grün, schwarz, weisses Haus, schwarzer Mantel
- 8 I: Siehst du sonst eine Farbe
- 9 S: blau
- 10 I: Wie würde es auf diesem Bild tönen? Würdest du etwas hören?
- 11 S: Ja
- 12 I: Was würde man hören?
- 13 S: Böse, ich weiss nicht
- 14 I: Bewegt sich auf diesem Bild etwas?
- 15 S: Ich weiss nicht
- 16 I: Bewegt sich nichts auf dem Bild?
- 17 S: Bewegt nichts (...) ich weiss nicht
- 18 I: Wie fühlt sich dieser Mann?
- 19 S: Böse, ich weiss nicht, traurig
- 20 I: Siehst du auf diesem Bild auch irgendwo Formen?
- 21 S: Nein, ich weiss nicht
- 22 I: Was meinst du was wollte der Maler machen, als er das gemacht hat?
- 23 S: Ich weiss auch nicht
- 24 I: Jetzt zeige ich dir noch ein Bild, das ist hoffentlich ein bisschen fröhlicher.
- 25 S: Gefällt dir das besser?
- 26 I: Ja
- 27 S: Gut, dann haben wir ja Glück gehabt
- 28 I: Welche Farben hat es hier drauf?
- 29 S: Grün, viel grün, dunkelgrün, das hellgrün, das dunkelgrün
- 30 I: Hat es noch mehr Farben?
- 31 S: Da weiss, Sand, blau, hellblau, Himmel hellblau
- 32 I: Hat es hier Formen darauf?
- 33 S: Ich weiss nicht

- 34 I: Würde sich etwas bewegen hier drauf?
- 35 S: **Nein**
- 36 I: Würde sich nichts bewegen?
- 37 S: Nein
- 38 I: Wenn du jetzt hier drauf wärst was würdest du hören?
- 39 S: **ruhig**
- 40 I: Wäre es ruhig? Würde man gar nichts hören?
- 41 S: **schüttelt den Kopf**
- 42 I: Was meinst du, was wollte denn der Maler machen, als er dieses Bild gemacht hat?
- 43
- 44 S: **Einen Baum zeichnen**
- 45 I: Ah ja, Bäume hat es ja ganz viele. Welches Gefühl hat diese Bild für dich?
- 46 S: **Ich weiss nicht**
- 47 I: Das macht nichts, danke S.

Anhang 10 Leitfragen zu den fünf Dimensionen der Elementarisierung

Elementare Strukturen:

- Was sind die konstitutiven und charakteristischen Elemente des Themas? Welche Elemente zeichnen es aus?
- Welche Schwerpunkte werden gesetzt?
- Welche historischen und sozialgeschichtlichen Hintergründe sind für das Verstehen wichtig?
Oder in Anlehnung an Riegger
- Was sagt das Kunstwerk aus?
- Wie sagt es das, was es sagt?
- Was will das Kunstwerk bewirken?

Elementare Erfahrungen

- Wo können Erfahrungsbezüge zur Lebenswelt der Lernenden hergestellt werden?
- Welches Wissen ist bei den Lernenden bereits vorhanden? Und wie kann dieses aktiviert werden?
- Worin besteht die elementare Relevanz des Themas für die einzelnen Lernenden?

Elementare Zugänge

- Welche individuellen Voraussetzungen für das Verständnis des Themas bringen die Lernenden mit?
- Inwieweit entspricht das Thema den entwicklungsbedingten Lernvoraussetzungen der Lernenden?
- Wie kann das Thema entsprechend den Voraussetzungen der Lernenden vermittelt werden? Welche Aneignungsmöglichkeiten sind zu beachten?
- Wie kann das Thema die Lernenden ansprechen und gleichzeitig angemessen herausfordern?
- Welche Verständnisschwierigkeiten können aufgrund der Verstehensvoraussetzungen auftreten?

Elementare Wahrheiten

- Welche Bedeutung hat der Inhalt für das Leben der Lernenden?
- Was sagt das Thema und wie werden die Lernenden darüber urteilen?
- Welche Wahrheit enthält das Thema für die Lernenden?

Elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege

- Welche Methoden ermöglichen den Lernenden eine möglichst freie und vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema?
- Wie kann die kreative Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Thema gefördert werden?
- Durch welche Methoden können die elementaren Erfahrungen erschlossen werden?
- Welche Informationen benötigen die Lernenden für ein angemessenes Verständnis und wie sind diese zu vermitteln?

Anhang 11 Bildnis einer Hofdame

Zusammenfassung der Durchführung

Im Bereich der Elementarisierung und ästhetischen Bildung wird die sinnliche Wahrnehmung immer wieder betont. Die Hofdame trägt einen roten Samtumfang mit einer weissen Rüschenkorsage. Diese beiden Elemente im Bild wurden genutzt, um die Lernenden an das Bild heran zu führen. Im Atelier konnten sie mit geschlossenen Augen ein Stück roten Samt und weisse Rüschen ertasten. Dabei wurde versucht den Stoff zu beschreiben. Wörter wie *fein*, *weich*, *wie ein Teddy*, *flauschig*, *lieb* wurden genannt. Nach dem Fühlen wurde der Stoff noch einmal mit offenen Augen befühlt, betrachtet und beschrieben. Dabei standen visuelle Aspekte des Stoffes im Vordergrund. Mit *weiss*, *rot*, *glänzend*, *schimmernd*, *rot wie eine Tomate* wurde der Stoff beschrieben. Während des Betrachtens des Stoffes rief eine Schülerin plötzlich: „Ich weiss welches Bild das ist!“. Die ganze Gruppe lief ihr nach in die Sammlung, um das entsprechende Bild zu suchen. Das Porträt der Hofdame wurde genau angeschaut und mit dem Stoff und den Rüschen verglichen. Wie sieht diese Person aus? Welche Haltung hat sie? Was macht sie um weiblicher zu erscheinen, ihre Gesichtszüge sind sehr männlich oder androgyn? Nach der intensiven Betrachtung und dem Posieren wie die Hofdame wurde ihr Porträt verschiedenen Porträt Darstellungen von Cindy Sherman gegenüber gestellt. Nebst den verschiedenen Porträtabbildungen wurde auch ein Bild von Cindy Sherman ohne Verkleidung gezeigt. Damit wurde gezeigt, wie sich jemand durch Schminken und Verkleiden verwandeln kann, aber unter der Verkleidung trotzdem die gleiche Person bleibt. Durch das Nachstellen der verschiedenen Porträtbilder konnten die Lernenden die Wirkung der Körperhaltung und des Gesichtsausdrucks am eigenen Körper erfahren. Zur Verstärkung der Aussagekraft der verschiedenen Porträts und ihrem Bezug zum Alltag wurden Häuser, in welchen die verschiedenen Frauen leben könnten, zugeordnet. Zum Schluss konnten die Lernenden sich im Atelier selber verkleiden und schminken und so in verschiedene Rollen schlüpfen. Es lagen verschiedene Kostüme bereit, welche sie anziehen, sich schminken, posieren und sich so in ein „tableau vivant“ verwandeln konnten. Entgegen aller Erwartungen der Lehrpersonen wählte sich eine eher burschikos wirkende Lernende das Kostüm der Tänzerin aus. Sie konnte sich für einen kurzen Augenblick in ihrer ganzen Weiblichkeit zeigen und schien diese Rolle zu geniessen. Dieser Moment war für alle Beteiligten ein eindrückliches Erlebnis.

Kurze Reflexion

Durch die Auswahl ganz unterschiedlicher Porträts konnte ein breites Spektrum vom Gefühlen thematisiert werden. Das Interesse der Lernenden an den Fotografien war gross. Viele Schülerinnen und Schüler äusserten spontan ihre Meinung oder Assoziationen zu den Bildern. Das Verkleiden und das in andere Rollen schlüpfen war für die Lernenden ein Highlight. Sie posierten, spielten kurze Theaterstücke und liessen sich fotografieren. Wenn sie in eine Rolle geschlüpft waren, konnte man eine klare Veränderung der Körpersprache beobachten. Die Lehrpersonen staunten nach eigenen Angaben, wie verändert sich einige Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Rollen verhielten und wie offen sie auf das Angebot reagierten. Wie am Beispiel der eher jungenhaften Schülerin gut sichtbar wurde, ergaben sich Situationen, welche die Lernenden zu Selbstdarstellung annahmen und damit alle Beteiligten positiv überraschten.

Eventuelle Anpassungen

Die Auswahl der Bilder von Cindy Sherman sollte reduziert werden. Obwohl das Spektrum mit sechs Bildern recht breit abgedeckt werden kann, würden zwei oder drei Porträts genügen, um den Kontrast zum Originalbild herzustellen. Es wäre spannend, die Lernenden vor dem Originalbild zu fotografieren, um die Verbindung noch stärker zu Geltung zu bringen. Für die kognitiv schwachen Lernenden müsste das Angebot im basal-perzeptiven Bereich erweitert werden. Eine Möglichkeit wäre es noch mehr, verschiedene Stoffe zu ertasten und diese nach Gefallen oder Missfallen zu ordnen.

Anhang 12 cercles et barres

Zusammenfassung des Ablaufs

Beim vierten Besuch setzten wir uns mit dem Bild *cercles et barres* von Sophie Taeuber Arp auseinander. Beim ersten Besuch sagte ein Schüler zu diesem Bild, es sehe für ihn aus wie eine *Kügelibahn*. Diesen Gedanken fand ich sehr passend und wollten ihn bei der Umsetzung unbedingt aufnehmen. Als Einstieg sollten die Lernenden mit geschlossenen Augen die Elemente, welche auf dem Bild zu erkennen sind erspüren. Diese wurden nicht mit den Händen erspürt sondern mit dem Mund. Den Lernenden wurden zuerst Salzstangen, dann Kaugummi in Kugelform direkt auf die Lippen gelegt. Die Formen sollten nur mit dem Mund und der Zunge erforscht werden. Anschliessend entstand eine kurze Diskussion über die erspürten Formen, sogar Hypothesen zu deren Farbe wurden angestellt. Zusätzlich wurden weitere zweidimensionale Formen in Form von Geomatplättchen und Holzformen visuell und taktil erspürt und benannt. Auch die Elemente aus dem Bild *cercles et barres* wurden benannt und ertastet. Die Lernenden konnten auf einem weisses Brett als „Leinwand“ die Elemente aus Holz, welche im Bild *cercles et barres* zu sehen sind, ihren eigenen Ideen entsprechend anordnen und komponieren. P. sagte, er hätte ein Velo gemacht und B. sah in seiner Komposition ein Auto. S. sortierte die Formen, die Kreise auf einer Seite, die Stäbe auf der anderen. So entstanden vielfältige Werke und Möglichkeiten wie das Werk aus hätte aussehen können. Anschliessend wurden die entstandenen Werke mit dem Original verglichen. Informationen und weitere Werke von Sophie Taeuber-Arp wurden kurz vorgestellt. Die Fünzigfrankenote, auf welcher die Künstlerin und weitere ihrer Arbeiten abgebildet sind, bot einen guten Bezug zur Lebenswelt der Lernenden. Erlebnisse mit Fünzigfrankenoten, oder was man alles damit kaufen könnte, wurde von den Lernenden angesprochen.

Vor dem Original wurde der Vergleich mit einer Kugelbahn diskutiert. Um diese selber zu konstruieren, standen den Lernenden eine Art Kartonschienen zur Verfügung. Zuerst sollten sie zu zweit versuchen verschieden grosse Pingpongbälle auf der Schiene hin und her zu schicken. Dabei tauchten verschiedene Fragen auf: Wie kann ich den Ball bewegen, ohne ihn anzufassen? Wie kann ich die Bewegung steuern? Wie kann ich den Ball stoppen, damit er nicht über die Schiene hinaus rollt? Dies war eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Lernenden und erforderte viel Aufmerksamkeit und Körperwahrnehmung. P. und B. hatten den Dreh sehr schnell raus und versuchten sogar mit den Füessen die Schiene einzuklemmen und den Ball hin und her zu schicken. Eine individuelle Steigerung der Niveaus war auch durch die unterschiedliche Beschaffenheit und Grösse der Bälle möglich. In einem zweiten Schritt wurden zwei Kartonschienen miteinander verbunden und der Ball wieder hin und her geschickt. Dabei entstanden sogar Läufe mit einer Schanze. Zum Schluss wurde mit alle vier Rinnen, das heisst mit allen Lernenden zusammen, eine Bahn gebaut, einen Rundlauf. Auch hier zeigten sich

wieder einige Schwierigkeiten: Wie gebe ich den Ball weiter? Wie kann ich die Geschwindigkeit der Bälle steuern? Als Abschluss wurde eine Klangkugel über die Bahn geschickt. Diese verhielt sich durch ihr Gewicht und ihre Grösse wieder anders als die Pingpongbälle. Zudem konzentrierten sich alle Lernenden auf den leisen Klang der Kugel, was einen schönen Abschluss bot.

Umsetzung in der Turnhalle

Nach der Kugelbahn im Museum wurde eine solche auch in grösseren Dimensionen in der Turnhalle ausprobiert. Die Lernenden waren sehr motiviert und konnten es kaum erwarten los zu legen. Besonders die grossen Gymnastikbälle schienen sie zu faszinieren. Als Einstieg wurde wieder die Kugelbahn mit den Kartonschienen direkt im Kreis gemacht. Andere, unterschiedlich grosse Bälle wurden zwischen den Lernenden hin und her oder über den Körper gerollt. Auch das Rollen mit dem Körper über die Bälle stellte eine attraktive Aufgabe dar. Nach den eigenen „Körper-Kugelbahnen“ konnten die Lernende mit Geräten aus der Turnhalle und Klebeband ihre eigenen Bahnen bauen. Die Ideen der Lernenden waren sehr vielfältig, Pläne entstanden allerdings keine. Es wurde einfach drauflos gebaut. Während sich die einen Gruppen zielstrebig auf den Weg machten und zu wissen schienen, mit welchen Materialien sie wie bauen wollten, taten sich andere Gruppen eher schwer und waren auf die Unterstützung von Lehrpersonen angewiesen. Stück für Stück wurden diese Bahnen erarbeitet. Was fehlt noch? Wie könnte die Bahn weiter gehen? Warum geht es nicht? Was müssen wir ändern? Versuch-Irrtum war in dieser Phase bei den meisten Lernenden zentral. Bei der Präsentation der einzelnen Bahnen waren alle Lernende interessiert dabei und wollten die präsentierten Bahnen selber ausprobieren. So entstanden ganz unterschiedliche Bahnen mit Gymnastik-, Pingpong- oder auch Tennisbällen. Die Ankunft der Bälle am Ende der Bahn wurde jedes Mal mit einem grossen „Ohh“ und Applaus belohnt. Die Bahn mit den Pingpongbällen wurde kurzerhand zur „Z’Vieri-Maschine“ umfunktioniert. J. liess oben ein Maltesers in die Bahn kullern am Ende der Bahn hatte S. die Röhre so an ihren Mund platziert, dass das Maltesers direkt hineinrollen konnte. Alle Lernenden waren begeistert und wollten die „Z’Vieri-Maschine“ selber ausprobieren. Die Freude war sehr deutlich zu spüren und ansteckend. Nach dem Verräumen der Bahnen konnten die Lernende der zweiten Gruppe einige Minuten frei mit den grossen Gymnastikbällen spielen, was ihnen grossen Spass machte, die Stimmung aber auch aufzuschaukeln schien. Der Abschluss, das Auslassen der Luft aus den Gymnastikbällen war ein willkommener Ausgleich zum aktiven quirligen Spiel mit den Bällen. Die Stimmung in der Halle wurde sofort ruhiger und entspannter. Es schien, als würden auch die Lernenden „die Luft rauslassen“.

Kurze Reflexion

Für die Umsetzung der Kugelbahn in der Turnhalle benötigten besonders die kognitiv schwächeren Schülerinnen und Schüler viel Unterstützung. Gleichzeitig konnten sie aber auch von den Ideen der stärkeren Schülerinnen und Schüler profitieren. Hinweise der Lehrpersonen waren besonders am Anfang sehr hilfreich. Mit der Zeit entwickelte sich eine Dynamik in welcher die Schülerinnen und Schüler von sich aus ausprobierten und selbständig Lösungen suchten. Beispielsweise, wenn die Kugel plötzlich neben die Bahn geriet. Es war für alle Lehrpersonen eine grosse Herausforderung sich mit ihren eigenen Ideen zurück zu halten. Die Schülerinnen und Schüler unterstützten sich gegenseitig und nahmen Ideen aus anderen Gruppen auf. Besonders eindrücklich war wie sich die einzelnen Gruppen mit den anderen Gruppen freuten, wenn eine Kugelbahn fertiggestellt war und die Kugel bis zum Ende durchlief. Schülerinnen und Schüler, welche deren Aneignungsmöglichkeiten im basal-perzeptiven oder konkret – gegenständlichen Bereich liegen zeigten sich fasziniert, was sie durch eine einfache Bewegung, beispielsweise das Anstossen eines Balles, auslösen konnten.

Eventuelle Anpassungen

Es ist zu überlegen die ganze Sequenz auf mehrere Stunden auszuweiten. Vielleicht wäre es hilfreich zuerst im kleineren Rahmen eine Kugelbahn mit verschiedenen Materialien zu bauen, bevor diese im grossen Rahmen in der Turnhalle umgesetzt wird.

Anhang 13 Interviewleitfaden Experteninterview

Sabine Knoblauch

Theoretische Grundlagen

Sie arbeiten seit Jahren mit Menschen mit einer (schweren) geistigen Behinderung.

- Was war der Auslöser anspruchsvolle Bildungsinhalte für diese Menschen aufzubereiten?
- Welche Autoren oder Denk- und Handlungsansätze haben Sie in Ihrer Arbeit beeinflusst?
- Worin besteht für Sie persönlich der Mehrwert Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung anspruchsvolle Bildungsinhalte zu vermitteln?

Eigener Unterricht

Sie arbeiten in ihrem Unterricht stark mit der Elementarisierung von anspruchsvollen Bildungsinhalten wie bildende Kunst oder literarische Werke.

- Wie wählen Sie diese Inhalte aus?
 - o Kriterien
- Können auch die Schülerinnen und Schüler Wünsche anbringen?
 - o Wie wichtig ist die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler?
- Gibt es für Sie Grenzen in der Vermittelbarkeit von anspruchsvollen Bildungsinhalten?
 - o Wenn ja, wo liegen diese? Und weshalb?
 - o Wenn nein, warum?

Mein Projekt wird im Bereich bildende Kunst, Malerei und Skulptur stattfinden. In ihrem Unterricht wurde z.B. ein Werk von Hundertwasser behandelt.

- Was ist ihnen bei der Vermittlung im Bereich Kunst am Wichtigsten?
- Welche Formen der Vermittlung haben sich aus ihrer Erfahrung heraus bewährt?
- Was steht in ihrem Unterricht mehr im Zentrum. Die Individuelle Förderung oder das gemeinschaftliche Erlebnis?
- Wie wichtig ist Spontanität und Flexibilität in ihren Unterricht?
 - o Warum?

Perspektiven

- Haben Sie das Gefühl, dass das Thema der anspruchsvollen Bildungsinhalte in letzter Zeit vermehrt Einzug in die Klassenzimmer von Sonderschulen gefunden hat?
- Welche Tipps oder Ratschläge haben Sie für Lehrpersonen, die anspruchsvolle Bildungsinhalte für Menschen mit einer (schweren) Beeinträchtigung aufbereiten wollen?

Anmerkungen / Ergänzungen

Anhang 14 Experteninterview Sabine Knoblauch

Experteninterview mit Sabine Knoblauch

31. 10. 2012

Auslöser für die Aufbereitung und Vermittlung anspruchsvoller Bildungsinhalte für mit Menschen mit einer geistigen Behinderung waren für Sabine Knoblauch der Aufsatz von Georg Feuser „entwicklungslogische Didaktik, Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Das von Feuser erwähnte Beispiel war für sie zu wenig. Sie wollte mehr Beispiele. Durch ihre Ausbildung als Multiplikatorin der basalen Stimulation war es ihr Interesse den Ansatz von Feuser den „gemeinsamen Gegenstand“ mit dem Konzept der basalen Stimulation aufzubereiten und dieses Konzept methodisch zu nutzen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Dozentin an der pädagogischen Hochschule in Heidelberg hat sie angefangen mit Studierenden anspruchsvolle Bildungsinhalte aufzubereiten. Am Anfang wurden Kunstpostkarten oder Gedichte aufgearbeitet und diese Aufarbeitung in den Praktika an den Schulen umgesetzt. Dies geschah weit vor 1999, eventuell sogar vor der Publikation des Artikels von Feuser, wie sie erwähnt. Damit wollte sie beweisen, dass es wirklich geht, anspruchsvolle Bildungsinhalte für Menschen mit einer Behinderung aufzubereiten und zu vermitteln. Neben Feuser beeinflusste sie auch ein Aufsatz von Simone Seitz über Inklusion und die darin erwähnte Motivationspsychologie von Deci und Ryan. Diese fragen warum Menschen mit einer Beeinträchtigung überhaupt motiviert sein sollen, wenn ihnen nicht nur das Recht auf Bildung sondern auch die Kompetenz abgesprochen werden. Deci und Ryan gehen davon aus, dass wenn einem Menschen Kompetenz zugesprochen wird die Motivation auch entsprechend hoch ist. Als weitere Inspiration nennt Sabine Knoblauch Wolfgang Lamers mit seinem Sinnfluttheater, Heinen mit der Elementarisierung und Lamers und Heinen mit ihrem Aufsatz Bildung mit ForMat. In der Zeit in der Lamers und Heinen diesen Aufsatz Bildung mit ForMat entwickelt haben, war auch Sabine Knoblauch an der pädagogischen Hochschule tätig und beschäftigte sich schon länger mit der Thematik der Vermittlung anspruchsvoller Bildungsinhalte für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Den Mehrwert der Vermittlung von anspruchsvollen Bildungsinhalten für Menschen mit einer (schweren) geistigen Behinderung sieht Sabine Knoblauch in der Teilhabe und der Verflechtung von Übungssituationen in den gemeinsamen Unterricht. Dabei kommt sich wieder auf Deci und Ryan und die Motivationspsychologie zurück in der die Wichtigkeit aufgezeigt wird ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und etwas Sinnstiftendes zu erleben. Dazu macht Sabine Knoblauch ein Beispiel aus ihrer praktischen Umsetzung in den Schulen. Dabei wurde das Thema Weltall so bearbeitet und aufbereitet, dass alle Schülerinnen und Schüler daran teilhaben konnten. Zu Beginn jeder Stunde gab es eine meditative Einstimmung bei der die Schülerinnen und Schüler in einem Kreis sitzend die Möglichkeit hatten den Kreislauf der Sonne symbolisch nachzuerleben. Die Sonne, eine Touchlampe wurde in die Mitte des Kreises gelegt. Die Erde,

ein Globusball kreiste um die Sonne. Dieser wurde von einem Kind zum nächsten im Kreis herum gegeben um so das Kreisen der Erde um die Sonne zu verdeutlichen und erlebbar zu machen. Weiter sagt Sabine Knoblauch, dass wenn sie das rein formale Üben nimmt, das „Drück die Taste“, dann wären die Schülerinnen und Schüler viel weniger motiviert. Die hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler entsteht, wenn sie Teil der Gruppe, Teil des Unterrichts, Teil des gemeinsamen Gegenstandes sind. In solchen Situationen hatten diese Dinge auch Bedeutung für sie. Sie hatten noch lange, während sich die anderen Schülerinnen und Schüler schon an weiteren Arbeiten oder am PC beschäftigten, haben die stärker Behinderten Kinder noch lange mit diesen Dingen weiter experimentiert. Die für die Schülerinnen und Schüler sinn- und wertlose Übungsphase „lös die Touchlampe aus“ wurde in der Gemeinschaft zu etwas sinn- und wertvollem für die einzelnen Schülerinnen und Schüler sowie für die ganze Gemeinschaft.

Bei der Auswahl der Inhalte geht es Sabine Knoblauch als wichtigster Aspekt um die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Dazu macht sie wieder ein konkretes Beispiel, welches auch in ihrem Artikel, der 2013 erscheint erwähnt wird. Eine Schülerin verliebte sich in einen Zivildienstleistenden. Sie konnte dies verbal nicht ausdrücken, es war aber offensichtlich. Wenn dieser Zivildienstleistende beispielsweise den Raum verliess fing die Schülerin an zu weinen und zu schreien. Der Zivildienstleistende kümmerte sich liebevoll und freundschaftlich um die Schülerin, hatte aber andere Pläne für seine Zukunft. Für diese Schülerin war dies eine Liebe, die sie nicht leben konnte, was für sie sehr tragisch war. Im Team wurde überlegt, wie man diese Situation auffangen konnte. Jemand kam dann auf die Idee, dass dies wie bei Romeo und Julia sei. Da ist auch eine Liebe die aus gesellschaftlichen Gründen nicht gelebt werden konnten. Wir überlegten uns sie dies im Literaturunterricht nachleben zu lassen, ihr das Gefühl zu geben du bist nicht allein mit diesem Problem. Das war beispielsweise ein Auslöser für die Vermittlung eines anspruchsvollen Inhaltes.

Ein anderes Kriterium sieht Sabine Knoblauch in den Aktivitäten und Veranstaltungen in der näheren Umgebung im kulturellen Bereich.

Der Bereich der Mitbestimmung werden die Ideen der Schülerinnen und Schüler, sofern diese sprachlich in der Lage dazu sind, selbstverständlich immer aufgegriffen. Viele Schülerinnen und Schüler können dies aber in diesem Sinne nicht. Da ist ein sensibles Umfeld gefragt. Das heisst sensibel und flexibel sein und Ideen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler aufgreifen. Eine Sequenz für die man 5 Minuten eingerechnet hatte kann dann vielleicht eine Viertelstunde dauern. Diese Spontantität und Flexibilität ist sehr wichtig. Dazu gehört auch das kurzfristige Umplanen z.B. eine Kollegin schicken um in der Küche einen Eiswürfel zu holen, da man den Schnee thematisieren muss. Auch Hinweise von den Eltern, Pflegepersonal und Teammitgliedern können hilfreich sein und sollten aufgenommen werden. Durch den Einbezug der Eltern, den regelmässigen Austausch und Kontakt und die Ermöglichung von

Selbsterfahrungen der Eltern wurden die Projekte im Unterricht auch von Seiten der Eltern immer unterstützt. Die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler ist dabei sehr wichtig, allerdings eher im Kleinen und ihren Möglichkeiten entsprechend. Dazu nennt Sabine Knoblauch wieder ein Beispiel aus der Praxis. *„Beim Projekt Hundertwasser wurde das Elementare eines Bildes von Hundertwassers herausgearbeitet und das Bild in Streifen aufgeteilt. Da kam eine Schülerin auf die Idee, als wir das Gold thematisiert haben, die Streifen auf die Goldfolie zu legen. Ich dachte, was will sie denn jetzt? Sie wollte die Streifen durcheinander wirbeln lassen, so wie die Blätter im Herbstgedicht, einem vorangegangenen Projekt. Natürlich werden solche Inputs aufgenommen. Chaos in Hundertwasser bringen ist eine grossartige Idee. Wir haben viel Gelacht, hatten viel Spass und dabei war dies überhaupt nicht geplant. Meistens sind es aber eher kleine Entscheidungen, welche für Menschen mit einer geistigen Behinderung möglich sind. Entscheidungen wie will ich Schokoladenjoghurt oder Himbeerjoghurt? Dort im Kleinen die Entscheidungen und Mitbestimmung zu ermöglichen ist wichtig.“*

Grenzen in der Vermittelbarkeit von anspruchsvoller Bildungsinhalten sieht Sabine Knoblauch keine. Geschichtliche wie auch physikalische Ereignisse können aufgegriffen und vermittelt werden. Wenn dann liegen die Grenzen eher in der Lehrperson oder in der Relevanz des Themas für die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Im Bereich bildende Kunst, Malerei und Skulptur ist es für Sabine Knoblauch am Wichtigsten das Original zu zeigen. Wenn es allerdings um einen kreativen Prozess geht, dann gibt es kein Original, dann ist das selber gestaltete das Original. Im Idealfall kann das Werk im Museum betrachtet werden oder wenn dies nicht möglich ist am Tageslichtprojektor. In der Vermittlung wiederum ist es wichtig das Elementare heraus zu nehmen, wie beim Beispiel Hundertwasser. Das Elementare in diesem Bild von Hundertwasser sind die Streifen, das Gesicht mit Auge, Nase, Mund. Was die Form der Vermittlung angeht fanden alle erwähnten Beispiele im Basalen Mitmachtheater statt. Es ging immer um Sinneswahrnehmung und eine höchst mögliche Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler.

Als Betreuerin von Referendaren hat Sabine Knoblauch Einblick in viele Schulen Einblick und ist grundsätzlich der Meinung, dass das Thema der Vermittlung von anspruchsvollen Bildungsinhalten in letzter Zeit vermehrt Einzug in die Klassenzimmer von Sonderschulen gefunden hat. Dabei beschränkt sie sich aber auf das Land Baden Württemberg und dort wiederum auf den Grossraum Heidelberg. Dies steht im Zusammenhang mit der Lehrtätigkeit Wolfgang Lamers, Karin Terfloth und Simone Seitz, die alle an der Universität Heidelberg lehrten oder noch lehren. Wer bei ihnen studiert hat greift diese Ideen automatisch auf. Leider zeigen sich auch immer wieder ganz gruselige Formen der Umsetzung im Klassenzimmer. Sie kritisiert allerdings, dass oft nicht die Grundgedanken des basalen Mitmachtheaters, wie Sensibilität und Flexibilität im Zentrum stehen, sondern es werde einfach etwas „hingeklatscht“ oder es entstehe eine reine Reizdusche. Reizdusche versteht sie hier im Sinne von: riechen,

schmecken, fühlen, sehen. Alle Sinne werden gleichzeitig in einem riesen Chaos angeboten. Dabei fehlt der sensible Umgang mit der Thematik.

Theo Klauss und Wolfgang Lamers erwähnen in ihrer Publikation „Alle Kinder alles lehren...“: Je schwerer behindert die Schülerinnen und Schüler, desto höhere Qualifikationen benötigen die Lehrpersonen. Passend dazu meint Sabine Knoblauch:

„In der Praxis erlebe ich oft, dass guter Unterricht gemacht wird und die schwerer behinderten Schülerinnen und Schüler beigelegt werden mit einer Hilfskraft oder einem Praktikanten oder Pflegekraft an der Seite. Die meisten über keine Kenntnisse wie z.B. im Bereich der basalen Stimulation verfügen. Das finde ich schwach und bedenklich. Bei einer schweren Operation oder einem schweren Fall wird immer der Chefarzt gerufen und nicht das Pflegepersonal oder die Putzkraft. Qualifikation ist sehr wichtig, ist aber nicht Garant für Qualität. Wichtig wäre es jemanden zu haben, der sich theoretisch damit auseinandergesetzt hat und da qualifiziert ist. Der aber auch etwas mitbringt wie einen sensiblen Umgang, wie das Eingehen und Wahrnehmen von Bedürfnissen. Der in ein Spiel mit den Schülerinnen und Schülern gehen kann, in Interaktion treten kann. Dem es gelingt die Perspektive zu wechseln. Der den Schülerinnen und Schülern vermag Zeit zu lassen. Der nicht alles selbst macht, sondern den Schülerinnen und Schülern Zeit gibt zum agieren.

Das kann ein fitter Zivi oder eine Pflegekraft, einfach auf Grund ihres intuitiven Elternverhaltens, aber nicht per se. So wie der Profi das auch nicht per se kann.

Es gibt die Fachidioten die es nicht können und die nicht Fachkräfte die es intuitiv.“

Sabine Knoblauch unterstreicht die Wichtigkeit der basalen Stimulation. In ihrer Konzeption sind Respekt und Achtsamkeit mit Mitmenschen fest verankert. Dabei kann dieses Konzept nicht einfach durch das Lesen eines Buches erlernt werden. Ein Studium oder eine Schulung in diese Richtung und Selbsterfahrungen zu machen ist für sie unerlässlich. Ebenfalls als sehr wichtig erachtet sie neben der Berührungsqualität mit Fragen wie: Wie berühre ich jemanden? Wie bringe ich jemandem einen Gegenstand nahe? Wie kann er das selber am besten erfahren? auch entwicklungspsychologische Aspekte. Der interdisziplinäre Austausch mit Therapeuten, allen Lehr- und Betreuungspersonen ist unerlässlich und Fachkompetenzen in den Teilbereichen Heil- und Sonderpädagogik sind von Vorteil.

Folgende Tipps und Ratschläge gibt Sabine Knoblauch Lehrpersonen, die anspruchsvolle Bildungsinhalte für Menschen mit einer (schweren) Beeinträchtigung aufbereiten wollen mit auf den Weg:

- Themen der Schüler beachten, nicht nur eigene Lehrerinteressen. Das darf auch mal sein, aber nicht immer.
- Mut und Kreativität . Mut Herausforderungen anzunehmen, kreativ und frei damit umzugehen, Interpretationen zuzulassen, zu elementarisieren.

Technische Tipps:

- Eine Trennwand mit Tageslichtprojektor. Die Schülerinnen und Schüler sollen selber kreativ damit umgehen können. Z.B mit Wasser und Farbe oder Folienstreifen auf den Tageslichtprojektor legen, der das Bild auf die Trennwand projiziert.
- Realgegenstände immer wieder zu Hilfe ziehen. Diese müssen im historischen Zusammenhang stehen.

Anhang 15 Interviewleitfaden Experteninterview

Franziska Dürr

Du hast eine langjährige Erfahrung im Bereich Kunst- und Kulturvermittlung. Du bist Leiterin der Vermittlung im Kunsthaus Aarau, bist Leiterin des Fachhochschullehrgangs Küberum, du hast viele Bücher und Publikationen herausgebracht und ihr habt pro Jahr über 300 Veranstaltungen im Kunsthaus Aargau.

- Was sind Deine Hauptanliegen in diesem Berufsfeld?

Begriffe

Wie gesagt bist du Leiterin des Lehrgangs Küberum an der fhnw. Auf eurer homepage wird man begrüsst mit: **Willkommen bei Küberum! Dieses praxisorientierte Netzwerk zur Kulturvermittlung und Museumspädagogik verbindet Ausbildung mit konkreten Projekten der Vermittlung.**

- Worin besteht der Unterschied zwischen Kulturvermittlung und Museumspädagogik? (Unterscheiden/trennen?)
- Was unterscheidet die beiden oben genannten Bereiche deiner Meinung nach von Kunstvermittlung und Kunstpädagogik?
- Wie würdest du den Begriff Ästhetische Erziehung einordnen?
- ➔ Empfehlung Begriff für die Arbeit? Warum?
- Was sind die allgemeinen Ziele der (Museumspädagogik) Begriff der sich ergibt?
- Sind die Ziele für Menschen mit und ohne eine Beeinträchtigung die Selben?

Qualifikationen

Theo Klauss und Wolfgang Lamers erwähnen in ihrer Publikation „Alle Kinder alles lehren...“, je schwerer behindert die Schülerinnen und Schüler, desto höhere Qualifikationen benötigen die Lehrpersonen oder in diesem Fall die Vermittlerinnen.

- Wie siehst du das?
- In welchen konkreten Bereichen müssten aus Deiner Sicht die Qualifikationen liegen?
- Denkst du, dass ein Heil- oder Sonderpädagogischer Hintergrund für die Vermittlung für Menschen mit einer geistigen Behinderung notwendig ist?

Eigene Arbeit

Die Tendenz der Museumspädagogik geht je länger je mehr in Richtung handlungsorientierter Vermittlung. So viel ich weiss ist die bei euch auch der Fall.

- Welche Vermittlungsformen haben sich bewährt?
 - o Konkrete Beispiele
- Wie wichtig ist das Atelier, das eigene Gestalten bei einem Museumsbesuch? Besonders bei Menschen mit einer geistigen Behinderung?
 - o Weshalb?

Du hast bereits im Kunst Museum Chur mit Menschen mit einer geistigen Behinderung gearbeitet und jetzt in Kunsthaus Aargau auf Anfrage wieder.

- Wie nimmst du die Veranstaltungen mit Menschen mit einer geistigen Behinderung wahr?
- Was ist dir dabei wichtig?
- Welche Ziele werden verfolgt?

- Gibt es Unterschiede zu Veranstaltungen mit Menschen ohne Beeinträchtigung?
- Wann ist für dich eine Veranstaltung erfolgreich?
 - o Indikatoren?
- Wie wichtig ist Spontaneität und Flexibilität in diesen Veranstaltungen?
 - o Warum?
- Was steht bei Veranstaltungen (für Menschen mit aber auch ohne Behinderung) im Zentrum; die individuelle Förderung/Wissensvermittlung oder das gemeinschaftliche Erlebnis?

Ausgewählte Werke

Du hast für das Projekt wurden verschiedene Werke ausgesucht.

-> Werke vorlegen

- Gibt es für dich Werke die sich besser oder weniger gut eignen zur Vermittlung?
 - o Weshalb?
 - o Wovon hängt dies ab?
- Wie lange würdest du mit einem Werk arbeiten?

Schluss

- Was wünschst du dir für die Zukunft des Berufsfeldes Kunst- und Kulturvermittlung/Museumspädagogik?
- Anmerkungen / Ergänzungen

Anhang 16 Experteninterview mit Franziska Dürr

Experteninterview mit Franziska Dürr

04. 12. 2012

Berufsfeld Kunst- und Kulturvermittlung

Franziska Dürrs Hauptanliegen im Berufsfeld der Kunst- und Kulturvermittlung liegt darin den Leuten ein Stück Integrität zurück zu geben. Das heisst für sie, die Besucher sehen ein Meisterwerk und merken sie können aus dem Stand, mit dieser Person mit der sie sind, etwas mit dem Bild anfangen. Wenn die Besucher diese kleine Barriere überwinden beginnen sie plötzlich etwas zu sehen: Farben, Formen. Sie können es mit eigenen Augen erkennen, mit ihrer Person aufnehmen, wiedergeben und in Worte fassen. Es passiert etwas was sie sich nicht zugetraut hätten und sie sind überrascht über sich selber. Franziska Dürr betont dazu, dass es zu einem *souvient toi de ta noblesse* komme. Der Besucher nimmt wahr: Ich bin jemand, ich bin Mensch, ich kann das, ich traue mir das zu und kann so einen kleinen Sieg davontragen. Bei diesem *Heureka! Ja, ich kann es!* machen sie gleichzeitig eine Bekanntschaft mit etwas Wunderbarem, was sie vielleicht das ganze Leben lang nicht mehr vergessen werden. Während diesem Erlebnis zeigt sich nach Franziska Dürr die Wichtigkeit von Martin Bubers *werden zum du*. Das heisst für sie durch die offene Begegnung mit der Kunst haben die Besucher etwas Neues kennengelernt und gleichzeitig etwas über sich selbst erfahren.

Begriffe

Für Franziska Dürr ist die Museumspädagogik ein Teil der Kulturvermittlung. Sie erklärt sie, dass wenn die Museumspädagogik in der Kunst stattfindet von Kunstvermittlung gesprochen wird und konkretisiert um personelle Kunstvermittlung.

Museumspädagogik richtet sich aus ihrem Verständnis vom Namen her primär an Kinder.

Deshalb ist der Begriff Kunst- oder Kulturvermittlung für sie passender, denn dieser richtet sich auch an Erwachsene. An alte Leute, gemischte Gruppen, es gibt kein Gefälle.

Pädagogik als Wort gefällt ihr, es ist etwas pures und reines. In der Pädagogik geht es darum jemandem die Hand zu geben, zu führen und so lange zu halten wie er sich unsicher fühlt und sobald die Person diese Angst und Unsicherheit nicht mehr hat sie loszulassen. Dies hat auch etwas mit Emanzipation zu tun. Deshalb ist sie sehr versöhnt mit dem Ausdruck

Museumspädagogik, sagt aber, dass viele Leute kein gutes Bild dieser Pädagogik haben.

Franziska Dürr glaubt nicht, dass man etwas auf „Vorrat“ lernen kann. Man müsse es selber erleben, begleitet sein und selber die Erfahrung an seinem eigenen machen. Einzig die Haltung könne man lernen.

Im ganzen Berufsfeld gibt es nach Franziska Dürr keinen scharfen Begriff. Ist es Kultur ist es Kunst? Ist es Pädagogik, geht es um Kinder? Das eine ist so unscharf wie das andere. Darum beneidet sie die Franzosen um ihren Begriff in diesem Berufsfeld: *La médiation culturelle*.

Mediation im Sinne von Sachen zusammenbringen. Sie selbst würde sich im Deutschen gerne als *Kommunikations Kuratorin im Bereich Kultur oder bildende Kunst* bezeichnen.

Für Franziska Dürr bedeutet der Begriff ästhetische Erziehung konkreter das Wort Erziehung, zu wissen wohin man jemanden ziehen muss. Dies macht sie schon zu Beginn misstrauisch.

Für sie ist der Begriff ästhetische Bildung passender.

Sie empfiehlt für meine Arbeit den Begriff der ästhetischen Bildung zu verwenden. Für sie bedeutet dieser Begriff ein Sprungbrett zu geben, damit dieser einen Sprung machen kann.

Ziele in der Museumspädagogik / Kunst- und Kulturvermittlung

Franziska Dürr hat sich selber ein Ziel auserkoren, ein eigenes Ziel geschaffen. Da kommt es ihr nicht darauf an ob es der Turnverein oder Behinderte oder Ärzte am Ärztekongress sind mit denen sie arbeitet. Sie erwähnt wieder die Wichtigkeit des *werden am Du* von Buber. Die Form ist von Besuchergruppe zu Besuchergruppe vielleicht eine andere, die Ziele aber die Selben. Die Form oder das Mass, ob sie beim Wachsen zuschauen kann oder ob nachher eine Formulierung möglich ist, das sei der einzige Unterschied. Für Franziska Dürr ist es deshalb um so spannender und nebuloser mit Menschen mit einer Behinderung zu arbeiten, weil sie die Zeichen dieser Menschen nicht so kenne. Die Ziele, welche sie in der Vermittlung verfolgt sind für sie allerdings die Selben. Würde es um Wissensvermittlung gehen, dann wäre es sehr anders. Dann erreiche sie ihr eigenes Ziel nämlich schneller und einfacher mit nichtbehinderten und mit Menschen mit einer Behinderung ist es schwierig. Aber dies sei nicht ihr Ziel, sondern nur das Vehikel, betont sie.

Qualifikationen

Franziska Dürr glaubt, dass Fachwissen in der Kunstvermittlung elementar sei. Die Vermittlerin, der Vermittler müssen in diesem Gebiet sattelfest sein. Gleichzeitig betont sie die Wichtigkeit zu wissen, was das Ziel ist, welches die geeignete Methode und in welche Richtung man gehen wolle.

Als besonders wichtig erachtet sie den Punkt der Empathie, gerade, wenn man mit Leuten an einen so heiklen Ort gehe, wie in ein Museum. Dann glaubt sie müsse man ganz hellhörig sein, wie es jetzt diesen Menschen gehe. Sie vergleicht es mit dem Besuch einer Ausstellung mit ganz kleinen Kindern. Wichtig sind für sie Fragen wie: Wie lange mag es? Mag es laufen? Will es getragen werden? Gibt es etwas was plötzlich seine Interessen fesselt?

Eigentlich müsse man ohne sich zu verlieren ein offenes Radar für sein Gegenüber haben. Aber gleichzeitig sei es auch wichtig zu überlegen, was kann auch einem Kunsthaus zugemutet werden kann.

In Bezug auf die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung ist sie der Meinung, dass das normale „Gespür“, das sehr gute „Gespür“ und die Menschenfreundlichkeit die Basis seien. Eine gute Bildung im Sinne von „denn sie wissen was sie tun“ sei bei der Arbeit sicher auch kein Hindernis. Eine fundierte Ausbildung im Bereich Heilpädagogik erachtet sie als nicht fundamental.

Eigene Arbeit

Für Franziska Dürr hat sich vor allem eine Vermittlungsform bewährt, die Methode *schlicht und zugewandt*. Wenn man in der Kunst arbeite müsse man keinen Event herum bauen. Für sie braucht es wenig, dass plötzlich etwas wirken kann. Dieses wirken ist für sie gegenseitig. Denn auch das Kunsthaus verändert sich dabei. Was ist, wenn Behinderte in einem Museum ein- und ausgehen? Aus ihrer Sicht verändert das alles! Sie nennt dazu ein Beispiel: „Stell dir mal vor, Kunst, die für wirklich die Elite wo Geld hat, wo sich das kaufen kann und die anderen können ein bisschen schauen was der König in seinem Palast hat. Und jetzt kommen plötzlich Leute, die dieses System schon gar nicht kennen und es ihnen auch total egal ist und sie kommen dort hin und finden es toll vielleicht nur, weil es eine so schöne Frau auf dem Bild ist oder eine so grosse blaue Fläche und es kommt ihnen das Meer in den Sinn oder die Grossmutter oder so. Es ist eine totale Enthierarchisierung und führt das Kunstwerk zu dem, was ich eigentlich denke, dass es hingehört, nämlich zur Wirkung und jemanden anders berühren und in der anderen Person etwas auslösen, wo wieder zum Erlebnis des Künstlers zurückführt. Eine Sekunde Künstler sein und ich glaube nicht, dass das Behinderte erfahren, wenn sie im Atelier malen. In diesem Moment haben sie vielleicht die Freude aber dass du wie ein Bild erschaffst, in dem du etwas erkennst darauf. Darum sind meine Methoden nicht Hauptsache sie malen im Atelier sondern es ist viel wichtiger für mich, dass ich sagen kann, die sind genährt worden.“

Franziska Dürr sieht das eigene Gestalten im Atelier vor allem für die Vermittlerin für den Vermittler als sehr positiv an. Damit kann das Zepter übergeben werden und dann wisse man nicht mehr was passiert.

Sie betont aber auch die Wichtigkeit des Gestaltens direkt vor dem Werk im Museum. „Wenn du zum Beispiel mit einem Apfel vor einem Apfelbild stehst und greifst plötzlich diesen Apfel und du merkst plötzlich, das hat etwas miteinander zu tun. Also ich denke das Aktivsein. Von mir aus gesehen, kann das auch schon in ganz kleinen Handlungen sein. Oder du nimmst einen Stecken wie Erst Ludwig Kirchner und du stützt dich drauf und plötzlich merkst du, der hat ja auch irgend eine Gehbehinderung nicht nur wir und plötzlich verstehst du das Bild. Vielleicht

durch diesen Stecken und vielleicht kannst du dich dann mit deinen Krücken aussöhnen. Also schon handlungsorientiert auch wegen den Intelligenzen von Howard Gardner. Weil ich denke diese Leute die sind so unterschiedlich intelligent, haben unterschiedliche Talente oder Aufnahmekanäle.“ Wieder betont sie die Wichtigkeit in der Vermittlung schlicht und einfach zu bleiben.

Eine Veranstaltung ist für Franziska Dürr dann erfolgreich, wenn den Besucherinnen und Besucher wohl ist im Museum, sie sich nicht mehr befremdend fühlen. Deshalb ist es ihr auch ein Anliegen Projekte über einen längeren Zeitraum zu führen.

Allmählich gelinge es einem als Vermittlerin die Personen zum Schwingen zu bringen. Als Idealzustand sieht sie, wenn man während des Besuchs die Zeit vergisst und nirgendwo anders sein möchte, in eine Art *flow-Zustand* gerät.

Weil die Veranstaltungen dialogisch und interaktiv sind, sind Spontaneität und Flexibilität die Basis dazu, ohne dabei den roten Faden zu verlieren. Franziska Dürr hat immer einen Plan den sie verfolgt reagiert aber auf spontane Äusserungen und nimmt diese auf. Dazu meint sie: „Wir wollen einen Berg anschauen und jetzt plötzlich auf dem Weg zu diesem Berg treffen wir eine nackte Frau. Was mache ich jetzt? Da wären wir auch beim dritten Berg nicht wirklich angekommen, vielleicht weil die Schülerinnen und Schüler noch nie auf einem Berg waren oder eben die nackte Frau im Moment mehr interessiert. Die Reaktionen reichen von kichern, lachen bis zu einem Gespräch. Dann muss ich doch den Berg vergessen. Denn als Ziel und roten Faden habe ich, dass die Leute etwas erleben, etwas begegnen in der Kunst.“

Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung

Franziska Dürr hat bereits in ihrer Zeit als Kunstvermittlerin im Bündner Kunstmuseum mit Menschen mit einer geistigen Behinderung gearbeitet. Das Aargauer Kunsthaus konnte schon mehrere Veranstaltungen mit der ZK-Aarau (Zentrum für Körperbehinderte) durchführen. Sie spüre aber die grosse Zurückhaltung der Institutionen dem Kunsthaus gegenüber. Sie hat das Gefühl, dass blinde Menschen lieber durch den Verkehr laufen als durch das Museum. Das Museum sei noch kein vertrauter Ort, deshalb sei es wichtig diesen Menschen das Vertrauen in den neuen Ort zu geben.

Franziska Dürr merkt, dass Menschen mit einer Behinderung den Umgang mit Kunst oder das sich Bewegen in einem Museum noch nicht als selbstverständlich erachten. Diese Einstellung sei aber auch von den Museen her spürbar. Sie glaubt aber, dass jetzt die Anfänge eines Umdenkens zu sehen sind.

Das Aargauer Kunsthaus hat im letzten Jahr angefangen mit sehbehinderten Menschen zu arbeiten. Dieses Projekt entstand aus der Zusammenarbeit mit einer Blindenvereinigung, wobei diese Vereinigung auf das Kunstmuseum zukam und eine Anfrage stellte. Das Aargauer Kunstmuseum wäre gar nicht in der Verfassung, hätte die Ressourcen nicht um sich ein

entsprechendes Angebot oder Programm auszudenken, zeigen sich aber sehr offen Anfragen gegenüber und jede Anfrage wird aufgenommen und geschaut was gemacht werden könne. Franziska Dürr sagt aber auch, dass der Weg bis zur Umsetzung des Projekts für Menschen mit einer Sehbehinderung extrem anstrengend war. Nicht primär wegen den sehbeeinträchtigten Menschen sondern viel mehr wegen den Begleitpersonen die dem Ganzen gegenüber sehr skeptisch eingestellt waren und mit Kommentaren wie: „Nein, das geht doch nicht“ reagierten. Oft sind es die Betreuungspersonen, welche über das Freizeitangebot in den Institutionen entscheiden. Deshalb wäre es aus Franziska Dürr wichtig Projekte direkt an der Basis an den Institutionen, an den Heilpädagogischen Schulen vorzustellen und die Betreuerinnen und Betreuer, die Lehrpersonen zu sensibilisieren und aufzuzeigen, es geht und es ist wichtig.